

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Ein Bilderbuch zur Förderung der exekutiven Funktionen im Kindergarten mit Fokus auf die Inhibition

“Ein Abenteuer im Reich der Selbstkontrolle”

eingereicht von: Nadine Buchholz & Maria Kistler

Begleitung: Annette Lütolf Belet

12. Mai 2024

Abstract

Die exekutiven Funktionen, als das Steuerzentrum für Inhibition, kognitive Flexibilität und Arbeitsgedächtnis, bilden eine grundlegende Basis für schulischen Erfolg und persönliche Entwicklung. Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Konzeption eines Bilderbuches für die Stärkung der Inhibition in der Kindergartenstufe. Die Erstellung des Bilderbuches basiert sowohl auf einem fundierten theoretischen Hintergrund als auch auf einer empirischen Datenerhebung. Durch eine Onlinebefragung wurde die Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen aus Sicht von 17 pädagogischen Fachkräften erforscht. Die aus den Befunden ermittelten häufigsten Items bilden die Grundlage des Buches. Durch die Kombination realitätsnaher Szenen aus dem Leben der Kinder und förderlicher Spielideen ermöglicht das Bilderbuch eine leicht in den Schulalltag zu integrierende Förderung der Inhibition.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	6
1.1 Ausgangslage.....	6
1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogischen Relevanz	6
1.3 Fragestellung.....	7
1.4 Zielsetzung	7
1.5 Vorschau der Arbeit.....	8
1.6 Forschungsmethoden und Projektplanung.....	8
2. Theoretische Auseinandersetzung.....	9
2.1 Begriffserklärung exekutive Funktionen auf kognitiv-neuropsychologischer Ebene	9
2.1.1 Exekutive Funktionen - neurobiologische Grundlage	9
2.1.2 Verschiedene Definitionsansätze	10
2.1.3 Zusammenführende Erkenntnisse	12
2.1.3.1 Arbeitsgedächtnis	13
2.1.3.2 Inhibition	13
2.1.3.3 Kognitive Flexibilität.....	14
2.1.4 Zusammenspiel der drei Komponenten	14
2.1.5 Metakognition	14
2.1.6 Selbstregulation.....	16
2.2 Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen auf schulischer Ebene	17
2.3 Zeitlicher Verlauf der exekutiven Funktionen	19
3. Mögliche Förderansätze.....	20
3.1 Allgemeine Lernbedingungen.....	21
3.2 Struktur und Ritualisierung	22
3.3 Raumgestaltung	22
3.4 Bewegung und Musik	23
3.5 Spiel	24
3.6 Soziale Interaktion.....	25
3.7 Reflexion	26
3.8 Fördermaterial	27
3.8.1 Standardisierte Förderprogramme	28
3.8.2 Weitere Fördermittel.....	28
3.9 Förderung mit Fokus auf die Inhibition	29
4. Beantwortung der theoriebasierten Fragestellungen	30
4.1 Weshalb ist die Förderung der exekutiven Funktionen essenziell?	30
4.2 Was wirkt sich positiv auf die Förderung der exekutiven Funktionen aus?.....	31
5. Empirischer Teil zur Erstellung eines Bilderbuches	31
5.1 Onlinebefragung als Forschungsmethode	31
5.2 Aufbau	32
5.2.1 Fragestellung.....	32

5.2.2 Stichprobe	32
5.2.3 Items.....	33
5.2.4 Antwortformat	34
5.2.5 Weitere Faktoren.....	35
5.3 Auswertung	37
5.3.1 Rücklauf.....	37
5.3.2 Vorstellung der Datenergebnisse	38
5.3.3 Beantwortung der Fragestellungen 1 und 2	40
5.4 Erkenntnisse der Datenerhebung.....	41
6. Produktentwicklung Bilderbuch	43
6.1 Entwicklungsphasen.....	44
6.2 Medium Bilderbuch.....	45
6.3 Zielgruppe	46
6.4 Aufbau Bilderbuch	46
6.4.1 Entwicklung Kurzgeschichten.....	46
6.4.2 Sprache	50
6.4.3 Figuren	50
6.4.4 Didaktischer Input.....	51
6.4.5 Layout.....	56
7. Beantwortung der praxisorientierten Fragestellung.....	56
7.1 Wieso eignet sich das Medium Bilderbuch für die Förderung der Inhibition?	56
7.2 Wie kann ein Bilderbuch zur Förderung der exekutiven Funktionen mit Fokus auf die Inhibition für den Kindergartenunterricht aufgebaut werden?	57
8. Diskussion	59
8.1 Rückblick Prozess	60
8.2 Produkt	60
8.3 Persönliche Erkenntnisse.....	61
8.4 Ausblick	62
9. Abbildungsverzeichnis.....	63
10. Tabellenverzeichnis.....	63
11. Literaturverzeichnis	64
12. Anhang.....	68

Abkürzungsverzeichnis

Aufl.	Auflage
EF	exekutive Funktionen
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
Hrsg.	Herausgeber*in
PFK/PFKs	pädagogische Fachkraft/ pädagogische Fachkräfte <i>In dieser Masterarbeit werden dabei schulische Heilpädagog*innen, Klassenlehrpersonen und DaZ-Lehrpersonen adressiert.</i>
SuS	Schüler*innen
z.B	zum Beispiel

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Als die wichtigsten Faktoren für eine Schulbereitschaft zählen nicht mehr die Sprachfähigkeit und die Intelligenz, sondern die exekutiven Funktionen (EF) (Blair, 2002, zitiert nach Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2014, S. 15). Mit dem Blick zurück auf frühere Generationen ist eine steigende Anzahl von Schüler*innen zu erkennen, welche sich mit schwachen EF durch die Schule kämpfen (Smirnova, 1998; Smirnova & Gudareva, 2004, zitiert nach Diamond, 2016, S. 28). So scheinen mangelnde EF mit deutlicher Nennung von Impulskontrolle in vielen Klassenräumen eine Herausforderung darzustellen. Dies spiegelt sich nicht nur in interdisziplinären Teams an Schulen wider, sondern auch in zahlreichen Artikeln und Publikationen zu diesem Thema. Ein Zitat aus einem Artikel von SRF im 2023 verdeutlicht dies: „Kinder, die ihre Impulse nicht kontrollieren können, bringen Lehrerinnen und Lehrer in der ganzen Schweiz an den Rand der Belastbarkeit.“¹ Die Entwicklung der EF und somit auch die Steuerung vom Denken, der Gefühle und des Verhaltens stehen in engem Zusammenhang mit der akademischen Lernleistung, dem Erfolg im Beruf, einem gesunden Lebensstil, der sozialen Entwicklung und der Bewältigung von Stress (Moffitt et al., 2011, zitiert nach Quante, Evers, Otto, Hille, & Walk, 2016, S. 419). Daher lohnt es sich aus gesellschaftlicher und schulischer Sicht, in dessen Förderung zu investieren, damit den Schüler*innen gesunde und erfolgreiche Lebenswege ermöglicht werden können (ebd.).

1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogischen Relevanz

Felix, der nach einem verlorenen Spiel das Spielbrett umwirft, Aurora, die beim Umziehen gleichzeitig eine Ameise, einen Apfel und ihre neue Fusskette bestaunen möchte, Aischa, die nach einem falschen Strich beim Zeichnen das ganze Blatt zerreisst und Astrit, der so viel zu erzählen hat, dass niemand anderes zu Wort kommt. Mit diesem kleinen Einblick in den Kindergarten sind Hinweise auf mangelnde inhibitorische Funktionen gegeben, die tägliche Vorkommnisse sind. Die Entscheidung, den Schwerpunkt auf die Inhibition zu legen, beruht einerseits auf den persönlichen Erfahrungen der Autorinnen, die insbesondere im Kindergartenbereich einen fortwährenden Mangel an inhibitorischen Fähigkeiten aus heil- und pädagogischer Perspektive feststellen. Andererseits wird diese Entscheidung durch fortlaufende Rückmeldungen aus dem Umfeld und medialen Berichten gestützt, wie bereits in der Ausgangslage beschrieben. In der Schule hilft die Inhibition zur Impulssteuerung, Selbstregulation, Aufmerksamkeitslenkung und Reaktionshemmung. Kinder mit einer gut entwickelten Inhibition sind ausserdem in Konfliktsituationen in der Lage, ein angemessenes Verhalten zu offenbaren (Walk & Evers, 2013, S. 13). Im Rahmen dieser Masterarbeit ist beabsichtigt, den Reifungsschub der EF im Vorschulalter zu nutzen, um Schüler*innen altersentsprechend mithilfe des entwickelten Bilderbuches zu fördern. Es gehört zu den Aufgaben und Kompetenzen der schulischen Heilpädagog*innen, Schüler*innen mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf im Rahmen der Integrationsförderung bestmöglich zu unterstützen. Das Ziel, eine inklusionssensible Förderung zu gestalten, welche die Teilnahme möglichst

¹ <https://www.srf.ch/news/schweiz/dreijaehriger-schulversuch-luzern-schickt-verhaltensauffaellige-kinder-in-spezielle-klassen>

aller Kinder erlaubt, wird mit der Entwicklung des Bilderbuches verfolgt (Broschüre HfH, 2016, S. 7f.). Durch die Vereinheitlichung des Lehrplans 21 auf alle Schüler*innen, ergibt sich durch den gemeinsamen Unterricht eine grosse Lernchance (Hollenweger, 2018, S. 22). Hierbei kann mithilfe eines gemeinsamen Lerngegenstandes, zeitgleich an unterschiedlichen Kompetenzen gearbeitet werden (Hollenweger, 2018, S. 27).

„Für die Schulbefähigung sind EF wichtiger als der Intelligenzquotient (IQ)“ (Blair & Razza, 2007, zitiert nach Diamond & Lee, 2016, S. 161). Aufgrund dessen stellen Diamond und Lee die EF in zentrale Bedeutung für den Erfolg im Leben (Prince et al., 2007, zitiert nach Diamond & Lee, 2016, S. 161). Im Mittelpunkt der Forschung stehen die Faktoren, die schulische Leistungen beeinflussen. Ein zentrales Thema der pädagogischen Psychologie bildet dabei die Prognose schulischer Leistungen. In den letzten Jahren wurde besonders auf die wesentliche Rolle der EF bei der Früherkennung und Prävention von Schulleistungsproblemen hingewiesen. In einer Studie von Michel, Söll, & Molitor wurde untersucht, wie weit Performanztests und Elternbeurteilungen der EF für die Vorhersage der Mathematik- und Leseleistung von Erst- und Zweitklässlern relevant sind. Das Resümee der Untersuchung besagt, dass es sinnvoll ist, sowohl Performanztests als auch Elternbeurteilungen der EF gemeinsam zu berücksichtigen. Darüber hinaus deutet die Erhebung darauf hin, dass die Förderung EF im frühen Grundschulalter positive Auswirkungen auf schulische Leistungen hat (Dunlap, 2020, zitiert nach Michel, Söll & Molitor, 2022, S. 51). Die Bedeutung der EF ist unbestritten. Die Autorinnen möchten das Wissen der pädagogischen Fachkräfte (PFKs) über die EF weiter sensibilisieren. Obwohl nicht explizit benannt, sind die EF ein integraler Bestandteil des Lehrplans 21. Unter dem Konzept der überfachlichen Kompetenzen stellen sie eine bedeutende Komponente des Lehrplans 21 dar. Durch die Verknüpfung mit personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen werden sämtliche EF gleichermaßen herausgefordert und gefördert.

1.3 Fragestellung

Die Fragestellungen erschliessen sich aus dem Interesse, ein geeignetes Fördermittel in Form von einem Bilderbuch herzustellen, welches zur Stärkung der EF mit Fokus auf die Inhibition im Kindergarten beiträgt.

- **1a. Wie kann ein Bilderbuch zur Förderung der exekutiven Funktionen mit Fokus auf die Inhibition für den Kindergartenunterricht aufgebaut werden?**
- 1b. Wieso eignet sich das Medium Bilderbuch für die Förderung der Inhibition?
- 2a. Weshalb ist die Förderung der exekutiven Funktionen essenziell?
- 2b. Was wirkt sich positiv auf die Förderung der exekutiven Funktionen aus?

1.4 Zielsetzung

Vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen zu den EF sowie der ausgewerteten Befragung zu den inhibitorischen Fähigkeiten in der schulischen Praxis, wird ein Bilderbuch für PFKs der Kindergartenstufe erstellt. Dabei dienen die Leitfragen *Wie*, *Wer*, *Was*, *Wo* und *Wozu* von Hollenweger (2018) als hilfreiche Leitlinien im Aufbau des Bilderbuches, welche im Laufe dieser Arbeit wieder aufgegriffen

werden. Das Bilderbuch soll lebensnah und altersgerecht gestaltet sein. So können typische Alltagssituationen zum Bereich Inhibition in der Klasse gemeinsam thematisiert, reflektiert und gefördert werden. Zusätzliche didaktische Elemente wie theoriebasierte Kreisspiele und ergänzende Hintergrundinformationen im Bilderbuch tragen zur Vertiefung des Unterrichts bei. Zudem zielt das Vorhaben darauf ab, PFKs ein tieferes Verständnis für die Relevanz der Förderung EF für die individuelle und schulische Entwicklung ihrer Schüler*innen zu vermitteln.

1.5 Vorschau der Arbeit

Der Aufbau dieser Arbeit lässt sich aus dem Inhaltsverzeichnis ableiten. Anfangs werden die Forschungsmotivation, die Ziele und die Fragestellungen erläutert. Nach einer einführenden theoretischen Darstellung und einer gründlichen Betrachtung des Konzepts der EF zur Gewinnung eines umfassenden Verständnisses, werden verschiedene Strategien zur Förderung dieser Funktionen erörtert. Die Datenerhebung erfolgt in Form einer Onlinebefragung, deren Ergebnisse quantitativ ausgewertet werden. Dabei wird ab dem Zeitpunkt der Datenerhebung das Augenmerk auf die Inhibition gelegt. Basierend auf diesen Ergebnissen wird die Entwicklung des Bilderbuches vorangetrieben.

1.6 Forschungsmethoden und Projektplanung

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die verschiedenen Phasen und Forschungsmethoden dieser Arbeit. Die darin vorkommende Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen* baut auf dem Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version (BRIEF-P) auf, welches ein klinisches Fragebogenverfahren zur Erfassung exekutiver Funktionsbeeinträchtigungen darstellt (Daseking & Petermann, 2013).

Tabelle 1: Arbeitsphasen und Forschungsmethoden

Phase	Was	Forschungsmethode
1	-Idee für die Entwicklungsarbeit -Ausarbeitung der Fragestellung -Theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff <i>exekutive Funktionen</i>	Literaturrecherche
2	-Erstellung und Durchführung einer Onlinebefragung zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen, gestützt auf BRIEF-P	qualitative und quantitative Befragung
3	-Datenanalyse und Auswertung der Umfrage -Datensammlung für die Erstellung des Bilderbuches	quantitative Auswertung der Befragung
4	-Übertragung der Forschungsergebnisse in die Entwicklung des Bilderbuches -Aufbau Bilderbuch	Handlungsforschung Literaturrecherche

Die Entwicklungsarbeit enthält wie oben aufgeführt verschiedene Forschungsmethoden. In einer ersten Phase wird die Grundidee für die Entwicklungsarbeit entworfen und die daraus resultierende Fragestellung erfasst. Die anschließende theoretische Auseinandersetzung mit den EF bilden

die erste Grundlage für die Erarbeitung des Produktes. In einer zweiten Phase wird mit der Forschungsmethode *Onlinebefragung* eine quantitative und qualitative Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen durchgeführt. In einer dritten Phase wird die Umfrage quantitativ ausgewertet. Die erhobenen Forschungsergebnisse bilden die zweite Grundlage zur Erstellung des Entwicklungsproduktes und somit den Auftakt zur Ausarbeitung des Bilderbuches. In Phase vier wird das Bilderbuch in Wechselwirkung mit Literaturrecherche und Übertragung der Forschungsergebnisse aufgebaut, wodurch die Handlungsforschung (Mayring, 2002, S. 53) fortgesetzt wird.

2. Theoretische Auseinandersetzung

Der theoretische Teil der Arbeit befasst sich in einem ersten Schritt mit der Definition und Verortung der Begrifflichkeit *exekutive Funktionen*, gefolgt von einer Zusammenstellung verschiedener Definitionsansätze. Anschliessend wird aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit ein Modell für den weiteren Verlauf der Masterarbeit ausgewählt und dessen Zielfunktionen genauer beschrieben. Abschliessend wird die Relevanz und der zeitliche Verlauf der EF näher erläutert.

2.1 Begriffserklärung exekutive Funktionen auf kognitiv-neuropsychologischer Ebene

Die Bezeichnung *exekutive Funktionen* wurde erstmals 1973 vom bedeutenden Hirnforscher, Psychologe und Philosoph Prof. Karl H Pribram eingeführt. Sie dient als Sammelbegriff für verschiedene Fähigkeiten und Funktionen (Kubesch & Hansen, 2016, S. 21). Der Begriff *Exekutivfunktion* stammt aus dem Englischen und wird üblicherweise mit Leistungs- und Steuerungsfunktion in Verbindung gesetzt. „Kaum ein Konzept der Neuropsychologie erscheint so uneinheitlich und widersprüchlich wie das der Exekutivfunktionen (EF)“ (Müller, 2013, S. 2). Bereits 1996 wurden in einem Artikel über 33 verschiedene Definitionen beschrieben (Eslinger, 1996, zitiert nach Müller, 2013, S. 2). Seinen Ursprung hat der Begriff aus der Neurowissenschaft, wo er zur Beschreibung und Diagnose von Störungsbildern mit spezifischen Hirnschädigungen oder Hirnerkrankungen verwendet wurde (Roebers et al., 2014, S. 7). In der heutigen Zeit hingegen erlangen die EF das Interesse unterschiedlichster Personen und Berufsgruppen (Kubesch & Hansen, 2016, S. 23).

2.1.1 Exekutive Funktionen - neurobiologische Grundlage

Der Entwicklungsverlauf der EF steht im engen Zusammenhang mit der neurologischen Entwicklung. Die neuroanatomische Organisation der EF hat ihren Standort im Frontalhirn (Daseking & Petermann, 2013, S. 15), wo sich die geistigen Fähigkeiten zur Selbstregulation bilden (Walk & Evers, 2013, S. 9). Biologie und Umwelt formen die Funktionsweisen des Frontalhirns, beziehungsweise den präfrontalen Kortex und somit auch die EF (Diamond, 2016, S. 27). Mit Blick auf Hirnschädigungen wird das Zusammenspiel von Frontalhirn und EF zusätzlich verdeutlicht. Läsionen im präfrontalen und mediofrontalen Kortex und frontalen Polen weisen häufig Schwierigkeiten im Aufschieben von Belohnungen, Impulskontrolle, Motivation, Empathie, Antrieb, Entscheidungsfähigkeit und Einschätzungsvermögen von sozialen Situationen auf (Müller, 2013, S. 6).

2.1.2 Verschiedene Definitionsansätze

Müller (2013, S. 4) betont, dass heutzutage in Literaturen und Theorien vermehrt Definitionen aufzufinden sind, welche das Konstrukt der EF durch die enthaltenen Prozesse und Komponenten beschreiben. Nachfolgend werden sechs Definitionen festgehalten.

Exekutive Funktionen nach Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander und Cimeli (2014)

Für Roebbers et al. (2014, S. 7) sind die EF essenziell für situationsangepasstes Handeln und Denken. „Exekutive Funktionen sind also ein Sammelbegriff für diverse kognitive Kontroll- und Steuerungsprozesse“ (Roebbers et al., 2014, S. 7). Sie unterteilen die EF in drei Komponenten: das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die flexible Aufmerksamkeitssteuerung. Sie halten fest, dass in ganz wenigen Situationen nur eine dieser drei Teilkomponenten zum Einsatz kommt. Eher handelt es sich in den allermeisten Situationen um ein Zusammenspiel dieser drei Bereiche. Zum Beispiel werden bei der Bearbeitung einer Mathematikaufgabe das Arbeitsgedächtnis für das Rechnen, die Inhibition zur Abwehr von Ablenkungen und die flexible Aufmerksamkeitssteuerung für die Integration neuer, relevanter Informationen benötigt (ebd.). Roebbers et al. (2014, S. 8f.) sehen in der Form der EF den zentralsten Aspekt jeder Art von Steuerungs- und Kontrollprozessen.

Exekutive Funktionen nach Brunsting (2011)

Brunsting (2011, S. 12) vergleicht die EF metaphorisch als Dirigent*in in einem Orchester. Ein*e Dirigent*in steuert und kontrolliert die Musiker*innen und sorgt damit, dass aus einzelnen Stimmen und Instrumenten ein Ganzes entstehen kann. „Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S. 12). Diese ermöglichen es, Aktivitäten zu planen, zu organisieren, zu regulieren und zielgerichtet zu verfolgen. Darüber hinaus tragen sie zur Problemlösung, kognitiven Steuerung und Emotionsregulation bei, womit sie von essenzieller Bedeutung für die Bewältigung und Durchführung komplexer Aufgaben sowie für den Alltagsgebrauch sind (Brunsting, 2011, S. 33).

Nach Brunsting (ebd.) werden die EF in folgende acht Unterkategorien eingeteilt:

- Handlungsplanung
- Organisation des Verhaltens
- Zeitgefühl- und Zeitmanagement
- Flexibilität des Verhaltens
- Arbeitsspeicher
- Selbststeuerung, Selbstregulation
- Metakognition
- Handlungskontrolle

Unter Handlungsplanung versteht Brunsting (2011, S. 41), die Fähigkeit, Handlungen so zu planen, zu organisieren und zu verfolgen, dass letztlich gesetzte Ziele und Prioritäten erreicht werden können. Unter der Organisation des Verhaltens ist die Kompetenz gemeint, Handlungen organisieren und strukturieren zu können (Brunsting, 2011, S. 65). Ein gutes Zeitgefühl und Zeitmanagement erleichtern es,

sich in einem gegebenen Zeitrahmen zu orientieren und diese effizient zu nutzen. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um Ziele rechtzeitig zu erreichen (Brunsting, 2011, S. 74). Unter flexiblem Verhalten wird die Kompetenz verstanden, sich der Situation anpassen und entsprechend reagieren zu können. Dazu müssen neue Informationen genutzt, Fehler und Rückschläge überwunden und Pläne angepasst werden können (Brunsting, 2011, S. 84). Der Arbeitsspeicher bezeichnet die Fähigkeit, Informationen kurzzeitig zu speichern und sie zu nutzen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für Lernprozesse und die Bewältigung von Aufgaben und kann durch Training verbessert werden (Brunsting, 2011, S. 99). In der sechsten Unterkategorie wird die Selbststeuerung genannt. Eine gut funktionierende Selbstregulation kann das eigene Handeln steuern und überwachen. So kann mit Impulsen umgegangen und die Zielerreichung weiterverfolgt werden (Brunsting, 2011, S. 110). Weiter wird die Metakognition beschrieben, die das Verständnis über den Lern- und Denkprozess sowie deren Überwachung und Bewertung umfasst (Brunsting, 2011, S. 182). Die abschliessende Teilfunktion der EF, wie von Brunsting beschrieben, ist die Handlungskontrolle. Diese umfasst die Fähigkeit, Handlungen rückblickend zu reflektieren und zu korrigieren (Brunsting, 2011, S. 165).

Exekutive Funktionen nach Walk & Evers (2013)

Für Walk und Evers (2013, S. 9) bilden die EF die Basis für die Selbstregulationsfähigkeit. Um ein hohes Mass an Selbstkontrolle zu erreichen, seien Steuerungsfähigkeiten unerlässlich. „Exekutive Funktionen bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge“ (Walk & Evers, 2013, S. 9). Walk & Evers (2013, S. 10) unterteilen die EF in drei Kategorien: Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Weiter vergleichen sie die EF mit einem Kapitän auf dem Schiff. Auch ein Kapitän muss einen Plan entwickeln, diesen verfolgen und der Mannschaft die notwendigen Befehle geben können. Dabei ist es für ihn wichtig, kurzfristige Änderungen in den Plan zu integrieren und stets nach der optimalen Lösung zu suchen, um die Sicherheit der Mannschaft zu gewährleisten. Darüber hinaus erfordert es soziale Kompetenzen, um effektiv mit der Besatzung als Team zusammenzuarbeiten und stets Ruhe zu bewahren.

Exekutive Funktionen nach Stuber-Bartmann (2021)

Stuber-Bartmann (2021, S. 13) hält fest, dass uns die EF bei der Planung, Ausführung und Überwachung von Aufgaben unterstützen. Sie dienen dazu, unwichtige Informationen auszufiltern. „Es sind höhere geistige Prozesse, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen, d.h. mit denen das Verhalten, die Aufmerksamkeit und die Gefühle zielgerichtet gesteuert werden können“ (Stuber-Bartmann, 2021, S. 13). Bei noch nicht ausreichend entwickelten EF gestaltet sich das Lernen, Problemlösen und angemessene soziale Interaktionen schwierig. Stuber-Bartmann vergleicht die EF mit einem Regenschirmbegriff, da sie eine Vielzahl von mentalen Kompetenzen zur Steuerung und Planung von Handlungen zusammenfassen. Diese Fülle an geistigen Fähigkeiten unterteilt sie in drei Teilbereiche ein: die Inhibition, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität (ebd.). Sie stützt sich dabei auf den Vorschlag des Forscherteams um Akira Miyake (2000, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 14), die eine Einteilung der EF in diese drei Bereiche vorgeschlagen hat.

Exekutive Funktionen nach Kubesch (2016)

Kubesch (2016, S. 15) zählt drei Bereiche zu den EF: das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht es uns, Informationen kurzzeitig zu speichern und mit gespeicherten Informationen zu arbeiten. Mithilfe der Inhibition sind wir in der Lage, spontane Impulse zu unterdrücken, die Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und Störreize auszublenden. Kognitive Flexibilität bezeichnet die Kompetenz, den Fokus der Aufmerksamkeit zu verlagern, sich rasch auf neue Umstände anzupassen und alternative Perspektiven einzunehmen. „Diese exekutive Funktionen steuern im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten“ (Kubesch, 2016, S. 15). Erfolgreich Lernen wird erst dann ermöglicht, wenn erreichbare Ziele gesetzt werden können und der Weg dahin flexibel geplant, reflektiert und angepasst werden kann. Weiter hält Kubesch die Wichtigkeit fest, die Ziele konzentriert zu verfolgen, sich nicht ablenken zu lassen und damit störende Impulse zu unterdrücken. Somit beeinflussen die EF die Willensbildung, wie auch das Verhalten. So betrachtet Kubesch die EF auch als Fundament für die Entwicklung des sozial-emotionalen Verhaltens von Menschen, das in jedem sozialen Kontext erforderlich ist, um das Zusammenleben zu ermöglichen (ebd.).

Exekutive Funktionen nach Cicerone, Levine, Malec, Stuss & Whyte (2006)

Cicerone et al. (2006, zitiert nach Müller, 2013, S. 5) teilen die EF in vier Teilbereiche auf: kognitive EF, Selbstregulation, Aktivierung und metakognitiver Prozess. Zusätzlich wird zwischen dem dorsolateralen präfrontalen Kortex und dem ventralen präfrontalen Kortex differenziert. Der dorsolaterale präfrontale Kortex beinhaltet besonders die konzeptuellen, räumlich-kognitiven Prozesse.

Auch das Arbeitsgedächtnis und die Inhibitionsfähigkeit ordnen Cicerone et al. (2006, zitiert nach Müller, 2013, S. 6) dem Bereich der kognitiven EF zu. Der ventrale präfrontale Kortex steht in engem Zusammenhang mit der Emotionsregulation und werden von Cicerone et al. der Selbstregulation zugeordnet (ebd.). Dieser Bereich der Grosshirnrinde ist für Entscheidungen und die Verarbeitung von Belohnungen zuständig (Northoff, Grimm, Boeker, Schmidt, Bermphol, Heinzl, et al., 2006, zitiert nach Müller, 2013, S. 6). Unter dem Aspekt der Aktivierung betonen Cicerone et al. (2006, zitiert nach Müller, 2013, S. 6) die entscheidende Bedeutung für die Selbstregulation. Der letzte und vierte Bereich, die metakognitiven Prozesse, wird als Sitz der EF und der emotionalen Kontrolle verstanden.

2.1.3 Zusammenführende Erkenntnisse

Bei der Analyse dieser verschiedenen Definitionen wird deutlich, dass eine Mehrheit der Autor*innen die EF in drei Hauptkomponenten unterteilt. Bei genauer Betrachtung der drei Unterkategorien zeigt sich eine nahezu vollständige Übereinstimmung zwischen Stuber-Bartmann (2021), Walk und Evers (2013), Kubesch (2016) und Roebers et al. (2014), mit Ausnahme eines Teilbereichs von Roebers et al. Letztere sprechen von einer Komponente *flexible Aufmerksamkeitssteuerung*, die der Komponente *kognitive Flexibilität* von Walk und Evers (2013) ähnlich zu sein scheint. Roebers et al. (2014, S. 8) definieren die flexible Aufmerksamkeitssteuerung als Kompetenz, den Fokus der Aufmerksamkeit rasch und genau zwischen unterschiedlichen Aufgaben wechseln zu können. Walk und Evers (2013, S. 15) definieren in diesem Kontext die kognitive Flexibilität als Fähigkeit, sich auf neue Aufgaben oder Situationen einstellen zu können, wie auch zwischen mehreren Aufgaben die Aufmerksamkeit zu wechseln.

Aufgrund der deckungsgleichen Definition der Begrifflichkeiten *flexible Aufmerksamkeitssteuerung* und *kognitive Flexibilität* wird nun in dieser Arbeit einheitlich von *kognitiver Flexibilität* gesprochen. Betrachtet man die drei Komponenten Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität genauer, so stellt man fest, dass diese auch in den Unterkategorien von Brunsting (2011, S. 14) präsent sind. Sie unterteilt die EF in insgesamt acht Komponenten, was die umfangreichste Kategorisierung darstellt. Bei genauerer Betrachtung und Vergleich dieser Unterteilungen mit den drei Aufteilungen der oben genannten Autoren wird deutlich, dass trotz der unterschiedlichen Anzahl von Komponenten bedeutende Parallelen in ihrer Bedeutung existieren. Auch im Vergleich zur Aufteilung von Cicerone et al. (2006) lassen sich die drei Begriffe Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität wiederfinden.

Ausgehend von der obigen Analyse werden die EF in dieser Arbeit künftig in die drei Teilbereiche zusammengefasst:

- Arbeitsgedächtnis
- Inhibition und
- kognitive Flexibilität

Die Reduktion der EF auf diese drei Komponenten wird auch von Miyake und Kollegen (2000) sowie von Jäncke (2017, S. 346) unterstützt. Diese Reduktion auf die drei Grundfunktionen stützt sich auf häufig verwendete Tests und Messungen.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Komponenten Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität nun genauer erläutert.

2.1.3.1 Arbeitsgedächtnis

Gold (2018) zählt die selektive Regulierung der Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses zu einer von fünf wichtigen und individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Das Arbeitsgedächtnis spielt eine entscheidende Rolle im schulischen Kontext, da es dazu dient, Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Es ermöglicht uns, gespeicherte Informationen für weitere Operationen zu nutzen, wobei der kontinuierliche Austausch mit dem Langzeitgedächtnis es uns ermöglicht, auf abgespeicherte Informationen zuzugreifen. Nur über dieses Arbeitsgedächtnis können Lerninhalte ins Langzeitgedächtnis gelangen (Walk & Evers, 2013, S. 11). Im Arbeitsgedächtnis werden relevante Informationen für die Aufgabenstellung gespeichert und verarbeitet. Personen mit einem gut entwickelten Arbeitsgedächtnis sind in der Lage, ihre eigenen Handlungspläne sowie Anweisungen anderer Personen effizienter abzurufen. Dadurch wird zielgerichtetes und planvolles Verhalten unterstützt (Walk & Evers, 2013, S. 12).

2.1.3.2 Inhibition

Der Begriff *Inhibition* kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zurückhalten, hemmen und hindern (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16). Die Inhibition hilft uns, Impulse zu kontrollieren und ein unangemessenes Verhalten zu unterdrücken (Walk & Evers, 2013, S. 13). Die Inhibition verfolgt den Gedanken „erst denken, dann handeln“. Nur wenn Gedanken immer wieder gestoppt werden und Zwischenschritte überprüft werden können, kann starres Verhalten bewusst verändert werden. Inhibitorische Fähigkeiten tragen dazu bei, die Aufmerksamkeit gezielt zu lenken, indem störende Reize ausgeblendet werden, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Insbesondere in emotional aufgeladenen Situationen

unterstützt die Inhibition ein angemessenes Verhalten, beispielsweise das Unterdrücken des Impulses, in Konfliktsituationen aggressiv zu reagieren, und stattdessen eine passende Reaktion zu zeigen (ebd.).

2.1.3.3 Kognitive Flexibilität

Durch die kognitive Flexibilität ist es möglich, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einzustellen und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um Situationen und Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und den Fokus der Aufmerksamkeit flexibel zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln. Darüber hinaus ist die kognitive Flexibilität eine essenzielle Voraussetzung für empathisches und soziales Handeln (Walk & Evers, 2013, S. 15). Die kognitive Flexibilität befähigt uns, im sozialen Kontext verschiedene Standpunkte einzunehmen, empathisch die Gefühlswelt anderer zu verstehen und für alternative Argumente offen zu sein (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16).

2.1.4 Zusammenspiel der drei Komponenten

Abbildung 1: Exekutives System nach Walk und Evers (2013, S. 17). Das Dreieck verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Teilbereiche.

Die EF gliedern sich, wie in Abbildung 1 ersichtlich, in die beschriebenen drei Komponenten Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Diese Aspekte sind eigenständig, jedoch eng miteinander verbunden und arbeiten in ihrer Funktion gemeinsam (Walk & Evers, 2013, S. 10). Die drei Komponenten, welche gemeinsam die EF bilden, regulieren zusammen das selbstgesteuerte Verhalten. Das Verhalten, das sich aus diesem Fundament ergibt, bildet wiederum die Grundlage für eigenverantwortliches und autonomes Lernen sowie Arbeiten. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung sozial-emotionaler Fähigkeiten und trägt somit wesentlich zu einem harmonischen Miteinander in einer Gemeinschaft bei (Kubesch, 2016, S. 15).

2.1.5 Metakognition

Ein weiterer Aspekt für erfolgreiches Lernen bildet das Wissen darüber, wie das eigene Lernen verbessert werden kann. Metakognition ist grundlegend für die Optimierung des individuellen Lernprozesses.

Sie bezeichnet das Verständnis und die kritische Analyse des eigenen Lernverhaltens (Götz, 2006, S. 47). Die Diskussion über EF ist untrennbar mit Metakognition verbunden. Die Gründe hierfür werden im Folgenden dargelegt. „Unter Metakognition versteht man das Wissen über das Denken, Wissen und Lernen. Metakognitionen werden heute zu den exekutiven Funktionen gezählt“ (Brunsting, 2016, S. 353). Die Nutzung von Metakognition kann die Lernleistung vieler Lernender verbessern (vgl. Büchel & Büchel, 2007, zitiert nach Brunsting, 2016, S. 353). Neben motivationalen und emotionalen Faktoren gelten metakognitive Kompetenzen heute als wesentliche Bausteine für selbstreguliertes Lernen (Boekaerts, 1996, zitiert nach Götz, 2016, S. 13). Jedoch sind Trainingsansätze in dieser Hinsicht nicht immer so effektiv wie erhofft, da Lernende oft Schwierigkeiten haben, ihr metakognitives Wissen anzuwenden. Die erfolgreiche Anwendung dieser Fähigkeiten erfordert eine effektive Selbstregulation (Brunsting, 2016, S. 354).

Abbildung 2: Mehrebenenmodell zur Förderung metakognitiver Kompetenzen (Götz, 2006, S. 17)

Das Mehrebenenmodell betont die Bedeutung von Metakognition, weshalb hier nicht näher auf die Aspekte Kognition und Selbst eingegangen wird. Metakognition gliedert sich in drei Bereiche: Planung, Monitoring und Regulation, wie in Abbildung 2 dargestellt (Götz, 2016, S. 47). Diese Begriffe werden am Beispiel des Lernens erklärt. Beim Lernen muss geplant, beobachtet und reguliert werden, um das Ziel zu erreichen. Unter Planung versteht man beispielsweise beim Lernen die strategische Festlegung von Lerninhalten, -dauer, -ort und -zeit. Kurz gesagt bedeutet Planung das Entwickeln zielgerichteter zukünftiger Aktivitäten. Das in Abbildung 2 visualisierte Monitoring umfasst die Selbstbeobachtung und -bewertung des Lernenden, um festzustellen, ob der Plan effektiv ist oder Anpassungen im Lernprozess erforderlich sind. Durch kontinuierliches Monitoring kann regelmäßig überprüft werden, ob der Lernverlauf den vorher festgelegten Zielen entspricht. Unter Regulation versteht man beispielsweise die Belohnung bei erfolgreichem Lernen oder die Anpassung, wenn der Lernprozess nicht wie geplant verläuft. Jedoch erfordert eine effektive Regulation eine vorherige Überwachung des Lernprozesses, um angemessen darauf reagieren zu können (Götz, 2016, S. 47).

Das Mehrebenenmodell (siehe Abbildung 2) fokussiert sich auf die metakognitiven Kompetenzen im Kontext des selbstregulierten Lernens und nimmt Bezug auf das Dreischichtenmodell von Boekaerts (Boekaerts, 1999, zitiert nach Götz, 2006, S. 18). Im Modell wird durch die jeweils in beide Richtungen zeigenden Pfeile deutlich, dass sich die drei Aspekte Kognition, Metakognition und Selbst gegenseitig beeinflussen. Hier wird neben der gegenseitigen Beeinflussung auch erkennbar, dass es zu zeitlichen Überschneidungen kommt. Im Zentrum steht die Metakognition. Die drei untergeordneten Aspekte der

Metakognition: Planung, Überwachung und Regulation können jeweils einzeln reguliert, überwacht und geplant werden (Götz, 2006, S. 17ff.).

2.1.6 Selbstregulation

Sowohl Metakognition als auch Selbstregulation sind eng mit den EF verbunden. In pädagogischen Zusammenhängen wird oft über Selbstregulation oder Selbstkontrolle gesprochen, wobei die EF die Grundlage für diese Fähigkeiten bilden (Walk & Evers, 2013, S. 7).

Abbildung 3: Zusammenhang EF – Selbstregulation – Lernprozesse + Sozial-emotionale Entwicklung (modifiziert nach: Fit für Lernen und Leben o.J. aus Stuber-Bartmann, 2021, S. 19)

Abbildung 3 illustriert, wie die drei Grundkomponenten der EF das Fundament für eine effektive Selbstregulation bilden. Zusätzlich fördern sie den fortlaufenden Lernprozess und tragen damit positiv zur sozial-emotionalen Entwicklung bei. Die EF stellen die höheren kognitiven Prozesse dar, die der Selbstregulation zugrunde liegen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 10). Selbststeuerung bildet die Grundlage für reflektiertes, aufmerksames und durchdachtes Verhalten. Sie ist ein tiefgreifender Mechanismus und stellt die Fähigkeit dar, die eigenen Impulse zu kontrollieren. Selbstregulationsfähige Kinder sind in der Lage, Belohnungsaufschübe auszuhalten und eigene Impulse so lange zu unterdrücken, dass sie mögliche Konsequenzen ihres Handelns abschätzen können (Bodrova & Leong, 2016, S. 268). Erst die Selbstregulation, welche auf den EF aufbaut, befähigt dazu, Denkprozesse und Lernverhalten zu steuern und zu kontrollieren (Walk & Evers, 2013, S. 31). Eine frühzeitige Förderung der Selbstregulation ist sinnvoll, da sie vor allem bei lernschwächeren Schüler*innen zeitintensiv ist (Tarnutzer, 2018, S. 41). Damit diese im schulischen Feld unterstützt werden kann, ist es für PFKs entscheidend zu verstehen, wie sich die Entwicklung der Selbstregulation bei Kindern gestaltet, welche Faktoren förderlich sind und welche hinderlich wirken. Bereits während der kurzen Zeit, die Kinder in der Einrichtung verbringen, wird ihre Entwicklung der Selbstregulation beeinflusst (Bodrova & Leong, 2003, 2005, zitiert nach Bodrova & Leong, 2016, S. 269). Nicht nur «Problemkinder» profitieren vom Einüben bewusster und zielgerichteter Verhaltensweisen und einer Anleitung zur Selbstregulation. Nein, alle Kinder profitieren davon (ebd.). Um sicherzustellen, dass Kinder diese Verhaltensregeln internalisieren und in verschiedenen Situationen anwenden können, ist es erforderlich, sie in drei verschiedenen Kontexten zu üben. Dazu gehört zunächst das Befolgen der Regeln, wenn sie von Erwachsenen oder anderen Kindern

reguliert werden, dann das Überwachen anderer Kinder bei der Einhaltung der Regeln und schliesslich das Anwenden der Regeln auf sich selbst (Bodrova & Leong, 2016, S. 270).

2.2 Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen auf schulischer Ebene

In diesem Kapitel wird der Frage nach dem Zweck und Bedeutung, also das *Wozu* nach Hollenweger (2018), von EF auf schulischer Ebene nachgegangen.

Abbildung 4: Exekutive Funktionen als Grundlage für erfolgreiches Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 30)

Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, stellen die EF die Grundlage für erfolgreiches Lernen dar. Stuber-Bartmann (2021, S. 18) hebt hervor, dass die EF eine höhere prognostische Genauigkeit für die Lernleistung aufweisen als der Intelligenzquotient (IQ). Dies resultiert aus der Tatsache, dass die effektive Nutzung des IQ nur dann möglich ist, wenn eine effiziente Selbstregulation vorhanden ist.

Die EF ermöglichen die Planung von Handlungen, das Setzen von Prioritäten, die Fokussierung auf das Wesentliche und die Reflexion eigener Schritte. All diese Faktoren sind entscheidend für den Lernerfolg. Zahlreiche komplexe Kompetenzen und Fähigkeiten bauen auf den EF auf und dienen als Grundlage für weitere Lernprozesse (Walk & Evers, 2013, S. 30).

In den letzten Jahren hat sich die Schule mehr und mehr in eine Richtung entwickelt, in der die Schüler*innen ihr Lernen stärker selbst steuern und kontrollieren müssen. Nach dem Lehrplan 21 (LP21) sollen Schüler*innen befähigt werden, selbstständig und kooperativ zu arbeiten (BdKZ, 2017, S. 484). Dieses Ziel dient auch dazu, Kinder zu verantwortungsbewusstem Handeln in der Gesellschaft zu ermutigen (BdKZ, 2017, S. 24). Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen wie die personalen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten, ist ein zentrales Bildungsziel, das gleichzeitig die Förderung der EF einschliesst (BdKZ, 2017, S. 35). Die Wichtigkeit von gut entwickelten EF bei Kindern für die Schule betont auch Diamond (2016, S. 46). Eine mangelnde Impulssteuerung, unzureichende Konzentrationsfähigkeit und schwache schulische Leistungen können auf eine unzureichende Entwicklung der EF zu-

rückzuführen sein. Dies kann den Spass an der Schule mindern und das Selbstbewusstsein beeinträchtigen. Auch Stuber-Bartmann (2021, S.75) gibt Hinweise darauf, wie sich schlecht ausgebildete EF in Klassenräumen zeigen können. Die Defizite äussern sich in Verhaltensweisen wie impulsivem Sprechen oder Handeln, einem Mangel an Vorausdenken, übermässigen emotionalen Reaktionen auf geringfügige Ereignisse, Ungeduld sowie Antworten, die nicht dem Kontext angemessen sind.

Weiter beweist eine Studie von Kauer und Roebbers (2012, zitiert nach Roebbers et al., 2014, S. 16f.), dass gut entwickelte EF eine wichtige Grundvoraussetzung für gelingende soziale Interaktionen sind. Sie helfen, Freundschaften aufzubauen und diese zu pflegen. Hierzu bedarf es der Emotionswahrnehmung anderer, der Fähigkeit zur verbalen Kommunikation, der Perspektivenübernahme sowie der eigenen Selbstregulation.

Exekutive Funktionen im Kindergartenalltag

Um die Relevanz der EF und ihren Einfluss auf den Kindergartenalltag eines Kindes zu verdeutlichen, werden in diesem Abschnitt die ersten 45min eines typischen Kindergartenmorgens von Leo analysiert. Dabei liegt der Fokus auf den drei Hauptkomponenten: Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität.

8:15 Uhr, Übergang von Elternhaus in den Kindergarten

Die Schulglocke klingelt. Leo verabschiedet sich vor dem Pausenhof, wo sich zahlreiche weitere Schüler*innen befinden, von seinem Vater und macht sich auf den Weg zum Kindergarten.

- kognitive Flexibilität: Anpassungsfähigkeit bei Übergängen wie Wechsel von Orten, Bezugspersonen, Strukturen und Regeln
- Inhibition: (a) Unterdrückung auditiver und visueller Störreize, (b) Unterdrückung eigener Impulse, (c) Aufmerksamkeitssteuerung, damit das Ziel, in Leos Fall das Erreichen des Kindergartens, nicht aus den Augen verloren geht

8:20 Uhr, Garderobe

Leo und drei andere Kindergartenkinder werden von der Lehrperson zeitgleich empfangen. Nach der Begrüssung zieht er sich um.

- Inhibition: (a) Impulse steuern und abwarten, bis man bei der Begrüssung an der Reihe ist, (b) Störreize während dem Umziehen unterdrücken, damit man sich auf das An- und Ausziehen konzentrieren kann
- Arbeitsgedächtnis: (a) Verknüpfung zum Langzeitgedächtnis herstellen, (b) gespeicherte Handlungsabläufe, wie das Einhalten einer An- und Umziehareihenfolge, abrufen

8:25 Uhr, Konfliktsituation in der Garderobe

Beim Anziehen der Finken stösst Leo aus Versehen seinen Garderobennachbarn an, der mit einem leichten Schubser und einem leicht aggressiven Tonfall antwortet.

- Inhibition: (a) Eigene Gefühle und Handlungen trotz Provokation regulieren, (b) Konflikte mit Worten lösen
- Kognitive Flexibilität: Die Perspektive des anderen übernehmen, um die Sachlage zu verstehen, damit die Selbstregulierung vereinfacht wird

- Arbeitsgedächtnis: (a) Auf Handlungsalternativen wie das Zeigen des Stopp-Handzeichens, die erlernt wurden, zurückgreifen, (b) Handlungsalternativen auf Vor- und Nachteile abwägen

8:30 Uhr, Hände waschen, jedoch klemmt der Wasserhahn

- Arbeitsgedächtnis: Einhalten von gelernten Abläufen
- Inhibition: Frust darüber, etwas allein nicht zu schaffen, kontrollieren
- Kognitive Flexibilität: Umdenken und Planen einer neuen Alternative, um die Hände trotzdem sauber zu bekommen, wie zum Beispiel das Fragen nach Hilfe oder das Ausweichen auf einen neuen Wasserhahn auf der Toilette

8:33 Uhr, Planänderung

Statt der normalen Morgenarbeit steht heute plötzlich das freie Spiel auf dem Plan. Leo steht in der Warteschlange und darf sich dann für eine Spielaktivität entscheiden.

- Kognitive Flexibilität: (a) Akzeptieren von unvorhergesehenen Ereignissen, (b) das anschließende Umdenken
- Inhibition: Abwarten, bis man an der Reihe ist, um eine Spielaktivität auszuwählen
- Arbeitsgedächtnis: Sich die Spielwahl während des Wartens merken

8:35 Uhr, spielen in der Bauecke

Leo und sein Kindergartenfreund wollen miteinander am gemeinsamen Gegenstand spielen. Nach einer gewissen Zeit stellt die Lehrperson den beiden Freunden eine kleine Bauaufgabe.

- Kognitive Flexibilität: (a) Sich beim Spielen auf den anderen einlassen, (b) Pläne übertragen und annehmen, (c) Kompromisse eingehen, (d) improvisieren, (e) zusammenspielen und Perspektive übernehmen
- Inhibition: (a) Aufmerksamkeit und Konzentration auf den Spielgegenstand lenken, (b) Störreize wie Nebenspieler*innen und Nebengeräusche ausblenden, (c) Uneinigkeiten mit dem Spielpartner auf Wortebene lösen
- Arbeitsgedächtnis: Auf das Kurzzeitgedächtnis zurückgreifen und sich Anweisungen merken

9:00 Uhr, Gong erklingt

Die Lehrperson ertönt den Gong, der ein Symbol für die Herstellung von Aufmerksamkeit darstellt.

- Kognitive Flexibilität: Wechsel und Anpassung von Spiel zu geführtem Unterricht
- Inhibition: (a) Impuls nach Weiterspielen stoppen, (b) die Aufmerksamkeit zur Lehrperson steuern, (c) Impuls nach Sprechen zurückhalten
- Arbeitsgedächtnis: Auf das Vorwissen des erlernten Signals zurückgreifen

2.3 Zeitlicher Verlauf der exekutiven Funktionen

Der Entwicklungsverlauf der EF variiert stark von Mensch zu Mensch und verläuft über einen längeren Zeitraum mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Dabei spielen die Genetik, Hirnreifung und Umwelteinflüsse nicht eine unbedeutende Rolle (Walk & Evers, 2013, S. 20). Weiter kann die Entwicklung stark von sozialen Bedingungen abhängig sein, da sich EF in einer Wechselwirkung mit sozialen Erfahrungen

entwickeln. Unvorteilhafte und schwierige Familiensituationen können demnach die altersgemässe Entwicklung der EF stören und das Risiko für psychische Erkrankungen oder einen geringen Bildungserfolg erhöhen (Sarimski, 2019, S. 33).

Die Entwicklung und Reifung der EF ist mit der neuronalen Entwicklung der präfrontalen Region des Gehirns verbunden, welcher ein langwieriger Prozess darstellt (Romine & Reynolds, 2005, zitiert nach Daseking & Petermann, 2013, S. 15f.). Das Potenzial, die EF entwickeln zu können, bringt automatisch jedes Kind mit, das auf die Welt kommt. Vielmehr gilt es, das Potenzial dieser Funktionen ab der Geburt zu entwickeln (Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Mit der Entwicklung der Sprache, also bereits im Säuglingsalter, beginnt vermehrt die Entwicklung der EF (Center on the Developing Child der Harvard University, 2015, Bodrova & Leong, 2007, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Ansätze der EF wie das zielgerichtete und planvolle Problemlöseverhalten konnte bei Säuglingen durch die Objektpermanenz und der Objektsuche bereits erkannt werden (Diamond, 1985, 1990, zitiert nach Daseking & Petermann, 2013, S. 16) Im Laufe des Kleinkindalters beginnen dann die Fähigkeiten zur Selbstkontrolle und Reizunterdrückung (Kochanska, Murray & Coy, 1997, zitiert nach Daseking & Petermann, 2013, S. 16) Während man früher davon ausging, dass solche Fähigkeiten erst mit 12 bis 13 Jahren vorhanden seien und vorher nicht im Bereich des Möglichen, bestätigen auch Moran & Gardner (2007, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 19), dass diese bereits im Alter von wenigen Monaten beginnen, sich zu entwickeln.

Mit dem Eintritt in den Kindergarten ist dann eine rasante Steigerung der EF zu erkennen, da viele Bereiche im Kindergarten die EF der Kinder beanspruchen und trainieren. Mithilfe zielgerichteter Aktivitäten im Kindergarten und Grundschule bleibt die Steigerung der EF bei Kindern vorhanden. Neben Lernangeboten stellen Bezugspersonen wie Eltern und PFK in der Entwicklung von EF eine entscheidende Rolle dar, denn sie bieten bewusst und unbewusst Gerüste zur Verhaltensregulation (Stuber-Bartmann, 2021, S. 17f.). Erst ab Mitte 20 scheinen die EF schliesslich ausgebildet zu sein. Dies ist damit zu begründen, dass die Reifungszeit des Frontalhirns ca. 20 Jahre beträgt (Walk & Evers, 2013, S. 18).

Unabhängig aller Einflussfaktoren, ist eine ganzheitliche, passende und frühe Förderung der EF wichtig. Die Förderung sollte breit angelegt sein, damit die Kinder sich auf vielfältigste Weise im selbstregulatorischen Verhalten üben können. Da sich im Kindergartenalter die Entwicklung der EF rasant beschleunigt, bietet es sich besonders in dieser Phase an, die EF zu fördern (Stuber-Bartmann, 2021, S. 17).

3. Mögliche Förderansätze

EF sind gehirnbasiert und doch formbar (Diamond, 2016, S. 28). Diese Erkenntnis aus der Gehirnforschung lässt das Förderherz aller PFKs aufspringen. Durch eine Langzeitstudie zu Selbstkontrolle und Selbstdisziplin aus Neuseeland stellte sich heraus, dass es Zusammenhänge zwischen der Selbstkontrolle in der Kindheit und dem weiteren Verlauf des Lebens gibt. Wer in jungen Jahren unkontrolliert war, war es auch als Erwachsener. Eine eingeschränkte Selbstkontrolle in der Kindheit korreliert mit einem erhöhten Risiko für entzündliche Krankheiten, Sucht- und Stoffwechselerkrankungen im Erwachsenenalter. Selbstkontrolle nicht nur mit der späteren Gesundheit, sondern auch mit Risikoverhalten,

sozioökonomischem Status und kriminellem Verhalten verbunden. Wer sich dementsprechend als Kind besser kontrollieren kann, ist laut der Studie als Erwachsener wirtschaftlich deutlich bessergestellt (Spitzer, 2016, S. 57-65). Die genannten Erkenntnisse verdeutlichen die Dringlichkeit, die EF bereits im frühen Kindesalter zu stärken. Darüber hinaus erlangen alle Schüler*innen im Klassenraum Nutzen aus einer Förderung der EF. Eine Befürchtung, dass es zu einem Matthäus-Effekt² kommt, wenn die Förderung der EF in den Schulplan integriert wird, erweist sich als unbegründet (Stuber-Bartmann, 2021, S. 24). Auch ein sogenannter Leveling-Down-Effekt³ lässt sich nicht eindeutig bestätigen, da sich die EF bis zum 20. Lebensjahr weiterentwickeln und dem Prinzip „Nutze es oder verliere es“ unterliegen (Brunsting, 2011, S. 27).

Die nachfolgend aufgeführten Förderansätze beziehen sich auf die Leitfrage *Wie* nach Hollenweger (2018) und zeigen einen Einblick in verschiedene Möglichkeiten, wie die EF unterstützt und gestärkt werden können. Sie wurden gezielt ausgewählt, um einen umfassenden Einblick in die theoretisch fundierte Ausgangslage für die EF zu gewährleisten.

3.1 Allgemeine Lernbedingungen

Lernen im Allgemeinen bezieht sich auf innere, kognitive und emotionale Prozesse. Da das Lernen der Kinder im schulischen Feld durch Wechselwirkung von personenbezogenen und situativen Bedingungen beeinflusst wird und häufig mit der Lehrtätigkeit korrespondiert (Escher & Messner, 2015, S. 21), ist das Planen und Anpassen von guten Lernbedingungen auch in Bezug auf die EF nicht wegzudenken. Das Modell *hill, skill, will* fasst zusammen, welche allgemeinen Faktoren für die Erlangung von EF bedeutsam sind. *Hill* meint, eine klare Zielsetzung, die für Schüler*innen nachvollziehbar, verständlich und verfolgbar ist (Brunsting, 2011, S. 20). Am stärksten werden die EF und die Selbstregulation in Situationen beansprucht, welche neu und innerhalb der Zone der nächsten Entwicklung liegen (Deffner & Schenker, 2020, S. 97). Ebenso wichtig wie die Zielsetzung, ist die Anpassung des Schwierigkeitsgrades an die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder (*skill*). Die Lernumgebung und -bedingungen müssen sich dem Entwicklungsstand des Kindes anpassen, angemessen gestaltet und regelmässig überprüft werden (Walk & Evers, 2013, S. 39). Brunsting (2016, S. 351) betont, dass eine präzise Anpassung der Trainingsmöglichkeiten und Entwicklungsanreize an die individuellen Bedürfnisse der Kinder eine optimale Förderung und Unterstützung ihrer Entwicklungsprozesse ermöglicht. *Will* steht in Zusammenhang mit dem Willensaufbau, der vorhanden sein sollte, um dem Ziel näherzukommen und diesen zu erreichen (Moran & Gardener, 2007, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 20). Diamond (2016, S. 46) unterstreicht die Bedeutung der Affinität und Freude an einer Aktivität. Diese motiviert dazu, mehr Zeit zu investieren, um zu üben und sich weiterzuentwickeln.

Brunsting (2011) nennt verschiedene Aspekte, die als wirksame Motivationsfaktoren für das Lernen bei Kindern gelten. Einige davon werden im Folgenden kurz dargestellt.

- Gute Bindung zur Lehrperson

² Von Matthäus-Effekt ist die Rede, wenn begünstigte Schüler*innen immer weiter von ihren Anfangsvorteilen profitieren, während schwächere Schüler*innen weiterhin benachteiligt bleiben.

³ Von Leveling-Down-Effekt ist die Rede, wenn die Leistung oder das Potenzial erfolgreicher Schüler*innen aufgrund einer Ausrichtung des Unterrichts auf die Bedürfnisse schwächerer Schüler*innen beeinträchtigt wird.

- Aktivitäten mit spielerischem Charakter
- Abholung der Emotionen
- Positive Bewertung bei bewältigten Anstrengungen
- Spannende und lebendige direkte Instruktionen
- Verhindern von Überforderung
- Erfolge ermöglichen
- Sinn von Aufgaben aufzeigen

3.2 Struktur und Ritualisierung

Regeln und Rituale dienen als unterstützende Mittel für die Selbstregulation. Klar definierte Regeln und Routinen in bestimmten Situationen ermöglichen es Kindern, sich selbstreguliert zu verhalten. Die Etablierung sinnvoller äusserer Strukturen trägt somit zur Entwicklung einer inneren Struktur bei den Kindern bei. Wie viel Struktur und Begleitung das einzelne Kind braucht, hängt aber immer davon ab, wie weit die EF und die Selbstregulationsfähigkeit der einzelnen Schüler*innen entwickelt sind (Quante et al., 2016, S. 425). Bei Strukturierungen weist Diamond (2016, S. 42) auf die Unterstützungsmethode des Scaffolds hin. Darunter wird ein pädagogisches Unterstützungsgerüst verstanden, welches den Kindern in alltäglichen Situationen und Aufgaben helfen kann, selbständig zu handeln. Hat das Kind das Hilferüst internalisiert, wird es entfernt. Visuelle Unterstützungshilfen wie Ablaufpläne beim Anziehen, oder Bildkarten bei Gesprächsregeln können geeignete Tools darstellen (ebd.). Sarimski (2019, S. 171) weist in diesem Kontext ebenfalls auf die Wichtigkeit von Strukturierungen und Ritualisierungen hin. Gerade Kindern mit exekutiven Dysfunktionen helfen wiederkehrende Rituale und Strukturen im sozialen Alltag, damit die Anforderungen an die eigenen EF reduziert und die Erfolgchancen zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen gesteigert werden.

Rituale in Form von wiederkehrenden Aktivitäten helfen uns Menschen nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene. Bei Misserfolgen und Rückschlägen können Rituale die nötige Orientierung, Sicherheit und Halt geben (Rietzler & Grolimund, 2018, S. 150). Rietzler & Grolimund (ebd.) nennen den Gebrauch von Trost-Ritualen als Beispiel bei Misserfolgen. Dabei geht es darum, dem Kind nach jedem grossen Rückschlag ein Ritual anzubieten, welches aufbauend wirkt. Um Strukturen und Rituale im schulischen Alltag effektiv zur Förderung der EF zu nutzen, erfordert es eine hohe Anzahl an Wiederholungen im täglichen Handeln. Sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen sollten so häufig wie möglich angesprochen und geübt werden. Die Entwicklung der EF wird dementsprechend durch regelmässige Wiederholungen und ausreichend bereitgestellte Lernumgebungen unterstützt (Bauer, Evers, Otto, Walk, 2016, S. 13).

3.3 Raumgestaltung

„Die Entwicklung eines Kindes steht in Wechselwirkung mit dem Raum“ (Bauer, Evers, Otto & Walk, 2016, S. 17). Nicht unwesentlich für die Förderung der EF bildet auch die kindgerechte und somit dem Entwicklungsstand passende Raumgestaltung (ebd.). Laut Bauer et al. (2016, S. 32) kann man sich bei der Raumgestaltung an drei grundlegenden Prinzipien *Orientierung schaffen*, *Anregung bieten* und

Wohlbefinden ermöglichen halten, damit die Förderung der EF räumlich unterstützt werden kann. Beim Prinzip der Orientierung können Kinder ein gesteigertes Sicherheitsgefühl entwickeln, indem sie in der Lage sind, den Überblick zu behalten und sich eigenständig in einem Raum zu orientieren und zu beschäftigen (ebd.). Als Orientierungshilfen für das Auffinden von Materialien und Spielzeugen sowie für das Aufräumen können Bilder von ordentlich eingeräumten Regalen oder Abbildungen von Umrissen der Gegenstände dienen (Bauer et al., 2016, S. 65). Auch das Anbringen von visuellen Symbolen in den Räumlichkeiten kann die Regeleinhaltung und Orientierung unterstützen, z.B. symbolisiert ein Stoppschild an der Tür, dass diese nicht geöffnet werden darf (Deffner & Schenker, 2020, S. 107). Das Prinzip der Anregungsbietung zielt darauf ab, natürliche Reize bereitzustellen, um gezielte Übungsmöglichkeiten für die Förderung der EF zu schaffen. Um sicherzustellen, dass sich alle Kinder im Kindergarten wohl fühlen, ist es ratsam, ein mittleres Mass an Anregung anzustreben. Dies bedeutet, dass die Raumgestaltung so konzipiert sein sollte, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht wird (Bauer et al., 2016, S. 30). Anregungen sind jedoch auch gefolgt von Ablenkungen. Besonders bei Kindern, die Schwierigkeiten mit der Konzentration haben und sich auf eine spezifische Lernaktivität fokussieren sollen, können emotionale Reize ein Hindernis darstellen und das Verlangen wecken, sich anderweitig zu beschäftigen. Zum Beispiel kann das Vorhandensein einer Playmobilfigur im direkten Sichtfeld des Kindes den Wunsch auslösen, eine neue Aktivität zu beginnen. Lernumgebungen, in denen das Kind sich auf eine vorgegebene Lernaktivität konzentrieren soll, sollten daher möglichst frei von emotionalen Ablenkungen gestaltet werden. Hier hilft es, den Blickwinkel des Kindes einzunehmen, indem man sich an den Arbeitsplatz hinsetzt und sich fragt: Was sehe und höre ich (Rietztler & Grolimund, 2018, S. 60f.).

Das dritte Prinzip soll Wohlbefinden ermöglichen. Räumlichkeiten sollen so gestaltet und eingerichtet sein, dass sich die Menschen darin wohl und geborgen fühlen. Für das Wohlbefinden von Kindern in einem Raum sollten sowohl Möglichkeiten zum Toben als auch Bereiche zur Entspannung vorhanden sein. Diese konträren Bedürfnisse können durch den Einsatz von Trennwänden, Spielgeräten, halbhoher Möbeln oder transparenten Stoffvorhängen räumlich voneinander getrennt werden (Bauer et al., 2016, S. 32, 59).

3.4 Bewegung und Musik

Es ist mittlerweile bekannt, dass Bewegung einen Einfluss auf verschiedene geistige Bereiche hat, darunter emotionale, soziale und kognitive Prozesse, was wiederum die EF beeinflusst (Kubesch, 2016, S. 138). Das Gehirn wird als das anpassungsfähigste Organ des menschlichen Körpers angesehen. Dank dieser Neuroplastizität wird die Voraussetzung geschaffen, dass auch über Sport und Bewegung auf die Funktionen des Gehirns und deren Strukturen eingewirkt werden kann (Kubesch, 2016, S. 155). In einer Studie konnte aufgezeigt werden, dass nach 20-minütigen Bewegungspausen die Fähigkeit zur Unterdrückung von Störreizen verbessert wurde und die Schüler*innen in Schulleistungstests besser abschnitten (Hillmann et al., 2009, zitiert nach Kubesch, 2016, S. 146). Demzufolge ist es empfehlenswert, Sportangebote möglichst vor anderen wichtigen Fächern im Stundenplan einzuplanen. Eine Kombination aus körperlichem und kognitivem Training erweist sich, wie festgestellt, als besonders

förderlich für die Verbesserung der EF (Langdon & Corbett, 2011, Theill et al., 2013, zitiert nach Kubesch, 2016, S.146). Weitere Untersuchungen zeigten, dass gerade musische Fächer wie Sport, Musik und Spiel, welche von den Lehrpersonen häufig auf dem Stundenplan reduziert werden, viel mehr dazu beitragen, die EF zu fördern und folglich die Schulleistungen der Kinder verbessern können (Diamond, 2016, S. 28) Das Erlernen eines Musikinstrumentes hat durch die Forderung der selektiven Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle einen positiven Effekt auf die EF. Das Erlernen eines Liedes erfordert von Kindern die Fähigkeit, es im Gedächtnis zu behalten sowie die Koordination beider Hände während des Musizierens zu meistern, was jeweils die EF stärkt. Selbst das Musizieren ohne ein Instrument fordert die Fähigkeit, rhythmische oder gesangliche Muster zu verfolgen, wie es beispielsweise bei Body Percussion oder Gesang der Fall ist. Musikalische Einheiten fördern demnach die Kombination aus Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitiver Flexibilität (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 312f.).

3.5 Spiel

Für Kinder ist Lernen vor allem ein Spiel. Spiel bildet somit eine fundamentale Grundlage für ihre Entwicklung. Sie lernen während des Spielens und spielen während des Lernens (Wustmann Seiler & Simoni, 2016, S. 29). Mit der Form des Spielens können die EF und die Selbstregulation auf unterschiedliche Weisen trainiert werden (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 307). Deffner und Schenker (2020, S. 81) halten fest, weshalb die Form des Spieles optimal für die Förderung geeignet ist. Sie betrachten das Spiel als Ursprung der Entwicklung. Kinder spielen stets in ihrer Zone der nächsten Entwicklung, wählen dabei bewusst Spielgefährten aus, von denen sie lernen können und die ihr Spiel anregen. Wichtige Lernmomente im Spiel entstehen, wenn bestehendes Wissen und gewohnte Handlungen mit neuen Erfahrungen verschmelzen. Ab dem fünften Lebensjahr entwickeln Kinder eine Vorliebe für Spiele mit Regeln, welche einerseits herausfordernd, andererseits nicht überfordernd sein sollten, um ihre Fähigkeiten angemessen zu fördern. Spiele, die schnelle Kontrolle und Reaktion erfordern, stellen eine Herausforderung dar und dienen als gute Übung für die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zur Hemmung. Brettspiele, die strategisches Denken bedingen, beanspruchen das Arbeitsgedächtnis, insbesondere wenn Spielzüge im Voraus geplant und behalten werden müssen. *Memory-* und *Quartett-*Spiele sind hierfür gute Beispiele. Eine planvolle und erfolgreiche Spielsituation fordert auch die gleichzeitige Zusammenarbeit der inhibitorischen Kontrolle und Flexibilität des Kindes. Ein weiteres Beispiel dafür ist das Kartenspiel *Snap*. Spiele, die körperliche Aktivität erfordern und schnelle Reaktionen verlangen, sind hilfreich, um die Aufmerksamkeit und die Hemmung zu trainieren. Beispiele hierfür sind *Musikstoppspiele* oder *die Reise nach Jerusalem* (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 307f.).

Rollenspiel

Die grosse Bedeutsamkeit des sozialen Rollenspiels für die frühe Entwicklung der EF betont Vygotsky (1967, 1978, zitiert nach Diamond, 2016, S. 41). Im Rollenspiel müssen die Kinder rollenwidriges Verhalten unterdrücken, sich die verschiedenen Rollen merken und flexibel auf die Improvisationen und ungeplante Szenarien anderer reagieren. Folglich wird klar, dass beim Rollenspiel alle drei exekutiven Grundfunktionen gefordert und gefördert werden (ebd.). In Verbindung mit ADHS erwähnen Rietzler &

Grolimund (2018, S. 201), dass gerade Kinder, die verträumt sind und sich nicht gut und gerne auf Aufgaben konzentrieren, die ihnen nicht gefallen, mit Rollenspielen abgeholt werden können. Hat das Kind keine Lust, aufzuräumen, so verwandelt man sich mit dem Kind in eine Putzkolonie oder in eine*n Zoowärter*in und aus der langweiligen und mühsamen Aufgabe wird plötzlich ein Rollenspiel. Im Rollenspiel ist das Modellernen ein grundlegender Baustein (ebd.). Dadurch kann das Kind auf einfache Weise positive, wie auch negative Verhaltensweisen erlernen (Koglin & Petermann, 2013, S. 47). Sie können dabei nicht nur sich selbst, sondern auch andere und ihre Umgebung aus neuen Perspektiven betrachten (Deffner & Schenker, 2020, S. 82). Koglin und Petermann (2013, S. 47) halten zudem fest, dass einem sozial kompetenten Kind im Rollenspiel eine wichtige Rolle der Vorbildfunktion zukommt, an dem sich andere Kinder orientieren können.

3.6 Soziale Interaktion

Wie in Kapitel 2.1.2 erläutert, betrachtet Kubesch die EF auch als Fundament für das sozial-emotionale Verhalten von Menschen, was im Umkehrschluss bestätigt, dass die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen zu einer Stärkung der EF führt.

Positive Lernerfahrungen im sozialen Miteinander stellen bei der Kindesentwicklung ausserdem einen bedeutsamen Schutzfaktor dar, welcher die Wahrscheinlichkeit senkt, auf ein risikoförderliches Merkmal mit Problemverhalten zu reagieren (Beelmann & Raabe, 2007, S. 52, zitiert nach Hillenbrand, Henemann & Schell 2022, S. 10). Hillenbrand et al. (2022, S. 10) betonen in Bezug auf soziale und emotionale Entwicklung den Schutzfaktor der positiven Freundschaftsbeziehungen und der sozialen Unterstützung. Soziale Erfahrungen verfestigen sich bei Kindern zu einem andauernden Verarbeitungsmuster. Dieses Muster wird beispielsweise von der Art und Weise, wie das Kind von anderen behandelt wird oder wie das Kind Rückmeldungen erhält geprägt. Folglich zeigt sich, dass Kinder die aufgenommenen Muster und Verhaltensweisen im Laufe der Zeit gleich weitertragen (Hillenbrand et al., 2022, S. 11). Besonders in Situationen, in denen mehrere Personen involviert sind, bedingt es das erfolgreiche Steuern der eigenen Emotionen und des eigenen Verhaltens. Deshalb übernimmt die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme besonders im sozialen Miteinander eine wichtige Rolle (Walk & Evers, 2013, S. 40). Um diese Kompetenzen zu entwickeln, ist es erforderlich, das Verständnis für Emotionen und Gefühle zu vertiefen (Petermann & Gust, 2016, S. 14). Hillenbrand et al. (2022, S. 16) zeigen Fördermittel auf, die sich im schulischen Feld als wirksam für die Entwicklung sozialer Kompetenzen erweisen können:

- Kinderbücher: Das Fördern der sozialen und emotionalen Kompetenzen kann durch Kinderbücher optimal gefördert und thematisiert werden. Verhaltenskonstrukte können dadurch vom Kind sowohl auditiv durch die Erzählungen als auch visuell durch die Bilder aufgearbeitet werden.
- Offene Fragen: Das Stellen von offenen Fragen regt den Problemlöseprozess besser an als geschlossene W-Fragen.
- Leitfiguren: Beispielhafte Situationen können mithilfe von Puppen oder Figuren durchgespielt und aufgezeigt werden.

- Kooperationsspiele spielen
- Gemeinsame Projekte durchführen
- Verhaltensmodell: Als Vorbildfunktion kann das Kind angeleitet werden, wie ein Problemlöseprozess funktioniert.

Im Rahmen des Vorlesens übernimmt die PFK eine sehr wertvolle Vorbildfunktion in Bezug auf Sprache und Kommunikation. Als Sprachvorbild hat die PFK einen entscheidenden Einfluss auf die sprachliche Förderung der Schüler*innen (Paier, 2023, S. 118). In Erzählsituationen werden die Schüler*innen zusätzlich zum Erzählen und Berichten angeregt (ebd., S. 119). In Form von Gesprächsrunden werden das Zuhören und das Fragenstellen als zentrale Elemente des Handelns gefördert (Zollinger, 1995, zitiert nach Paier, 2023, S. 119). Indem die Interessen der Schüler*innen in die Gespräche einbezogen werden und sie dadurch aktive Teilnehmer des Lernprozesses werden, werden sie motiviert zu lernen und es entstehen Möglichkeiten für soziale Interaktionen untereinander (Petermann & Petermann, 2018, S. 67).

Unterstützte Kommunikation

In der sozialen Interaktion stellt die Sprache das wichtigste Kommunikationsmittel dar. Gleichzeitig fungiert es als essenzielles Instrument der Selbstregulation (Jungmann, 2014, S. 161). Caputi et al. (2012, zitiert nach Quante et al., 2016, S. 419) betonen die Verknüpfung von der Entwicklung der EF im Vorschulalter und die Entwicklung der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, welche beides entscheidende Faktoren für eine gelingende Kommunikation darstellen. Eine unpassende oder eine unfähige Kommunikation ist oft ein Bestandteil und Teilauslöser einer Störung des Sozialverhaltens (Müller, 2013, S. 18). In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Kommunikationsfähigkeit auch in Bezug auf die EF gefördert und unterstützt werden sollte. Im schulischen Alltag kann dabei eine unterstützte Kommunikation hilfreich sein. Unterstützte Kommunikation (UK), fasst alle (heil)pädagogischen und therapeutischen Hilfen zusammen, die Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung für die Verständigung angeboten werden (Wilken, 2019, S. 69). Für eine Lautsprache ergänzende Unterstützung können einerseits körpereigene Kommunikationsformen wie Blick, referentieller Blickkontakt, Mimik, Zeigegesten, konventionelle Gesten und Gebärden eingesetzt werden. Erweitert kann auch eine Kommunikation mit konkreten Hilfsmitteln unterstützend wirken. Dazu können konkrete Materialien, Sachsymbole, Bilder, Kommunikationstafeln und -bücher, Computer mit Sprachausgabe oder Schriften verwendet werden (Wilken, 2019, S. 70). Somit kann durch UK das Entstehen von problematischem Verhalten häufig vermieden werden, welche ansonsten durch schwierige oder frustrierende Kommunikationssituationen entstehen können (Wilken, 2019, S. 91). Der Lehrplan 21 hält dazu fest, dass Sprache eine Schlüsselfunktion für gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Respekt darstellt. Eine gegenseitliche sprachliche Verständigung bildet also die Basis für harmonische soziale Interaktionen. (BdKZ, 2017, S. 61).

3.7 Reflexion

Blankson et al. (2013, zitiert nach Petermann, 2016, S. 21) haben festgestellt, dass bei Kleinkindern die EF, die inhibitorische Kontrolle und das Verständnis mentaler Zustände bei sich und anderen mit

der Emotionsregulation und dem emotionalen Verständnis verknüpft ist. Folglich können gute emotionale Kompetenzen der Entstehung und Aufrechterhaltung von Verhaltensauffälligkeiten entgegenwirken. Mithilfe von Gesprächsrunden, in denen man über Gefühle redet und die Kinder anregt, die Perspektive zu wechseln, können emotionale Kompetenzen und demzufolge auch die EF gefördert werden (ebd.). Auch die eigenständige Kontrolle über emotionale Handlungen soll im schulischen Feld gefördert werden (Hillenbrand et al., 2022, S. 15). In diesem Kontext weist Brunsting (2011, S. 165) auf den Begriff und Vorgang *Handlungskontrolle* hin. „Unter Handlungskontrolle versteht man die Fähigkeit, auf Handlungen zurückzublicken, sie zu reflektieren und falls nötig zu korrigieren. Es bedeutet auch, aus dem Rückblick Konsequenzen ziehen für die Gegenwart oder Zukunft“ (ebd.). Dabei kann auf alle Situationen, ob bewusst oder unbewusste Handlungen, rückgeblickt werden. Besondere Erkenntnisse bieten die unbewussten emotionsgesteuerten Handlungen, die im alltäglichen Leben oder im Schulalltag passieren. Durch den Rückblick mit den Kindern können für kritische Situationen Handlungsalternativen erarbeitet werden. Dadurch können Kinder in der Lage sein, Affekthandlungen wie ein impulsartiger Wutanfall, mit der Zeit zu beherrschen und Emotionen kognitiv zu kontrollieren. Erarbeitete Handlungsalternativen können Atemübungen, das Verlassen des Raumes oder einen Sprint um das Haus sein. Mit solchen Reflexionsgesprächen kann aus dem Blick zurück, ein Blick nach vorn gemacht werden, um aus vergangenen Handlungen zu lernen (Brunsting, 2011, S. 166). In diesem Zusammenhang wird auch die Effektivität von Wenn-Dann-Plänen hervorgehoben. Dabei wird ein Handlungsablauf mit dem Kind abgemacht mit dem Grundsatz: *Wenn* die Situation A auftaucht, *dann* werde ich mit Verhalten B reagieren. Das *Dann* ermöglicht also eine Handlungsalternative, welches zu erwünschtem Verhalten führt (Stuber-Bartmann, 2021, S. 76). Immer wieder zeigt sich der hohe Wert von Reflexionsgesprächen zur Förderung von EF. Gavazzi und Ornaghi (2011, zitiert nach Koglin & Petermann, 2013, S. 46) unterstreichen zudem, dass die Schaffung von Gelegenheiten zum Ausdruck von Gefühlen dazu beiträgt, das emotionale Vokabular der Kinder zu erweitern. Dadurch werden sie befähigt, ihre eigenen Gefühle zu benennen sowie die Gefühle anderer zu erkennen. Zusätzlich zeigt es den Kindern auf, dass sich ein anderes Kind in der gleichen Situation anders fühlen kann als es selbst (ebd.). Erwachsene können Kinder unterstützen, indem sie ihnen neben Handlungsoptionen auch Feedback zu ihrem Verhalten geben und sie bei der Planung ihrer Handlungen unterstützen. Durch Scaffolding (Kapitel 3.2) kann den Kindern eine Hilfestellung zur Verhaltensregulation gegeben werden, welche mit der Zeit und Übung langsam wieder abgebaut werden kann (Stuber-Bartmann, 2021, S. 18). Auch beim Reflektieren gilt das, was für alle zu erlernenden fachlichen und überfachlichen Kompetenzen gilt: Übung macht den Meister. Durch regelmässiges Reflektieren können Kinder insbesondere in schwierigen Situationen, in denen Selbstregulation herausfordernd ist, lernen, angemessener zu reagieren (Emrich, 2016, S. 394).

3.8 Fördermaterial

In der heutigen Zeit bestehen bereits standardisierte und gut erprobte Förderprogramme und Fördermittel, welche zur Förderung der EF im Kindergarten beitragen. Im folgenden Kapitel werden vier davon kurz vorgestellt, woraus vereinzelt Lernaktivitäten in Form von Kreisspielen nutzbringend ins Bilderbuch mit eingebaut werden (siehe Kapitel 6.4.4).

3.8.1 Standardisierte Förderprogramme

Nele und Noah im Regenwald (Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2014)

Das Fördermaterial Nele und Noah im Regenwald trainiert die Achtsamkeit und EF. Das Material kann variabel in Kleingruppen, Kreissequenzen oder im 1-1-Setting eingesetzt werden und besteht aus acht Spielen mit bunt illustrierten Spielkarten, die in einer Rahmengeschichte eingebaut sind. Die Rahmen-erzählung konzentriert sich auf die beiden Charaktere Nele und Noa, die sich im Regenwald befinden.

Lubo aus dem All (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2022)

Das wissenschaftlich fundierte Förderprogramm Lubo aus dem All fokussiert sich auf die Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen bei Kindern im Vorschulalter. Mithilfe von Lubo, der Identifikationsfigur, erwerben Schüler*innen die entsprechenden Kompetenzen spielerisch. Das Programm thematisiert Gefühle wie Trauer, Wut, Freude und Angst. Es führt Verhaltensmöglichkeiten und Problemlöseschritte für verschiedene soziale Situationen ein und behandelt emotionsauslösende soziale Situationen im Alltag.

Verhaltenstraining (Koglin und Petermann, 2013)

Das Verhaltenstraining richtet sich an alle Kinder im Kindergartenalter unabhängig vom persönlichen Hintergrund oder deren Risikobelastung. Dies vereinfacht die Integration aller Schüler*innen im Kindergarten. Die Trainingseinheiten haben das Ziel, den Aufbau von sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern und möglichen Verhaltensauffälligkeiten frühestmöglich entgegenzuwirken. Gefühle bei sich und anderen entdecken, Konfliktbewältigung im Alltag und positive Verhaltensübernahme durch Rollenspiele sind Themen die unter anderem in diesem Training durch Spiele gefördert werden. Die Leitfiguren Finn, der Delfin, Sina und Benny begleiten die Kinder durch das ganze Training hindurch, indem sie auf den Bildern und in den Geschichten auftauchen und mit den Kindern die Förderspiele spielen möchten.

Marburger Konzentrationstraining (Krowatschek, Albrecht & Krowatschek, 2013)

Besonders Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen und Verhaltensschwierigkeiten profitieren von diesem Training. Das Fördermittel enthält genaue Anweisungen und kann gut von Lehrpersonen, Förderlehrpersonen oder anderen Fachlehrpersonen durchgeführt werden. Die enthaltenen Übungen und Spielvorschläge zur Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, der Wahrnehmung, der Merkfähigkeit und der Selbständigkeit können unabhängig voneinander gezielt ausgewählt werden und müssen nicht komplett am Stück bearbeitet werden. Idealerweise werden die Übungen in Kleingruppen von zwei bis drei Kindern durchgeführt. Das Konzentrationstraining richtet sich an die Gruppe der Fünf- bis Siebenjährigen sowie an entwicklungsverzögerte Kinder.

3.8.2 Weitere Fördermittel

Zusätzlich zu den standardisierten Fördermitteln werden heute auch weitere pädagogische Werkzeuge eingesetzt, die theoretisches Wissen mit Aspekten der EF verknüpfen und in Fördermitteln umsetzen.

Auch aus diesen Fördermitteln werden vereinzelt Lernaktivitäten in Form von Kreisspielen oder Förderideen nutzbringend ins Bilderbuch miteingebaut (siehe Kapitel 6.4.4). Davon werden vier kurz vorgestellt.

Wenn-Dann-Pläne

Das Planungsinstrument, *Wenn-Dann-Plan* unterstützt die Impulskontrolle und hilft Kindern, sich in an Regeln zu halten, indem es festlegt, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Wenn-Dann-Pläne sind immer gleich aufgebaut: Wenn eine Situation A eintritt, dann möchte ich das Verhalten B zeigen. In schwierigen Situationen ermöglicht ein solcher Plan automatische Handlungsstrategien zu entwickeln und sich daran zu halten (Riedener Nussbaum & Storch, 2018).

EMK-Förderprogramm (Petermann & Gust, 2016)

Das EMK-Förderprogramm legt sein Augenmerk auf die gezielte Förderung der emotionalen Kompetenzen. Dazu gehören die sechs Bereiche *Emotionen erkennen und benennen*, *Emotionen mimisch ausdrücken*, *Ursachen von Emotionen verstehen*, *mit Emotionen umgehen*, *prosoziales Verhalten und Empathie zeigen* und *die Selbstregulation*. Insgesamt enthält das Förderprogramm 42 Spiele, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Dank der flexiblen Handhabung und der möglichen Alltagsintegration der einzelnen Spiele, lässt sich die Förderung individuell an die Fördergruppe anpassen. Das dazugehörige EMK 3-6 ermöglicht eine Bestimmung des Entwicklungsstandes der emotionalen Kompetenzen, wobei der Einsatz des Förderprogrammes auch ohne Erfassung optimal durchzuführen ist.

3.9 Förderung mit Fokus auf die Inhibition

Mit Blick auf die Förderansätze wurde die breite Möglichkeit an Stärkung aller EF betont. Dennoch wird mit genauer Betrachtung verschiedener Förderansätze deutlich, dass je nach Fördermittel nicht immer alle EF gleich intensiv gefordert und somit gefördert werden. Dies zeigt auf, dass je nach Fördermittel oder -spiel gezielt bestimmte Komponenten der EF, wie Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität oder Inhibition, in der Förderung angesprochen werden können. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Spiele, die sich auf eine bestimmte Komponente konzentrieren, niemals vollständig unabhängig von den anderen beiden durchgeführt werden können, da sie immer miteinander interagieren (siehe Kapitel 2.1.4). Stuber-Bartmann (2021) und Walk und Evers (2013) weisen dem Begriff *Inhibition* eine Vielzahl von Bereichen zu, woran eine Förderung angeknüpft werden kann.

Stuber-Bartmann (2021)

- Aufmerksamkeit aufrechterhalten
- Aufmerksamkeit lenken
- Aufmerksamkeit selektionieren
- Ablenkung widerstehen
- Impuls kontrollieren
- Emotionen kontrollieren
- Denken vor Handeln

Walk und Evers (2013)

- Aufmerksamkeitslenkung
- Störreize ausblenden
- Impulse kontrollieren
- Gefühle regulieren
- Denken vor Handeln

Zusammengefasst leiten die Autorinnen daraus folgende konkrete Förderbereiche und Förderziele ab, welche die Frage nach den aufzubauenden Kompetenzen, also das *Was* nach Hollenweger (2018), aufzeigt. Diese Förderbereiche werden in die Entwicklung des Bilderbuches integriert.

- Lenkung der Aufmerksamkeit: Aufmerksamkeit auf das Essenzielle lenken und steuern.
- Hemmung von Störreizen: Irrelevante und ablenkende Reize unterdrücken, um sich auf wichtige Informationen und Aufgaben zu konzentrieren.
- Impulskontrolle: Spontane Bedürfnisse, Reize und Triebe widerstehen.
- Emotionsregulation: Gedanken, Gefühle und Verhalten an die Anforderungen einer bestimmten Situation anpassen und damit bewusst umgehen.
- Denken vor Handeln: Kurz innehalten, überlegen, dann handeln.

4. Beantwortung der theoriebasierten Fragestellungen

Basierend auf einer eingehenden Literaturrecherche und einer theoretischen Analyse lassen sich bereits die Fragen 2a und 2b aus Kapitel 1.4 auf Basis der Theorie beantworten.

4.1 Weshalb ist die Förderung der exekutiven Funktionen essenziell?

Der Einblick in Leos Kindergartenstart in Abschnitt 2.3 zeigt erneut, wie oft EF im täglichen Leben und in der Schule benötigt werden und welche Rolle sie als Grundlage für stressfreies Lernen und Handeln spielen. Untersuchungen belegen, dass gut entwickelte EF für erfolgreiches Lernen ebenso wichtig sind wie, oder sogar wichtiger als, der IQ. Ausserdem deuten Studien und theoretische Erkenntnisse darauf hin, dass eine frühzeitige Förderung der EF positive Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche wie Schule, Gesundheit, zwischenmenschliche Beziehungen, Beruf und persönliche Entwicklung hat (siehe Kapitel 2.2 und 3). Insbesondere eine Förderung der EF im Kindergartenalter hat eine signifikante Auswirkung auf deren weiteren Entwicklungsverlauf. Es ist ratsam, diesen Zeitpunkt der Reifung zu nutzen, um optimale Voraussetzungen für das zukünftige Leben zu schaffen (siehe Kapitel 2.3). Betrachten wir jedoch die andere Seite und richten unseren Blick auf Kinder, deren EF nicht gut entwickelt sind, so zeigt sich häufig ein Verhalten, das durch impulsives Reden oder Handeln gekennzeichnet ist, mangelndes Nachdenken vor dem Handeln, übermässige emotionale Reaktionen auf kleine Ereignisse, Ungeduld sowie kontextuell unangemessene Antworten (siehe Kapitel 2.2). Unter Berücksichtigung klinischer Beobachtungen und Hirnschädigungen im präfrontalen Kortex, dem Ort, an dem die EF lokalisiert sind, zeigen sich vergleichbare Probleme wie die zuvor genannten bei Schüler*innen mit unzureichend entwickelten EF. Beispielsweise zeigen Menschen mit Läsionen im präfrontalen Kortex Schwierigkeiten beim Aufschieben von Belohnungen, bei der Impulskontrolle, im Bereich der Empathie, des Antriebs und der Einschätzung von sozialen Situationen (siehe Kapitel 2.1.1).

Diese Erkenntnisse stärken die Argumentation für die Bedeutung einer gezielten Förderung der EF. Dies wird zusätzlich durch wissenschaftliche Beweise unterstützt, die zeigen, dass die im Frontalhirn angesiedelten EF trainierbar sind (siehe Kapitel 3). Darüber hinaus erlangen alle Schüler*innen im Klassenraum Nutzen aus einer Förderung der EF. Eine Befürchtung, dass es zu einem Leveling-Down-

oder Matthäus-Effekt kommt, wenn die Förderung der EF in den Schulplan integriert wird, erweist sich als unbegründet (siehe Kapitel 3).

4.2 Was wirkt sich positiv auf die Förderung der exekutiven Funktionen aus?

Es gibt verschiedene Ansatzpunkte für die Förderung der EF. Die Fördermassnahmen in den Bereichen Struktur und Ritualisierung, Raumgestaltung, Bewegung, Musik, soziale Interaktion, Reflexion und Spiel bilden solide Grundlagen für die Stärkung der EF (siehe Kapitel 3). Darüber hinaus ist es unerlässlich, gute allgemeine Lernbedingungen zu schaffen, um die EF zu fördern. Hierbei wird auf eine effektive Lernplanung nach dem *Hill, Skill, Will* Modell verwiesen, welches besagt, dass 1. ein klares Ziel definiert werden muss, 2. die Lernangebote dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes entsprechen sollten, um Fähigkeiten optimal aufzubauen und 3. die Motivation angeregt wird (siehe Kapitel 3.1). Wie in den Kapiteln 3.6 und 3.7 erörtert wird, ist es von entscheidender Bedeutung, einen kontinuierlichen verbalen und reflektiven Dialog mit dem Kind zu führen. Indem Emotionen, Gefühle und soziale Situationen thematisiert werden, kann eine solide Grundlage für emotionale und soziale Kompetenzen geschaffen werden, die in Wechselwirkung mit der Selbstregulation die EF fördern. Dabei sind die sogenannten Scaffolds hilfreich, die auf verschiedene Weise eingesetzt werden können, um Handlungsstrategien zu veranschaulichen. Hierbei bieten Wenn-Dann-Pläne eine effiziente Methode, um in anspruchsvollen Situationen alternative Handlungsmöglichkeiten zu erlernen. (siehe Kapitel 3.7). Ebenfalls hat das Spielen einen positiven Einfluss auf die Förderung der EF. Kaum eine andere Methode bietet die Möglichkeit, so viele Förderansätze in einer einzigen Form zu integrieren wie das Spiel. Spiele können Elemente wie Musik, Bewegung, Struktur, soziale Interaktion und Reflexion beinhalten. Daher stellt die Form des Spiels eine optimale Grundlage für die Förderung der EF dar. Alle bisherigen Erkenntnisse sind zweifellos relevant, doch auch in Bezug auf die Förderung EF liegt die entscheidende Voraussetzung in der Bedeutung von Wiederholung und Übung. Nur durch konsequentes Training kann eine Stärkung der EF erreicht werden.

5. Empirischer Teil zur Erstellung eines Bilderbuches

Die Entwicklung des praxisorientierten Bilderbuchs integriert neben den theoretischen Grundlagen auch die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Dieses Kapitel beschreibt die Methodik zur Erlangung von Erkenntnissen über die Inhibition im schulischen Kontext. Dabei werden sowohl die angewandte Forschungsmethode als auch ihre Rechtfertigung erläutert. Zusätzlich werden die Datenanalyse und die Ergebnisse der Erhebung ausführlich behandelt, wobei die Interpretation und Erkenntnisse dieser Analyse in Bezug auf die Forschungsfrage herausgearbeitet werden.

5.1 Onlinebefragung als Forschungsmethode

Für die vorliegende Arbeit wurde die Forschungsmethode der vollstandardisierten Onlinebefragung mithilfe des Umfrage-Tools Survio angewendet.

Zur Erfassung eines umfassenden Bildes zu spezifischen Themen wie Verhaltensweisen, Persönlichkeitsmerkmalen oder politischen Einstellungen stellt das Instrument der Fragebogen-Erhebung eine geeignete Option dar (Bortz & Döring, 2006, zitiert nach Steiner & Benesch, 2021, S. 47). Steiner und Benesch (2021, S. 43ff.) weisen auf eine hohe praktische Relevanz und vielfältige Einsatzmöglichkeit hin, die für die Befragung grosser, homogener Gruppen geeignet ist. Faktoren wie Effektivität, schnelle und unkomplizierte Auswertungsmöglichkeit und Erreichung von vielen Menschen gleichzeitig sprechen für eine Datenerhebung mittels Onlinebefragung (Koch & Ellinger, 2015, S. 86).

Nebst den geschlossenen Fragen wurden auch offene Fragen mit entsprechenden Antwortmöglichkeiten bereitgestellt. Die fehlende interpretative Auswertung der qualitativen Forschung, schliesst in dieser Arbeit die Forschung der Methodentriangulation aus (Steiner & Benesch, 2021, S. 47). Die qualitativen Rückmeldungen (siehe Anhang B) werden im Rahmen der Forschung berücksichtigt, um Einsichten in die Wahrnehmung der PFKs im Kontext des Kindergartenalltags sowie deren Verständnis der Items zu gewinnen. Jedoch findet keine detaillierte Analyse oder Auswertung der individuellen Fälle statt. Bei der Auswertung liegt der Fokus auf dem Vergleich von standardisierten Daten, wobei eine Vielzahl von Ergebnissen gesammelt wird, um die Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten bestimmter Verhaltensweisen zu ermitteln. Die Umfrage liegt sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form im Anhang A vor.

5.2 Aufbau

Neben den Hauptfaktoren wie Fragestellung, Stichprobe, Items und Antwortformat spielen auch andere äusseren Rahmenbedingungen, wie Gestaltung, Länge und Vorbereitung der Umfrage, eine wichtige Rolle. In diesem Kapitel werden die verschiedenen Bausteine der Onlinebefragung näher vorgestellt.

5.2.1 Fragestellung

Die Grundlage für die Onlinebefragung bildeten folgende zwei Forschungsfragen:

Welche konkreten Verhaltensweisen der deutschsprachigen Adaption des *Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version* (BRIEF-P) betreffend inhibitorischer Defizite werden aus Sicht der PFK

- bei Schüler*innen wahrgenommen?
- bei Schüler*innen am häufigsten wahrgenommen?

In der Umfrage lag der Fokus auf der subjektiven Wahrnehmung der PFK, insbesondere da das Ziel darin besteht, ein Produkt zu entwickeln, das typische und wiederkehrende Herausforderungen im Kindergartenalltag mit Schüler*innen aus der Perspektive der PFK integriert.

5.2.2 Stichprobe

Im Rahmen der Datenerhebung zur Erfassung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen wurden 17 PFKs befragt, die an Regelschulen auf Kindergartenstufe tätig sind. Angesichts der potenziellen

Wechselwirkung zwischen der häuslichen, sozialen Umgebung und der Entwicklung der EF des Kindes (Sarimski, 2019, S. 33f.), wurden die Befragten gezielt aus Schulgemeinden mit unterschiedlichen Sozialindizes ausgewählt. Dies geschah mit dem Ziel, eine vielfältige Perspektive auf die Bedürfnisse und Herausforderungen in Bezug auf die Inhibition zu erhalten. Aufgrund des Schwerpunkts der Untersuchung auf das subjektive Empfinden und die Bewertung möglicher Defizite in den inhibitorischen Fähigkeiten von PFKs in verschiedenen Klassenräumen erwiesen sich Kriterien wie Geschlecht und Alter als irrelevant. Dank des umfangreichen beruflichen Netzwerks der Autorinnen, das zugleich die Zielgruppe der Datenerhebung umfasst, konnten potenzielle Teilnehmende für die Befragung direkt kontaktiert werden. Die Kontaktaufnahme mit den Teilnehmenden erfolgte persönlich durch direkte Gespräche oder elektronische Kommunikation. Nach einer persönlichen Einladung wurde ihnen der Zugang zur Onlinebefragung per E-Mail über einen bereitgestellten Link ermöglicht.

5.2.3 Items

Für die Erhebung wurden 25 Items aus dem bestehenden Verhaltensinventar BRIEF-P, welches die deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version darstellt, ausgewählt. BRIEF-P ist ein standardisiertes Fragebogenverfahren zur Erfassung der EF bei Kindern im Kindergartenalter. Es handelt sich dabei um eine Fremdbeurteilung, die fünf Skalen umfasst: Inhibition, emotionale Kontrolle, Aufmerksamkeitswechsel, Arbeitsgedächtnis und Planen/Organisieren. Diese umfassen insgesamt 63 Items (Daseking & Petermann, 2013).

Die 25 Items im entwickelten Fragebogen *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen* der Autor*innen wurden gezielt ausgewählt, um den Bereich der Inhibition abzudecken, der den Skalen *Inhibition* und *emotionale Kontrolle* des BRIEF-P entspricht. Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, werden diese beiden Bereiche sowie ihre zugehörigen Items jeweils farblich gekennzeichnet: Inhibition=blau, emotionale Kontrolle=orange

Aufgrund der breiten Anwendungsbereiche des BRIEF-P in der klinischen Diagnostik und der dokumentierten Erfolge in der Behandlung (Isquith, Gioia & Espy, 2003, Janusz, Gioia, Isquith & Espy, 2002, Maerlender, Isquith, Gioia & Espy, 2002, zitiert nach Daseking & Petermann, 2013, S. 13), wurden die Items dieses Instruments für die Befragung verwendet. Für die Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen* wurden die Formulierungen der Items sinngemäss übernommen, jedoch sprachlich minimal angepasst. Um sicherzustellen, dass sich die Items dieser Arbeit auf alle Schüler*innen beziehen und nicht nur auf einzelne Kinder, wurde die Anrede von "das Kind" auf die abgekürzte Mehrzahl "die Schüler*innen" geändert. In Tabelle 2 sind die zusammengestellten und angepassten Items für die Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen* ersichtlich dargestellt. Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, wurden die Itemnummern ebenfalls angepasst und nicht direkt aus dem Verhaltensinventar übernommen.

Tabelle 2: Übersicht der angepassten Items aus dem BRIEF-P

Inhibition		emotionale Kontrolle	
Item Nummer	Item Beschriftung	Item Nummer	Item Beschriftung
1	SuS wissen nicht, wie ihr Verhalten auf andere wirkt oder ob es andere ärgert.	16	SuS reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.
2	SuS hören nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	17	SuS haben explosive Wutausbrüche.
3	SuS müssen mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	18	SuS sind zu schnell aufgeregt.
4	SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, im Freispiel).	19	SuS haben Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.
5	SuS sind zappelig, unruhig.	20	SuS haben häufig Stimmungsschwankungen.
6	SuS sind impulsiv.	21	Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.
7	SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	22	Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.
8	SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.	23	SuS reagieren stärker auf Situationen als andere SuS.
9	SuS sprechen oder spielen zu laut.	24	SuS sind bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.
10	SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.	25	Nachdem sie ein Problem hatten, bleiben sie lange Zeit niedergeschlagen.
11	SuS haben Schwierigkeiten, bei ihren Handlungen "die Bremse zu ziehen", auch wenn sie darum gebeten werden.		
12	SuS beenden Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.		
13	SuS sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.		
14	SuS verhalten sich oft zu albern.		
15	SuS spielen leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen sie verletzt werden könnten. (z.B Spielplatz, Wald, Turnen, Schwimmbad)		

Anmerkungen. SuS: Schüler*innen. Behavior Rating Inventory of Executive Function - Preschool Version (BRIEF-P)

5.2.4 Antwortformat

Zur Beantwortung der Fragen wurde ein mehrkategorielles Antwortformat in Form einer Rating-Skala gewählt. Zusätzlich zum geschlossenen Antwortformat wurde in der Umfrage ein offenes Freitextfeld integriert, um eine schriftliche Beantwortung zu ermöglichen.

Mehrkategorielles Antwortformat

In der quantitativen Befragung wurde für das Antwortformat eine verbale Ratingskala verwendet. Rohmann (1978, zitiert nach Steiner & Benesch, 2021, S. 57) konnte zeigen, dass verbale Charakterisierungen von Abstufungen im Wesentlichen auch als äquidistant angesehen werden können. Darunter werden bei der Häufigkeit besonders die Abstufungen *nie - selten - gelegentlich - oft - immer* erwähnt (ebd.). Eine Ratingskala liegt vor, wenn den Befragten mehr als zwei abgestufte Antwortkategorien zur Auswahl stehen (Steiner & Benesch, 2021, S. 54). In der vorliegenden Befragung wurden die folgenden drei Abstufungen angeboten: *selten - manchmal - häufig*.

Bei drei Antwortmöglichkeiten ist von ungerader Anzahl von Abstufungen die Rede, die der mittelneutralen Kategorie angehört (Steiner & Benesch, 2021, S. 56). Die in der Befragung verwendeten Antwortmöglichkeiten gelten als itemunspezifisch, da sie unabhängig vom konkreten Item stets wiederkehren (Steiner & Benesch, 2021, S. 54). Die Integration einer begrenzten Anzahl von Antwortmöglichkeiten in eine Umfrage bietet den zusätzlichen Vorteil, die Datenbewertung sowohl für die Befragten als auch für die Forschenden übersichtlicher zu gestalten (Roos & Leutwyler, 2022, S. 274).

Abbildungen 5 und 6 veranschaulichen jeweils ein Beispiel der angewandten Frage- und Antwortformate aus der Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen*.

Klicken Sie die passende Antwort an. Die Kinder...

	selten	manchmal	häufig
16...reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 5: Antwortfenster mit einer dreistufigen Ratingskala und verbaler Skalenbezeichnung aus der Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen*

Offenes Antwortformat

Zusätzlich zu den mehrkategorialen Antwortmöglichkeiten wurden den Teilnehmenden sechs Textfelder zur freien Beantwortung angeboten. Die schriftlichen Antworten der Befragten bilden eine formale Vorgabe für die Produktion des Verhaltens (Steiner & Benesch, 2021, S. 53). Darüber hinaus bieten sie den Vorteil, dass die antwortende Person nicht an vorgegebene Antwortkategorien gebunden ist (Steiner & Benesch, 2021, S. 48). Die Befragten wurden gebeten, drei Beispiele aus der Praxis schriftlich festzuhalten, die zuvor bereits im mehrkategorialen Antwortformat mit *häufig* angewählt wurden.

Konkretes Praxisbeispiel 1*

Schauen Sie in der obigen Tabelle nach, welche Frage Sie mit "häufig" beantwortet haben. Schildern Sie zu einer mit "häufig" beantworteten Frage eine konkrete Situation aus dem Kindergarten. Falls keine Frage mit "häufig" beantwortet wurde, schildern Sie eine Situation, die mit "manchmal" beantwortet wurde.

Schreiben Sie einen kurzen Text...

Abbildung 6: offenes Antwortfenster aus der Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen*

5.2.5 Weitere Faktoren

Bei der Erstellung des Fragebogens wurden neben den Forschungsfragen, Stichproben, Items und Antwortformaten auch andere wichtige Aspekte berücksichtigt, die für den Aufbau entscheidend waren.

Die Faktoren eines qualitativ hochwertigen Fragebogens gemäss Roos & Leutwyler (2022) stellten eine zusätzliche Grundlage dar, die bei der Gestaltung der Onlinebefragung berücksichtigt wurde.

Einleitung

Eine sorgfältig gestaltete Einführungsseite präsentierte wesentliche Informationen zur Umfrage: Titel der Umfrage, freundlicher Empfang, Information über den Zweck, die Bearbeitungsdauer und Anonymität und bestärkende Worte für die Ehrlichkeit. Nach einem kurzen Einleitungsabschnitt bestand für die Teilnehmenden die Option, durch Scrollen nach unten, weitere Informationen zum Thema EF und Inhibition zu erhalten. Sofern diese nicht gewünscht waren, konnten die Teilnehmenden direkt zur Umfrage gelangen.

Struktur und Umgang mit fehlenden Informationen

Der Fragebogen war klar strukturiert und einfach gestaltet, wobei der Ablauf durch eine klare Nummerierung von oben nach unten ersichtlich ist. Um fehlende oder vergessene Informationen zu vermeiden, erfolgte vor dem Fortfahren automatisch eine Benachrichtigung über ausstehende Antworten.

Bearbeitungszeit

Die Teilnehmenden hatten eine Rückgabefrist von drei Wochen. Bei der Umfragegestaltung war es den Forscherinnen wichtig, dass die Teilnehmenden die Umfrage ohne Unterbrechungen und in einem Durchgang ausfüllen konnten. Dies wurde durch die Formulierung der Items und die Anzahl der Antwortmöglichkeiten ermöglicht. Die Items begannen alle mit demselben Subjekt "Die Schüler*innen", um die Lesbarkeit zu erleichtern. Bei den Antwortmöglichkeiten wurde darauf geachtet, dass sie klar und gleichwertig waren. Die Skalierung wurde auf drei Antwortmöglichkeiten begrenzt, um die Einordnung zu vereinfachen. Insgesamt gab es 25 Items, um die Umfrage überschaubar zu halten.

Pretest

Um potenziellen Problemen wie Unverständlichkeiten oder zu langer Bearbeitungsdauer vorzubeugen, werden sogenannte Pretests durchgeführt (Steiner & Benesch, 2021, S. 59). Für die *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen* wurde im Vorfeld ein einmaliger Pretest mit einer pädagogischen Fachkraft durchgeführt. Die Rückmeldungen zur Bearbeitungsdauer sowie zu gewünschten zusätzlichen Informationen zum Thema wurden aufgenommen und optimiert.

Nachfolgend bietet die Tabelle *Aufbau Fragebogen* eine Übersicht zur Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen*

Tabelle 3: Aufbau Fragebogen

Teil 1, Seite 1		
Ungefähre Bearbeitungsdauer beträgt 2 min	Einleitung	Die Befragten werden durch einen Einleitungstext begrüsst und erhalten Informationen zur

		Befragung, den Forscher: innen und der Thematik.
Teil 2, Seite 2 Ungefähre Bearbeitungsdauer beträgt 5 min	Geschlossene Fragen zur Kategorie Inhibition nach BRIEF-P	Die Befragten geben Auskunft darüber, wie häufig typische Verhaltensweisen, die einen Mangel an Inhibition aufweisen, in ihrer Klasse vorkommen
Teil 2.1, Seite 2 Ungefähre Bearbeitungsdauer beträgt 4 min	Halboffene Frage zur Kategorie Inhibition nach BRIEF-P	Die Befragten geben mit einem konkreten Praxisbeispiel detaillierte Auskunft darüber, wie sich eine häufig vorkommende Verhaltensweise im Kindergartenalltag konkret zeigt
Teil 3, Seite 3 Ungefähre Bearbeitungsdauer beträgt 3 min	Geschlossene Fragen zur Kategorie emotionale Kontrolle nach BRIEF-P	Die Befragten geben Auskunft darüber, wie häufig typische Verhaltensweisen, die einen Mangel an emotionale Kontrolle aufweisen, in ihrer Klasse vorkommen
Teil 3.1, Seite 3 Ungefähre Bearbeitungsdauer beträgt 4 min	Halboffene Frage zur Kategorie emotionale Kontrolle nach BRIEF-P	Die Befragten geben mit einem konkreten Praxisbeispiel Auskunft darüber, wie sich eine häufig vorkommende Verhaltensweise im Kindergartenalltag konkret zeigt
Teil 4, Seite 4 Ungefähre Bearbeitungsdauer beträgt 10 s	Danksagung und Kontaktdaten der Forscherinnen für Rückmeldungen und Fragen	Die Befragten melden sich bei Fragen, Unklarheiten und Rückmeldungen bei den Forscherinnen

5.3 Auswertung

Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums von drei Wochen wurde die Umfrage beendet. Die vorzeitige Schliessung erfolgte aus Vorsicht vor potenziellen externen Einflüssen, da Personen, die nicht zur Stichprobe gehören, zufällig auf den Umfragelink zugreifen könnten. Die Antworten der Teilnehmenden wurden mithilfe des Survio-Programms automatisch und in Echtzeit verarbeitet. Neben übersichtlich aufbereiteten Ergebnissen bietet Survio Informationen wie Besucheranzahl, Anzahl der abgeschlossenen Umfragen, durchschnittliche Bearbeitungszeit und Besucher-Quellen.

5.3.1 Rücklauf

Von den 17 eingeladenen PFKs wurde die Umfrage von allen Teilnehmenden ausgefüllt. Aus diesem Grund werden im nächsten Abschnitt die Ergebnisse aller 17 Teilnehmenden präsentiert und zur besseren Lesbarkeit in tabellarischer Form dargestellt.

Die quantitative Datenerfassung ergab eine Rücklaufquote von 100%. Dies wurde unter anderem durch eine Einstellung auf Survio erreicht, die es den Teilnehmenden untersagte, die Umfrage zu beenden,

bis alle Fragen beantwortet waren. Dadurch wurde die Vollständigkeit der Antworten wahrscheinlich gewährleistet. Der Rücklauf bei den offenen Antwortformaten belief sich auf 89 von insgesamt 102 möglichen Antworten. 13 Antworten konnten aufgrund fehlender Qualität und Inhalt nicht einbezogen werden. Darunter zählten Antworten wie beispielsweise "Dito", "Hab kein weiteres", "siehe oben".

5.3.2 Vorstellung der Datenergebnisse

Für die Datenauswertung wurde jeder Antwortkategorie *selten*, *manchmal*, *häufig* eine Gewichtung mit Punkten zugeordnet, um den Häufigkeitswert zu berechnen. Diese Gewichtung ermöglicht eine geordnete und übersichtliche Darstellung der Items. Die Wertkodierung erfolgte wie folgt: *selten*=1, *manchmal*=3 und *häufig*=5. Diese Kodierung wurde ausgewählt, um den Unterschied zwischen der Antwort *häufig* und der Antwort *selten* zu betonen, jedoch den Unterschied im Vergleich zu *manchmal* nicht übermäßig zu verstärken.

In Tabelle 4 und 5 wurden die Items im Bereich der Inhibition und emotionalen Kontrolle basierend auf ihrem berechneten Häufigkeitswert sortiert. Dabei wird das Item mit dem höchsten Häufigkeitswert an erster Stelle und das Item mit dem niedrigsten Häufigkeitswert an letzter Stelle aufgeführt. Die Anzahl der Stimmen der Befragten pro Antwortkategorie wird als ganze Zahl und als auf eine Dezimalstelle gerundeter Prozentwert angegeben.

Tabelle 4: Ausgewertete Daten des Bereichs Inhibition, geordnet nach dem Häufigkeitswert

Items, Inhibition	selten	manchmal	häufig	Häufigkeitswert
9. SuS sprechen oder spielen zu laut.	0	9 (52,9%)	8 (47,1%)	67
13. SuS sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	1 (5,9%)	8 (47,1%)	8 (47,1%)	65
5. SuS sind zappelig, unruhig.	1 (5,9%)	9 (52,9%)	7 (41,2%)	63
3. SuS müssen mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	2 (11,8%)	8 (47,1%)	7 (41,2%)	61
1. SuS wissen nicht, wie ihr Verhalten auf andere wirkt oder ob es andere ärgert.	3 (17,6%)	7 (41,2%)	7 (41,2%)	59
7. SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	2 (11,8%)	9 (52,9%)	6 (35,3%)	59
4. SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, im Freispiel).	1 (5,9%)	11 (64,7%)	5 (29,4%)	59
6. SuS sind impulsiv.	3 (17,6%)	8 (47,1%)	6 (35,3%)	57
8. SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.	3 (17,6%)	10 (58,8%)	4 (23,5%)	53
10. SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.	2 (11,8%)	13 (76,5%)	2 (11,8%)	51
11. SuS haben Schwierigkeiten, bei ihren Handlungen "die Bremse zu ziehen", auch wenn sie darum gebeten werden.	4 (23,5%)	12 (70,6%)	1 (5,9%)	45
12. SuS beenden Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	6 (35,3%)	8 (47,1%)	3 (17,6%)	45
2. SuS hören nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	5 (29,4%)	11 (64,7%)	1 (5,9%)	43
15. SuS spielen leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen sie verletzt werden könnten. (z.B Spielplatz, Wald, Turnen, Schwimmbad)	6 (35,3%)	9 (52,9%)	2 (11,8%)	43
14. SuS verhalten sich oft zu albern.	8 (47,1%)	8 (47,1%)	1 (5,9%)	37

Tabelle 5: Ausgewertete Daten des Bereichs emotionale Kontrolle, geordnet nach dem Häufigkeitswert

Items, emotionale Kontrolle	selten	manchmal	häufig	Häufigkeitswert
16. SuS reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.	2 (11,8%)	11 (64,7%)	4 (23,5%)	55
21. Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.	4 (23,5%)	7 (41,2%)	6 (35,3%)	55
24. SuS sind bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	3 (17,6%)	12 (70,6%)	2 (11,8%)	49
23. SuS reagieren stärker auf Situationen als andere SuS.	4 (23,5%)	11 (64,7%)	2 (11,8%)	47
18. SuS sind zu schnell aufgeregt.	6 (35,3%)	8 (47,1%)	3 (17,6%)	45
20. SuS haben häufig Stimmungsschwankungen.	6 (35,3%)	10 (58,8%)	1 (5,9%)	41
19. SuS haben Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	6 (35,3%)	10 (58,8%)	1 (5,9%)	41
25. Nachdem sie ein Problem hatten, bleiben sie lange Zeit niedergeschlagen.	8 (47,1%)	7 (41,2%)	2 (11,8%)	39
22. Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	8 (47,1%)	7 (41,2%)	2 (11,8%)	39
17. SuS haben explosive Wutausbrüche.	11 (64,7%)	5 (29,4%)	1 (5,9%)	31

In Tabelle 6 werden neben den quantitativen Forschungsergebnissen auch die qualitativ erhobenen Daten zusammenfassend dargestellt. Die Befragten wurden gebeten zu einer mit häufig beantworteten Frage, eine konkrete Situation aus dem Kindergarten zu verschriftlichen. Die erfassten Antworten ermöglichten einen vertieften Einblick in die Problemstellung der inhibitorischen Fähigkeiten im Kindergartenalltag, wurden jedoch nicht weiter interpretiert oder analysiert. Die Praxisbeispiele der PKs dienen dem Zweck einer potenziellen Ideensammlung für das Bilderbuch.

Tabelle 6: Ausgewertete Daten der verschriftlichten Antworten mit Häufigkeitswert über 50

Items geordnet nach Häufigkeitswert höchster Wert > kleinster Wert über 50	9	13	5	3	1	7	4	6	16	21	8	10
Anzahl verschriftlichte Antworten	6	4	6	6	7	3	1	4	9	10	0	1

In Tabelle 6 werden die Anzahl der Praxisbeispiele aufgeführt, die den Items mit einem Häufigkeitswert über 50 zugeordnet wurden. Die Items sind nach ihrem Häufigkeitswert sortiert, wobei der höchste Wert links und der kleinste rechts liegt. Die Nummerierung der Items dient ausschliesslich der Zuordnung zur Itembeschreibung (siehe Tabellen 4 und 5). Die blau markierten Items gehören zum Bereich der Inhibition des BRIEF-P, während die orangen Items dem Bereich der emotionalen Kontrolle zugeordnet sind. Es ist festzustellen, dass die Befragten sich möglicherweise nicht genau an die Aufgabenstellung gehalten haben, da das Verhältnis zwischen der Anzahl der verschrifteten Antworten und dem Häufigkeitswert der Items nicht genau übereinstimmend ist. Ein übereinstimmendes Ergebnis würde bedeuten, dass die höchste Anzahl von schriftlichen Antworten bei Item 9 verzeichnet wird, was jedoch nicht der Fall ist. Ob dies auf Unverständnis oder Nichtbeachtung der Aufgabenstellung zurückzuführen ist oder auf das Fehlen von Praxisideen zur Skalierung häufig, ist nicht bekannt. Es ist auch festzustellen, dass bei den Praxisbeispielen im Bereich der emotionalen Kontrolle (Item 16, 21) die höchste Anzahl

von schriftlichen Antworten verzeichnet wurde. Dies deutet darauf hin, dass emotionale Ausbrüche im Kindergarten sehr präsent sind und obwohl die PFKs die damit verbundenen Items möglicherweise nicht am häufigsten erleben, werden sie als besonders intensiv wahrgenommen.

Eine erfreuliche Übereinstimmung zwischen den einzelnen Items und den dazu verschriftlichten Praxisbeispielen ist festzustellen. Die pädagogischen Fachkräfte haben die Situationen aus dem Kindergartenalltag grösstenteils passend zu den angegebenen Items ausgewählt und zugeordnet. Die verschriftlichten Antworten aller Befragten sind im Anhang B zu finden.

5.3.3 Beantwortung der Fragestellungen 1 und 2

Im folgenden Kapitel werden ableitend aus der Datenanalyse in Kapitel 5.3.2 die Fragestellungen 1 und 2 beantwortet.

Beantwortung Fragestellung 1

Welche konkreten Verhaltensweisen des BRIEF-P betreffend inhibitorischer Defizite werden aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte bei Schüler*innen wahrgenommen?

Tabelle 4 und 5 zeigen auf, dass im Kindergartenalltag alle Verhaltensweisen der Bereiche Inhibition und emotionale Kontrolle von mindestens einer PFK als *häufig* und von mindestens fünf PFKs als *manchmal* wahrgenommen werden. Wird die Spalte *manchmal* genauer betrachtet, sticht besonders Item 10 "SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle" mit 13 Stimmen heraus. Daraus kann interpretiert werden, dass kontrollloses Verhalten von Schüler*innen in vielen Kindergärten zu erkennen ist. Das gleiche Ergebnis lässt sich auch bei Item 11 und Item 24 erkennen. Obwohl die PFKs diese Probleme nicht als *häufig* wahrnehmen, scheinen sie dennoch weit verbreitet zu sein. Im Bereich der Inhibition werden Verhaltensweisen von Schüler*innen, die mit extremen und plötzlichen Wutausbrüchen verbunden sind, am seltensten beobachtet. Verhaltensweisen, die mit Albernheit oder Waghalsigkeit assoziiert werden, werden im Kindergarten ebenfalls selten beobachtet. PFKs bemerken häufiger, dass Schüler*innen manchmal hastig bei Aktivitäten sind. Reaktionen, die mit Wut und Aggression verbunden sind, werden von PFKs seltener wahrgenommen.

Fragestellung 2

Welche konkreten Verhaltensweisen des BRIEF-P betreffend inhibitorischer Defizite werden aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte bei Schüler*innen am häufigsten wahrgenommen?

Tabelle 7: Zusammenfassung aller Items mit einem Häufigkeitswert über 50

Items, Inhibition & emotionale Kontrolle	selten	manchmal	häufig	Häufigkeitswert
9. SuS sprechen oder spielen zu laut.	0	9 (52,9%)	8 (47,1%)	67
13. SuS sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	1 (5,9%)	8 (47,1%)	8 (47,1%)	65
5. SuS sind zappelig, unruhig.	1 (5,9%)	9 (52,9%)	7 (41,2%)	63
3. SuS müssen mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	2 (11,8%)	8 (47,1%)	7 (41,2%)	61
1. SuS wissen nicht, wie ihr Verhalten auf andere wirkt oder ob es andere ärgert.	3 (17,6%)	7 (41,2%)	7 (41,2%)	59
7. SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	2 (11,8%)	9 (52,9%)	6 (35,3%)	59
4. SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, im Freispiel).	1 (5,9%)	11 (64,7%)	5 (29,4%)	59
6. SuS sind impulsiv.	3 (17,6%)	8 (47,1%)	6 (35,3%)	57
16. SuS reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.	2 (11,8%)	11 (64,7%)	4 (23,5%)	55
21. Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.	4 (23,5%)	7 (41,2%)	6 (35,3%)	55
8. SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.	3 (17,6%)	10 (58,8%)	4 (23,5%)	53
10. SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.	2 (11,8%)	13 (76,5%)	2 (11,8%)	51

Tabelle 7 präsentiert Daten ab einem Häufigkeitswert von 50 aus den Bereichen Inhibition und emotionale Kontrolle des BRIEF-P. Ein Häufigkeitswert von über 50 kann nicht erreicht werden, wenn mehr als die Hälfte der Befragten das Item mit *selten* bewertet. Wenn beispielsweise acht Teilnehmende das Item mit *selten* bewerten, wäre ein Häufigkeitswert von über 50 nur möglich, wenn die übrigen neun Teilnehmenden ihre Stimme für *häufig* abgeben würden. Sobald jedoch neun Teilnehmende das Item mit *selten* bewerten, kann der Häufigkeitswert von 50 nicht mehr erreicht werden. Tabelle 7 verdeutlicht, dass insbesondere Verhaltensweisen, die sich besonders externalisierend zeigen, am häufigsten von den PFKs wahrgenommen werden. Dazu gehören Verhaltensweisen wie zu lautes Sprechen, unruhig und zappelig sein, Ablenkbarkeit, belästigendes, störendes, albernes und wildes Verhalten. Auffallend häufig wurden auch Verhaltensweisen angewählt, bei welchen die Kinder nicht zu wissen scheinen, wie ihr Verhalten auf andere wirkt. Darunter gehören Items wie 9, 1, und 7. Im Bereich der emotionalen Kontrolle werden Verhaltensweisen, die mit emotionalen Überreaktionen und Überforderungen zusammenhängen, am meisten im Kindergarten beobachtet.

5.4 Erkenntnisse der Datenerhebung

In diesem Abschnitt werden in einem ersten Schritt die Ergebnisse der Evaluation zusammengefasst. Anschliessend werden die Erkenntnisse diskutiert und im Hinblick auf das weitere Vorgehen analysiert. Es lässt sich klar erkennen, dass grundsätzlich alle mangelnden inhibitorischen Verhaltensweisen aus dem BRIEF-P bei Schüler*innen im Kindergarten von PFKs wahrgenommen werden. Bei fast der Hälfte

aller Items übersteigen die Häufigkeitswerte die 50, was uns aufzeigt, dass mangelnde inhibitorische Funktionen den Kindergartenalltag in der Wahrnehmung der PFKs durchaus prägen.

Auch die Erhebung der qualitativen Fragen ermöglichte einen noch genaueren Einblick in die subjektive Wahrnehmung der PFKs, welche den Forscherinnen das Verständnis und die Einordnung der mangelnden inhibitorischen Fähigkeiten im Kindergartenalltag zusätzlich vereinfachte. Besonders die vielen Praxisbeispiele zum Bereich der emotionalen Kontrolle zeigen auf, dass solche Problemsituationen bei PFKs stark im Vordergrund stehen.

In Befragungen können das subjektive Verständnis und die Sichtweisen der Befragten jedoch einen signifikanten Einfluss auf die Datenerhebung haben. Die Formulierung der Items spielt dabei eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig, dass die Items möglichst präzise, verständlich und knapp formuliert sind. Ein besonders herausfordernder Aspekt in der Itemformulierung stellt das Ziel dar, dass ein Item von allen Befragten in gleicher Weise interpretiert werden sollte (Roos & Leutwyler, 2022, S. 276f.).

Bei der Betrachtung der Items des BRIEF-P wird deutlich, dass einige Items in ihrer Bedeutung sehr ähnlich sind oder sogar dasselbe bedeuten. Dies allein birgt noch kein Risiko für potenzielle Missinterpretationen. Erst durch die Analyse der Befragungsergebnisse und das inkonsistente Antwortverhalten der Befragten können Anhaltspunkte für Unterschiede in der Interpretation der Items gegeben werden. Bei einer Inkonsistenzbeurteilung werden Antworten von ähnlichen Items miteinander verglichen (Daseking & Petermann, 2013, S. 53f.).

Tabelle 8: Gegenüberstellung ähnlicher Items aus Tabelle 7

Items, Inhibition & emotionale Kontrolle	selten	manchmal	häufig	Items, Inhibition & emotionale Kontrolle	selten	manchmal	häufig
3. SuS müssen mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	2 (11,8%)	8 (47,1%)	7 (41,2%)	4. SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, im Freispiel).	1 (5,9%)	11 (64,7%)	5 (29,4%)
1. SuS wissen nicht, wie ihr Verhalten auf andere wirkt oder ob es andere ärgert.	3 (17,6%)	7 (41,2%)	7 (41,2%)	7. SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	2 (11,8%)	9 (52,9%)	6 (35,3%)
16. Kinder reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.	2 (11,8%)	11 (64,7%)	4 (23,5%)	21. Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.	4 (23,5%)	7 (41,2%)	6 (35,3%)
8. SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.	3 (17,6%)	10 (58,8%)	4 (23,5%)	10. SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.	2 (11,8%)	13 (76,5%)	2 (11,8%)

Mit Blick auf Tabelle 8 wird eine Gegenüberstellung ähnlich bedeutender Items aus Tabelle 7 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass trotz der grossen Ähnlichkeit der Items, die Anzahl Antworten in keiner Antwortwortkategorie übereinstimmt. Dieser Einblick deutet darauf hin, dass trotz ähnlicher Items unterschiedliche Interpretationen seitens der Befragten vorliegen können. Da die Anzahl der Antworten in den Antwortkategorien jeweils nur minimal variiert (zwischen 1 und 4 Stimmen), bleibt die Datenerhebung dennoch für die Produktentwicklung von Nutzen. Zusätzlich wird angesichts der homogenen Stichprobe bestehend aus Personen derselben Berufsgruppe und Klassenstufe vermutet, dass sich die Interpretationen einzelner Wörter und Items nicht signifikant unterscheiden. Diese Gegenüberstellung regt die Autorinnen dazu an, die Formulierung aller Items aus Tabelle 7 erneut auf ihre Klarheit hin zu

überprüfen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Items in Bilderbuch-Szenen umgewandelt werden, wodurch die Bedeutung einiger Wörter klarer dargestellt werden sollte.

Bei genauerer Betrachtung einiger Items fällt auf, dass wichtige Begriffe, die die Bedeutung der Items bestimmen, nicht klar definiert sind und daher Raum für verschiedene Interpretationen lassen. Die folgenden Begriffe werden von den Autorinnen genauer definiert, da im BRIEF-P keine zusätzlichen Angaben dazu gemacht werden. Die jeweiligen Nummern geben an, aus welchen Items die Begriffe stammen.

Tabelle 9: Definition der Autorinnen unbestimmter Items

unbestimmte Items	Interpretation der Items
3. mehr beaufsichtigt werden	-SuS, die häufig Konflikte provozieren oder beginnen. -SuS, die Potenzial auf Selbstverletzung und Fremdverletzung aufzeigen -SuS, die keinen Antrieb und Selbständigkeit aufweisen
4. sich wilder benehmen	-SuS, die Verhaltensweisen aufzeigen, die externalisierend über längere Zeit störend wirken -hinnehmbares Verhalten über eine gewisse Zeit, über längere Zeit jedoch nicht
4. sich alberner benehmen	-SuS, denen in ernsten Situationen die nötige Ernsthaftigkeit fehlt und Dinge eher bewusst ins Lächerliche ziehen
8 & 10. ausser Kontrolle geraten	-SuS, deren Emotionen oder Handlungen selbstverletzend oder fremdverletzend sein können -SuS, die ein Verhalten aufzeigen, welches zu enormen Chaos (materiell, zwischenmenschlich) führt -SuS, die Emotionsausbrüche über längere Zeit nicht selbst regulieren können
10. sich zu wild benehmen	-SuS, die keine Selbst- oder Fremdverletzung aufzeigen, jedoch kurz davor sind. -nicht hinnehmbares Verhalten

Zusammenfassend lässt sich jedoch auf eine gewinnbringende Umfrage zurückblicken, die trotz minimalen Unstimmigkeiten eine hohe Datenqualität aufweist und eine gute Grundlage für die Erarbeitung eines Bilderbuches bietet. Die erforschten Ergebnisse bestärken die Autorinnen darin, die Förderung der EF mehr und vor allem frühzeitig in den Schulalltag zu integrieren. Zudem wurde die Bedeutung der Thematik und des geplanten Produkts durch die vollständige Rücklaufquote, positive Rückmeldungen nach der Umfrage und das starke Interesse am Endprodukt deutlich hervorgehoben.

6. Produktentwicklung Bilderbuch

Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung des Produkts, beginnend mit einem Blick auf die chronologischen Entstehungsphasen des Buches. Im Anschluss wird die Wahl des Mediums *Bilderbuch* sowie die Zielgruppe und grundlegende Strukturmerkmale des Buches erläutert, die für den Aufbau relevant sind. Dabei werden insbesondere die Kurzgeschichten, die Sprache, die Charaktere und der didaktische Input auf der Kommentarseite betrachtet.

6.1 Entwicklungsphasen

Die grafische Darstellung der Abbildung 7 veranschaulicht den zeitlichen Verlauf der Entstehung des Bilderbuches und gewährt einen klar strukturierten Einblick in die Entwicklungsphasen der Autorinnen.

Abbildung 7: Entwicklungsphasen der Projektarbeit

Die Entwicklung des Bilderbuchs stützt sich auf zwei Hauptquellen: eine empirische Datenerhebung und eine ausführliche Literaturrecherche. In Phase 1 erfolgt die Datenerhebung, um die häufigsten von PFKs wahrgenommenen inhibitorischen Defizite von Kindern in Kindergärten zu ermitteln. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Phase 3 wieder aufgegriffen.

Zeitgleich wird in Phase 2 die Struktur des Bilderbuches entwickelt. Dabei wird nach einer klar strukturierten Methode gesucht, um die Geschichte und die pädagogische Förderung nahtlos in das Bilderbuch zu integrieren. Die Struktur ist wie folgt aufgebaut: Nach jeder Kurzgeschichte findet eine Gesprächsrunde statt, in der Lösungsansätze für die in der Geschichte aufgetretenen Probleme erarbeitet werden. Darauf folgt die Durchführung eines Kreisspiels, welches auf der Kommentarseite der Autorinnen festgehalten ist. Zudem wird auf der Kommentarseite ein Fakt präsentiert, der einen didaktischen Einblick in die Theorie bietet. Eine detaillierte Analyse des Aufbaus erfolgt in Kapitel 6.4. Phase 3 konzentriert sich auf die Entwicklung der Kurzgeschichten, dessen Konzeption auf den ausgewerteten Umfragedaten basiert (siehe Kapitel 6.4.1).

In Phase 4 werden die Kurzgeschichten inhaltlich (siehe ebd.) und sprachlich (siehe Kapitel 6.4.2) an die Bedürfnisse und das Verständnisniveau von Kindergartenkindern angepasst. Zudem werden die Identifikationsfiguren zusammengestellt und definiert (siehe Kapitel 6.4.3). Parallel werden die erarbeiteten Szenen an die Illustratorin weitergeleitet, die für die kreative und bildliche Umsetzung der Kurzgeschichten verantwortlich ist.

Mit dem Aufbau und der Gestaltung der Kommentarseite *didaktischer Input*, welche auf Basis einer umfassenden Literaturrecherche und der Datenerhebung zusammengestellt wird, beginnt die Phase 5. In diesem Schritt wird die Struktur dieser Seite definiert und erarbeitet (siehe Kapitel 6.4.4).

In Phase 6 werden die fertiggestellten Illustrationen den Kapiteln beigefügt, sowie das Design und Layout erarbeitet.

6.2 Medium Bilderbuch

Wie bereits in Kapitel 1.4 erwähnt, haben die Autorinnen, unter Berücksichtigung von Hollenweger (2018), im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Fördermittels für inhibitorische Fähigkeiten, folgende Leitfragen formuliert: Wie, Wer, Was, Wo und Wozu?

Mit dem *Wie* soll überlegt werden, mit welchen Handlungsmöglichkeiten und Hilfsmitteln ein Zugang geschaffen werden kann. Die vielfältigen Förderansätze in Kapitel 3 boten einen umfassenden Einblick in verschiedene Förderansätze für die EF. Diese gilt es nun durch ein geeignetes Instrument bestmöglich zusammenzuführen, damit die Förderziele, also das *Was* (siehe Kapitel 3.9), zur Stärkung der Inhibition erreicht werden können. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird dafür das Medium Bilderbuch gewählt. Das Bilderbuch hält für die Kinder lebensnahe und altersentsprechende Sequenzen mit einer grossen Bandbreite von Förderinputs bereit. Die vielseitige Anwendung von Bilderbüchern macht sie als Förderinstrument äusserst attraktiv. Sie können zum Mitmachen, Mitbewegen, Mitsingen, Mitzeichnen, aber auch zum Mitdenken und Mitarbeiten anregen. In einer Studie zum Vorlesen von der Stiftung Lesen, die eine repräsentative Auswahl von Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren in Deutschland umfasste, ergab, dass das Vorlesen von nahezu allen Kindern (fast 90 %) positiv aufgenommen wurde, unabhängig von Alter, Geschlecht oder der gesprochenen Sprache zu Hause (Wirth, Birtwistle, Mues & Niklas, 2022). Diese Erkenntnisse stärken die Relevanz von Bilderbüchern auch im schulischen Kontext. Des Weiteren ermöglicht die Arbeit mit Bilderbüchern das Fördern von Perspektivenübernahme, indem die Protagonisten der Geschichte näher betrachtet werden (Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 79). Die Wirkung von Bilderbüchern erscheint gerade für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen als besonders positiv (Misailidi, Papoudi & Brouzos, 2013 zitiert nach Bruckner, 2023, S. 85). Wie in Kapitel 3.6 und 3.7 dargelegt, bewirkt eine gezielte Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen eine Stärkung der EF. Nicht zu vernachlässigen ist darüber hinaus der positive Einfluss von Bilderbüchern auf Sprache und Literacy (Albers, 2017, S. 218). Sarimski (2019, S. 166) hebt in diesem Zusammenhang die positive Wirkung von Büchern hervor, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Vielfalt und Toleranz. Regelmässige Gruppendiskussionen und die Auseinandersetzung mit Bilderbüchern, die Themen wie Behinderung behandeln, fördern eine positive Entwicklung der Einstellung gegenüber Freundschaften und Kindern mit besonderen Bedürfnissen.

Mit dem *Wo* wird die Ausgestaltung des Lernsettings überdacht. Das Bilderbuch ist frei einsetzbar und kann in unterschiedlichen Settings flexibel eingebaut und genutzt werden. Die konkrete Gestaltung des Lernumfelds liegt im Ermessen der Nutzer*innen des Bilderbuches, erfordert jedoch ein gewisses Mass an pädagogischem und didaktischem Fachwissen zur wirksamen Umsetzung. Darauf wird in Verbindung mit dem Aspekt *Wer* im nächsten Kapitel 6.3 näher eingegangen.

6.3 Zielgruppe

Die Hauptzielgruppe des Bilderbuches sind Kindergartenkinder. Die Forschung und Konzeption des Buches waren speziell auf diese Altersgruppe ausgerichtet. Trotzdem ist das Bilderbuch flexibel genug gestaltet, um im gesamten ersten Zyklus verwendet zu werden, je nach den individuellen Bedürfnissen und Förderzielen der Schüler*innen hinsichtlich ihrer EF. Bezüglich der Anwender*innen, die das Bilderbuch in der Praxis verwenden, steht es allen offen. Allerdings kann ein breiteres (heil-)pädagogisches Fachwissen den gezielten und unterstützenden Einsatz des Bilderbuches in der Praxis fördern. Dies ist besonders wünschenswert, um eine optimale und angemessene Förderung für jeden einzelnen Schüler*in sicherzustellen. Gleiches gilt für die Kommentarseite, die didaktische Inputs bietet. Mit einem umfassenden Fachwissen und didaktischen Kompetenzen können die Lernangebote besser auf die Bedürfnisse der Schüler*innen zugeschnitten werden, was wiederum für die Förderung der EF von grosser Bedeutung ist (siehe Kapitel 3.1).

6.4 Aufbau Bilderbuch

In diesem Kapitel wird nach einem kurzen Überblick des Aufbaus näher auf die einzelnen Aspekte eingegangen, die zur Entwicklung des Bilderbuches beigetragen haben.

Das Bilderbuch (siehe Anhang C) beginnt mit einer Einleitung und führt alle Leser*innen kurz in den Aufbau und die Benutzung ein. Ein Symbolverzeichnis erklärt alle im Bilderbuch verwendeten Symbole. Nach einer Vorstellung der Hauptfiguren in der Geschichte folgt das Inhaltsverzeichnis, worin alle im Bilderbuch vorkommenden Kurzgeschichten aufgeführt sind. Jede Kurzgeschichte schliesst mit einer Gesprächsrunde ab, welche dazu anregen soll, nachzudenken und nach einer Lösung zu suchen, bevor man erfährt, wie die Problematik in der Geschichte gelöst wurde. Auf der nächsten Seite folgt jeweils ein didaktischer Input, worin die Kernthematik, Fördermöglichkeiten in Form von Kreisspielen und nützlichen, theoriebasierten Informationen festgehalten werden.

6.4.1 Entwicklung Kurzgeschichten

Auf Basis der analysierten Umfragedaten der Online-Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen* werden die zwölf Kurzgeschichten konzipiert. Die Entstehung der Kurzgeschichten orientiert sich an den Erkenntnissen aus Kapitel 5, insbesondere an Fragestellung 2, die aufzeigt, welche inhibitorischen Defizite PFKs in Kindergärten am häufigsten wahrnehmen. Die qualitative Datenerhebung liefert zusätzliche Anregungen für die Ideenfindung, da die verschriftlichten Antworten Einblicke in reale Alltagssituationen im Kindergarten gewähren. Die abschliessenden Erkennt-

nisse aus Kapitel 5.4 erleichtern den Autorinnen die Übertragung der erhobenen Daten in die Gestaltung passender Bilderbuch-Szenen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die zusätzliche Definition der unbestimmten Items in der Tabelle gelegt, die diesen Übertragungsprozess verbessert.

In einem ersten Schritt werden basierend auf den oben genannten Aspekten skizzenhafte Darstellungen verschiedener Alltagssituationen im Kindergarten entworfen, die jeweils einem Item in Tabelle 7 zugeordnet sind. In kontinuierlicher Abstimmung mit den Items werden dann zwölf realistische Situationen entwickelt, die typische und anspruchsvolle Alltagssituationen für das Kind darstellen. Bei der Gestaltung der Kurzgeschichten wird besonderes Augenmerk auf einen durchgängigen Handlungsstrang, eine enge Verbindung zur Lebenswelt der Kinder, überzeugende Identifikationsfiguren, reflektiven Austausch und eine klare und verständliche Sprachgestaltung gelegt. Im Folgenden werden die Aspekte *Handlung und Lebensweltbezug* sowie *Gesprächsrunde* und *roter Faden* kurz erläutert, während die anderen Aspekte in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter behandelt werden.

Handlung und Lebensweltbezug

Die gesamte Handlung der Geschichte spielt entweder im Haus der Protagonisten oder auf einem Waldspielplatz. Der Waldspielplatz, der verschiedene Spielbereiche bietet, kann mit dem Umfeld des Kindergartens in Verbindung gebracht werden. Jede Kurzgeschichte beginnt mit einem bestimmten Ziel, einer Aufgabe oder einem Wunsch, den die Figuren erreichen möchten. Diese Absicht wird jedoch aufgrund unangemessenen Verhaltens nicht erreicht oder gestört, was zu einem Problem führt. Die Figuren müssen dann mithilfe der Klasse Lösungsansätze finden. Die zahlreichen Bezüge zur realen Lebenswelt der Kinder durch die Geschichten übers Anziehen, Essen am Tisch, Spielen, Verlieren, Teilen und Aufräumen sollen sie dazu anregen, aktiv teilzunehmen und über die behandelten Themen zu diskutieren.

Gesprächsrunde

Die in die Kurzgeschichten integrierten Gesprächsrunden, die jeweils nach der Darstellung des Problems eingeleitet werden, ermöglichen einen reflektiven Austausch mit den Schüler*innen. Wie in Kapitel 3.7 erläutert, spielen regelmässige reflektive Gespräche mit Kindern eine bedeutende Rolle bei der Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen, die wiederum einen wesentlichen Einfluss auf die EF haben. Darüber hinaus werden die Gesprächsrunden anhand von drei Förderaktivitäten gestaltet, die im Rahmen des EMK-Förderprogramms (Petermann & Gust, 2016) verankert sind.

Die Gesprächsrunden bestehen jeweils aus drei Fragen:

1. Wie fühlen sich das Kaninchen, der Bär und der Schmetterling? (Petermann & Gust, 2016, Spiel 20 & 34)
2. Was ist das Problem? (Petermann & Gust, 2016, Spiel 20 & 34)
3. Welche Lösungen gibt es jetzt oder welche Lösungen gibt es, damit das nicht mehr passiert? (Petermann & Gust, 2016, Spiel 24)

Bei Frage 1 werden passende Gefühlskarten zu den Tierfreunden ausgewählt und deren Gefühle erklärt. Frage 2 behandelt das Problem und seine Ursachen, während Frage 3 verschiedene Lösungsmöglichkeiten sammelt und bespricht.

Roter Faden

Die Kurzgeschichten sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und folgen einer chronologischen Struktur, sodass sie Sinn ergeben würden, wenn man alle zwölf Geschichten in einem Durchgang erzählen möchte. Dennoch sind die einzelnen Kapitel eigenständig und können unabhängig voneinander betrachtet und erzählt werden. Jede Kurzgeschichte bildet ein eigenes Kapitel im Bilderbuch ab. Die Kapitelüberschriften werden sorgfältig ausgewählt, um einen prägnanten Einblick in den Inhalt und die zentrale Problematik jeder Kurzgeschichte zu geben.

Nachfolgend werden die Kapitel aufgeführt. Die entsprechenden Kurzgeschichten sind im Bilderbuch unter Anhang C zu finden.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Chaotisches Anziehen | 7. Rasanter Spielortwechsel |
| 2. Ein Weg mit Hürden | 8. Verlieren ist schwierig |
| 3. Wilde Mahlzeit | 9. Zusammen sind wir stark |
| 4. „Und wann darf ich sprechen?“ | 10. Viel zu laut! |
| 5. Irgendeinmal ist Schluss mit lustig | 11. Fehler können passieren |
| 6. Streit um die Schaukel | 12. Wilde Aufräumzeit |

Tabelle 10: Übersicht der Items und der dazugehörigen Szenen

Items, Inhibition & emotionale Kontrolle	Häufigkeitswert	Szene im Bilderbuch
9. SuS sprechen oder spielen zu laut.	67	Szene 4: "und wann darf ich sprechen?" Szene 10: Viel zu laut! Szene 12: wilde Aufräumzeit
13. SuS sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	65	Szene 1: das chaotische Anziehen Szene 2: ein Weg mit Hürden Szene 7: Rasanter Spielortwechsel
5. SuS sind zappelig, unruhig.	63	Szene 2: ein Weg mit Hürden Szene 3: Wilde Mahlzeit Szene 7: wilde Aufräumzeit
3. SuS müssen mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	61	Szene 1: chaotisches Anziehen Szene 2: ein Weg mit Hürden Szene 3: wilde Mahlzeit Szene 4: und wann darf ich sprechen?" Szene 5: irgendeinmal ist Schluss mit lustig Szene 6: Streit um die Schaukel Szene 7: rasanter Spielortwechsel Szene 8: Verlieren ist schwierig Szene 10: viel zu laut! Szene 12: wilde Aufräumzeit
1. SuS wissen nicht, wie ihr Verhalten auf andere wirkt oder ob es andere ärgert.	59	Szene 4: "und wann darf ich sprechen?" Szene 5: Irgendeinmal ist Schluss mit lustig Szene 8: Verlieren ist schwierig Szene 10: Viel zu laut!
7. SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	59	Szene 4: "und wann darf ich sprechen?" Szene 5: irgendeinmal ist Schluss mit lustig Szene 8: Verlieren ist schwierig Szene 10: Viel zu laut!
4. SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, im Freispiel).	59	Szene 5: irgendeinmal ist Schluss mit lustig Szene 10: viel zu laut! Szene 12: wilde Aufräumzeit
6. SuS sind impulsiv.	57	Szene 1: chaotisches Anziehen Szene 3: wilde Mahlzeit Szene 4: "und wann darf ich sprechen?" Szene 6: Streit um die Schaukel Szene 7: rasanter Spielortwechsel Szene 8: verlieren ist schwierig Szene 9: zusammen sind wir stark Szene 11: Fehler können passieren
16. SuS reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.	55	Szene 6: Streit um die Schaukel Szene 8: verlieren ist schwierig Szene 9: zusammen sind wir stark Szene 11: Fehler können passieren
21. Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.	55	Szene 6: Streit um die Schaukel Szene 8: verlieren ist schwierig Szene 9: zusammen sind wir stark Szene 11: Fehler können passieren
8. SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.	53	Szene 5: irgendeinmal ist Schluss mit lustig Szene 6: Streit um die Schaukel Szene 7: rasanter Spielortwechsel Szene 8: verlieren ist schwierig Szene 12: wilde Aufräumzeit
10. SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.	51	Szene 2: ein Weg mit Hürden Szene 3: wilde Mahlzeit Szene 6: Streit um die Schaukel Szene 7: rasanter Spielortwechsel Szene 8: verlieren ist schwierig

Tabelle 10 veranschaulicht die Zuordnung der Kapitelszenen des Bilderbuches zu den entsprechenden Items. Diese Übersicht kombiniert die Informationen aus Tabelle 7 mit den Szenen und zeigt auf, in welchen Szenen jedes Item und dessen Problemstellung behandelt werden. Es wird ersichtlich, dass jedes Item in mindestens drei Kapiteln thematisiert wird.

6.4.2 Sprache

Das entwickelte Bilderbuch hat zum Ziel, allen Schüler*innen das Lernen zu ermöglichen, wobei eine an die Zielgruppe angepasste Sprache von zentraler Bedeutung ist. Im Text des Bilderbuches wurde eine sprachliche Ausdrucksweise gewählt, die kindgerecht ist, um die Beteiligung aller zu erleichtern. Paier (2023, S. 118) definieren eine Sprache als kindgerecht, wenn sie eine erfolgreiche Kommunikation mit den Schüler*innen ermöglicht, was auch im Bilderbuch angestrebt wird. Durch die Anpassung der Sprache an die Zielgruppe kann die PFK den Text direkt aus dem Bilderbuch übernehmen und vorlesen. Der Text ist in Hochdeutsch verfasst, um allen PFKs unabhängig von ihrem Dialekt verständlich zu sein und bei Bedarf leichter in den eigenen Dialekt übersetzt werden zu können. Die Entscheidung, ob im Unterricht Hochdeutsch oder ein Dialekt verwendet wird, obliegt dem Ermessen der Nutzer*innen. Diese sollten dies auf eine für die Schüler*innen angemessene und förderliche Weise umsetzen.

Die PFK sollten ihre wichtige Rolle als Sprachvorbild (siehe Kapitel 3.6) und Vorbild für gelungene soziale Interaktionen in den Gesprächs- und Erzählrunden mit dem Bilderbuch bewusst wahrnehmen. Mimik, Visualisierung, Gestik und Gebärden können das inhaltliche und sprachliche Verständnis unterstützen (siehe Kapitel 3.6).

Die sachliche Benennung der Tiere im Bilderbuchtext trägt zur Vereinfachung bei. Die Namen der Identifikationsfiguren entsprechen ihren korrekten, sachlichen Tiernamen. Auf diese Weise wird gleichzeitig die korrekte Benennung der abgebildeten Tiere geübt und der Wortschatz erweitert und vertieft.

6.4.3 Figuren

Wie im vorherigen Abschnitt 6.4.2 beschrieben, werden die Charaktere aus Gründen der sprachlichen Einfachheit ausschliesslich mit ihren Tiernamen benannt. Um diese Einfachheit nicht durch geschlechtsspezifische Zuweisungen zu komplizieren, haben die Autorinnen entschieden, den Protagonisten keine eindeutigen Geschlechter zuzuweisen. Die Entscheidung darüber, ob den Figuren ein Geschlecht zugeordnet werden soll, ob das Geschlecht gemäss dem entsprechenden Genus beibehalten oder ob die Geschlechteridentität überhaupt nicht behandelt werden soll, liegt den PFKs offen. In der Erzählung stehen drei heimische Tierfreunde im Mittelpunkt: Bär, Kaninchen und Schmetterling. Ihre Interaktionen untereinander bilden das Herzstück der Geschichte. Die Protagonisten dienen den Kindern als Identifikationsfiguren, anhand derer sie sich neben realen Personen orientieren können. Jedes Tier verfügt über eine einzigartige Persönlichkeit, was es jedem Kind ermöglicht, sich sicher mit einer Figur zu identifizieren. Im Weiteren werden sie kurz vorgestellt.

Der Schmetterling (Bläuling)

Der Schmetterling gehört zur Familie der Bläulinge, die auch in der Schweiz vertreten ist. Bläulinge wie der Alpenbläuling zeichnen sich, wie der Name schon sagt, durch eine zartblaue Oberseite ihrer Flügel aus. Die Weibchen dieses kleinen Bläulings sind subtil in Brauntönen geschmückt.⁴

Dem Schmetterling können anhand der Geschichte folgende charakteristische Eigenschaften zugeordnet werden: stolz, gesprächig, dickköpfig, impulsiv, egozentrisch

Das Kaninchen

Das Kaninchen in der Erzählung repräsentiert eine Wildkaninchenart, die in Waldgebieten und in Rudeln lebt. Sie sind dafür bekannt, ausgedehnte Kaninchenbauten zu graben, die nicht nur als Schutz vor Feinden dienen, sondern auch als sichere Umgebung für ihre Jungen fungieren.⁵

Dem Kaninchen können anhand der Geschichte folgende charakteristische Eigenschaften zugeordnet werden: quirlig, bewegungsfreudig, tollpatschig, impulsiv, aufbrausend

Der Bär (Braunbär)

Der Bär in der Geschichte repräsentiert einen Braunbären. Braunbären sind typischerweise Solitäre. Für ihre Ruhephasen ziehen sie sich üblicherweise in Höhlen, hohle Baumstämme oder Erdgruben zurück.⁶

Dem Bären können anhand der Geschichte folgende charakteristische Eigenschaften zugeordnet werden: bedacht, hilfsbereit, zurückhaltend, schüchtern, ruhig

6.4.4 Didaktischer Input

Die Kommentarseite *Didaktischer Input* erscheint jeweils nach jeder Kurzgeschichte auf einer leicht grün gefärbten Seite. Diese Seite fungiert als praktisches Werkzeug für PFKs, um die Themen des Bilderbuchs gezielt im Unterricht zu vertiefen. Sie beinhaltet Informationen zu den Kernthemen, den Kreisspielen sowie deren Lernzielen, und präsentiert jeweils einen theoretischen Fakt. Die Umsetzung der Seite didaktischer Input erfordert jedoch, dass die PFKs sich der Lernvoraussetzungen bewusst sind. Dadurch kann das Lernangebot optimal auf die jeweilige Klasse abgestimmt und der grösstmögliche Fördereffekt erzielt werden. Im Folgenden werden die verschiedenen Elemente, die auf der Seite *Didaktischer Input* enthalten sind, kurz beschrieben.

Kernthematik

Der didaktische Input beginnt stets mit einer prägnanten Darstellung der Kernthematik der Kurzgeschichte, welche die inhibitorischen Defizite in der jeweiligen Szene verdeutlicht. Dabei werden die entsprechenden Items aus Tabelle 7 verwendet und mit ihrer jeweiligen Nummerierung im Fragebogen

⁴ <https://www.nachhaltigleben.ch/natur/schmetterlinge-der-schweiz-arten-und-bestimmen-3604#Schmetterlinge%20Der%20Schweiz%20Sind%20bedroht>, aufgerufen 15.10.23

⁵ <https://www.zooplus.de/magazin/kleintiere/kleintierassen/kaninchen>, aufgerufen 15.02.24

⁶ <https://www.tierencyklopaedie.de/braunbaer/>, aufgerufen 15.02.24

aufgelistet. Diese Struktur ermöglicht eine rasche Lokalisierung der Items innerhalb der theoretischen Arbeit (siehe Kapitel 5.3.3) für den Fall, dass Interesse an den Items und ihrer quantitativen Auswertung besteht.

Kreisspiele

Das Bilderbuch (siehe Anhang C) umfasst zwölf Kurzgeschichten. Nach jeder erzählten Kurzgeschichte wird mit der Klasse ein Kreisspiel durchgeführt, um die Inhalte der Kurzgeschichte zu vertiefen. Bei der Auswahl der Kreisspiele werden fünf Kriterien berücksichtigt, die im Folgenden erläutert werden.

1. Bevorzugt werden Kreisspiele aus bereits standardisierten Fördermaterialien, die laut den Angaben der Entwickler*innen die Bereiche der EF ansprechen.
2. Bei der konkreten Spielwahl wird jedes Spiel auf seine Relevanz für die fünf theoretisch herausgearbeiteten inhibitorischen Bereiche - Aufmerksamkeitslenkung, Impulssteuerung, Störreizhemmung, Emotionsregulation und Vorausdenken – analysiert (siehe Kapitel 3.9.) Spiele, die mindestens vier dieser Bereiche ansprechen, werden in die Kreisspielsammlung aufgenommen.
3. Zudem wird darauf geachtet, dass bestimmte Spiele sowohl bewegungsfördernde als auch musikalische Elemente beinhalten, da Bewegung und Musik als förderliche Aspekte für die Stärkung der EF gelten.
4. Um den pädagogischen Fachkräften Kreisspiele anzubieten, die auch mit grösseren Kindergruppen im Kreis und mit wenig Material umsetzbar sind, werden die ausgewählten Spiele minimal angepasst.
5. Der letzte Schritt umfasst die Verknüpfung und Zuordnung der Spiele zu einer der zwölf Kurzgeschichten. Dabei wird darauf geachtet, dass jedes Spiel entweder inhaltlich zu einer Kurzgeschichte passt oder mit der zu fördernden Kernthematik übereinstimmt.

Lernziel

Nach der Darlegung der Kernthematik wird das abgeleitete Lernziel der Kinder für die Kreisspiele präsentiert. Das Lernziel beschreibt das zu erreichende Ziel des Kindes, um das Kreisspiel erfolgreich zu meistern. Die Transparenz des Lernziels ermöglicht den Kindern ein klares Verständnis dafür zu haben, worauf sie achten sollen.

In Tabelle 11 wird eine Zusammenfassung aller Kreisspiele sowie deren analysierten inhibitorischen Förderbereiche präsentiert. Die Spiele sind wie bereits erwähnt, anhand von fünf Förderbereichen bewertet. Ein Häkchen bedeutet, dass dieser Bereich gefordert wird, während zwei Häkchen darauf hinweisen, dass dieser Bereich besonders gefordert wird. Um eine klare Übersicht zu gewährleisten, sind in jeder Zeile die Kapitelnummer, der Kapitelname, das Kreisspiel, die Lernziele und der Literaturhinweis, aus dem die Spielideen stammen, aufgeführt.

Tabelle 11: Übersicht Kreisspiele

Kapitel		Kreisspiel	Lernziel für SuS	Förderbereiche der Inhibition	Literatur
1	Chaotisches Anziehen	Was fehlt?	-Ich merke, welches Kleidungsstück fehlt. -Ich kann das fehlende Kleidungsstück erst benennen, wenn ich dazu aufgefordert werde.	✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓ Denken vor Handeln	angelehnt an Lubo aus dem All (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2022, S. 49) angelehnt an Marburger Konzentrationstraining (Krowatschek, Albrecht & Krowatschek, 2013, S. 50)
		Wo ist der Schuh?	-Ich kann mich auf den Schuh konzentrieren. -Ich kann erst, wenn ich aufgefordert werde, den Ort des Schuhs benennen.	✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓ Denken vor Handeln	Ursprungsquelle unbekannt
2	Ein Weg mit Hürden	Musik-Stopp	-Wenn die Musik stoppt, bewege ich mich sofort nicht mehr.	✓✓ Impulskontrolle ✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓ Denken vor Handeln	angelehnt an Walk & Evers, 2013, S. 86 angelehnt an EMK-Förderprogramm (Petermann & Gust, 2016, S. 65)
		Wo ist das Kaninchen?	-Ich kann der Figur in Gedanken folgen, indem ich auf die Klatscher höre.	✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓ Denken vor Handeln	angelehnt an Stuber-Bartmann 2021, S. 40
3	Wilde Mahlzeit	Wisch-Boing-Pow	-Ich kann auf ein Wort rechtzeitig reagieren.	✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓✓ Denken vor Handeln	angelehnt an Walk & Evers 2013, S. 77
		Spür genau	-Ich kann mit dem Antworten warten, bis alle Sandsäcke verteilt wurden. -Ich kann spüren, wo die Sandsäcke liegen.	✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓ Denken vor Handeln	angelehnt an Stuber-Bartmann 2021, S. 59
4	"Und wann darf ich sprechen?"	Hör genau hin	-Ich kann mit einer Handlung warten, bis ich in der Geschichte das *Zauberwort* höre. -Ich kann das Zauberwort aus ähnlich klingenden Wörtern raushören.	✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓✓ Denken vor Handeln	angelehnt an Roebbers et al., 2014, S.38 angelehnt an Walk & Evers, 2013, S. 74
		Verrate nichts!	-Ich kann das Versteck für mich behalten, auch wenn ich es gefunden habe.	✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen	Ursprungsquelle unbekannt

			-Ich kann mein Gesicht und meinen Körper kontrollieren, damit niemand bemerkt, dass ich das Versteck gefunden habe.	✓✓ Emotionsregulation ✓Denken vor Handeln	
5	Irgendeinmal ist Schluss mit lustig	Ich denke so, du denkst so	- Ich kann mit der Bewegung warten, bis ich den Gong höre. -Ich kann meine Meinung zeigen und sehe und akzeptiere, dass andere eine andere Meinung haben.	✓✓ Impulskontrolle ✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln	angelehnt am Verhaltenstraining im Kindergarten (Koglin & Petermann S.100)
		Gefühlssack weitergegeben	- Ich kann das abgebildete Gefühl erkennen und pantomimisch nachahmen.	✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln	angelehnt an Lubo aus dem All (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2022, S. 70) angelehnt an EMK-Förderprogramm (Petermann & Gust, 2016, S. 31)
6	Streit um die Schaukel	Gefühlstischtheater	-Ich merke, wie sich eine Person fühlt und kann es dem passenden Gefühlsbild zuordnen. -Ich kann warten, bis ich ein Signal höre.	✓✓ Impulskontrolle ✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln	angelehnt an EMK-Förderprogramm (Petermann & Gust, 2016, S. 59) angelehnt an Lubo aus dem All (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2022, S. 29)
		Alle dürfen mal	-Ich kann auf andere Rücksicht nehmen und meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. -Ich kann mit anderen abwechseln.	✓✓ Impulskontrolle ✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln	angelehnt am Verhaltenstraining im Kindergarten (Koglin & Petermann, 2013, S. 114)
7	Rasanter Spielortwechsel	Gib den Klopf herum	-Ich kann warten, bis das Kind vor mir seine Bewegungen ausgeführt hat. -Ich kann die Klopfkette in richtiger Klopfreihenfolge weitergeben.	✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln	angelehnt an Walk & Evers, 2013, S. 72
		Verzauberte Zahl	-Ich kann mich auf das Zählen konzentrieren. -Ich kann bei der verzauberten Zahl wortlos klatschen.	✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln	angelehnt an Stuber-Bartmann 2021, S. 35
8	Verlieren ist schwierig	Kinder-Memory	- Ich kann die gleichen Bewegungen erkennen und zusammenführen. - Ich kann die vereinbarte Bewegung fortlaufend gleich ausführen.	✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓Denken vor Handeln	angelehnt an Walk & Evers 2013, S. 60
		Wer fliegt raus?	- Ich kann ruhig verlieren und absitzen, wenn mich die Zahl trifft.	✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit	angelehnt an

				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hemmung von Störreizen ✓✓ Emotionsregulation Denken vor Handeln 	Die 50 besten Spiele zur Frustrationstoleranz (Portmann, 2014, S. 29)
9	Zusammen sind wir stark	Komplimentenstunde	<ul style="list-style-type: none"> -Ich kann einem anderen Kind ein Kompliment machen. -Ich erkenne, dass ich Stärken habe und kann mir selbst ein Kompliment machen. -Ich kann warten, bis ich an der Reihe bin. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Impulskontrolle ✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln 	<p>angelehnt an EMK-Förderprogramm (Petermann & Gust, 2016, S. 54)</p> <p>angelehnt an Lubo aus dem All (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2022, S. 27)</p>
		Jepo i tai tai je	<ul style="list-style-type: none"> -Ich kann das Lied mit den dazugehörigen Bewegungen singen. -Ich kann auf Kommando an einer beliebigen Stelle im Lied weitersingen. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln 	angelehnt an Stuber-Bartmann 2021, S. 37
10	Viel zu laut!	Geheime*r Dirigent*in	<ul style="list-style-type: none"> - Ich kann ohne reden, Bewegungen vom dirigierenden Kind nachmachen. -Ich kann meinen Blick steuern und unauffällig das dirigierende Kind anschauen. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓Denken vor Handeln 	übernommen aus Walk & Evers 2013, S. 67
		Finde das Glöckchen	<ul style="list-style-type: none"> -Ich kann das Glöckchen ruhig annehmen und weitergeben. -Ich kann dem Glockenklang folgen. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓Denken vor Handeln 	angelehnt an Walk & Evers, 2013, S. 66
11	Fehler können passieren	Zauberladen	<ul style="list-style-type: none"> - Ich finde ein Talent von mir und kann dieses vorzeigen. -Ich kann warten, bis ich an der Reihe bin. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓✓ Impulskontrolle ✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln 	angelehnt am Marburger Konzentrationstraining (Krowatschek, Albrecht & Krowatschek, 2013, S. 49)
		Dies oder Das	<ul style="list-style-type: none"> -Ich höre das Wort und kann schnell in die richtige Richtung springen. -Ich kann bei einem Fehler ruhig bleiben und an den Platz sitzen. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln 	Ursprungsquelle unbekannt
12	Wilde Aufräumzeit	Farbensalat	<ul style="list-style-type: none"> -Ich kann warten und auf Kommando den Platz wechseln oder die Aktivität ausführen. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓✓Denken vor Handeln 	angelehnt an Lubo aus dem All (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2022, S. 59)
		Was hörst du?	<ul style="list-style-type: none"> -Ich kann genau hinhören und eine Idee entwickeln, wie das Geräusch gemacht wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Impulskontrolle ✓✓ Lenkung der Aufmerksamkeit ✓✓ Hemmung von Störreizen ✓ Emotionsregulation ✓Denken vor Handeln 	angelehnt an Stuber-Bartmann 2021, S. 30

Theoretischer Fakt

Am Ende der Seite wird ein kurzer theoretischer Fakt in Form eines Notizzettels präsentiert, der relevante Informationen im Kontext der Inhibition, exekutiven Funktionen oder didaktischen Förderhinweisen vermittelt.

6.4.5 Layout

Die wertvolle unterstützende Wirkung von Strukturierung und Ritualen, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, wird auch bei der Gestaltung des Bilderbuchs berücksichtigt. Die gestalterische Struktur wiederholt sich in jeder Teilgeschichte wie folgt: Bild der geschichtlichen Ausgangssituation, Diskussions- und Reflexionsfenster sowie Bild der geschichtlichen Lösungsfindung. Das gesamte Layout und Design wurde auf ein moderates Anregungsniveau ausgerichtet, um eine Reizüberflutung durch zu viele grelle Farben, übermäßige Hintergrundelemente und Details zu vermeiden. Das Ziel besteht darin, die Schüler*innen gezielt auf die Handlung und die zentralen Probleme der Geschichte zu lenken, ohne sie durch übermäßige visuelle Reize abzulenken. Es wurde bewusst darauf geachtet, eine Überfrachtung mit zu vielen Informationen zu vermeiden, um eine klare Fokussierung zu ermöglichen. Die Illustrationen sowie die Tierfiguren wurden sorgfältig von Hand und mit der Maltechnik Aquarellieren gefertigt. Die Bilder dienen als unterstützendes Hilfsmittel für das Verständnis des Handlungsverlaufs und steigern die Lernfreude der Schüler*innen, wie in Kapitel 3.6 dargelegt.

7. Beantwortung der praxisorientierten Fragestellung

In diesem Kapitel werden die anfänglichen Fragestellungen 1a und 1b aus Kapitel 1.3 beantwortet.

- 1a. Wie kann ein Bilderbuch zur Förderung der exekutiven Funktionen mit Fokus auf die Inhibition für den Kindergartenunterricht aufgebaut werden?
- 1b. Wieso eignet sich das Medium Bilderbuch für die Förderung der Inhibition?

7.1 Wieso eignet sich das Medium Bilderbuch für die Förderung der Inhibition?

Die Studie der Stiftung Lesen zeigt, dass Kinder zwischen fünf und zehn Jahren ein gesteigertes Interesse an Vorleseaktivitäten haben. Bilderbücher ermutigen zum aktiven Mitmachen und Mitdenken. Sowohl die Nachfrage nach Vorleseaktivitäten seitens der Kinder als auch die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme verdeutlichen grundlegende Vorteile von Bilderbüchern. Angesichts der effektiven Rolle solcher Bücher bei der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen kann ihr Beitrag zur Förderung der Inhibition betont werden (siehe Kapitel 3.6). Während gemeinsamer Bilderbuchbetrachtungen oder Vorlesesitzungen können Kinder die Emotionen anderer Personen gut diskutieren. Dies erfolgt durch eine detaillierte Beschreibung und Analyse der Gefühle von Hauptfiguren einer Geschichte. Solche Gespräche ermutigen das Kind, sich in die emotionalen Perspektiven anderer hineinzuversetzen. Auch moralische und ethische Werte wie die Inklusionsbereitschaft aller Menschen lassen sich durch regelmäßige Gruppendiskussionen und Auseinandersetzungen, mithilfe von Bilderbüchern, die solche Themen

beinhalten, positiv beeinflussen (siehe Kapitel 6.2). Darüber hinaus können positive Verhaltenskonstrukte durch das Medium Bilderbuch sowohl auditiv, durch Erzählungen, als auch visuell, durch dargestellte Bilder, vermittelt werden (siehe Kapitel 3.6). Bilder ermöglichen die gemeinsame Betrachtung von Konfliktsituationen und fördern somit die Entwicklung neuer Handlungsmöglichkeiten. Dabei lassen sich reflexive Gesprächsrunden optimal in Bilderbücher integrieren. Solche reflektiven Diskussionen fördern wichtige Aktivitäten wie das Zuhören und das Stellen von Fragen (siehe Kapitel 3.6). Zusätzlich zu den überfachlichen Vorzügen von Bilderbüchern sollten auch die fachlichen Vorteile nicht ausser Acht gelassen werden. Der Einbezug dieses Mediums hat einen positiven Einfluss auf die Sprache, Wortschatzerweiterung und Literacy (siehe Kapitel 6.2 und 6.4.2). Durch eine angepasste und kindgerechte Erzählsprache können möglichst viele Schüler*innen erreicht werden. Zudem ist die sprachliche Vorbildfunktion der PFK beim Vorlesen von entscheidender Bedeutung. Die Inhalte von Bilderbüchern lassen sich durch vereinfachte Erzählungen, begleitende Bilder sowie Mimik und Gestik anschaulich vermitteln (siehe Kapitel 6.4.2). Zusammenfassend ergibt sich, dass Bilderbücher eine solide Grundlage für eine eingehende Förderung diverser Themen bieten und daher auch günstige Rahmenbedingungen für die Förderung der Inhibition schaffen.

7.2 Wie kann ein Bilderbuch zur Förderung der exekutiven Funktionen mit Fokus auf die Inhibition für den Kindergartenunterricht aufgebaut werden?

Die nach Hollenweger (2018) entwickelten Leitfragen, waren hilfreich in der Ausarbeitung des Bilderbuchkonzeptes. Nach der Erarbeitung der Fragen *Wozu*, *Was* und *Wer* wurde dem Aspekt *Wie*, welche die Frage nach Fördermethoden- und Fördermöglichkeiten für EF untersucht (siehe Kapitel 3), besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Durch die gründliche Auseinandersetzung mit der theoretischen Grundlage der EF, erschlossen sich eine Vielzahl von Förderansätzen. Diese galt es nun in einem nächsten Schritt im Bilderbuch zusammenzuführen, damit eine Stärkung der Inhibition erreicht werden kann. Durch die Zusammenführung und Einbindung der Förderansätze *Reflexion*, *soziale Interaktion*, *Bewegung*, *Musik*, *Spiel* und *Struktur* in das Bilderbuch, gelang die Entstehung eines Fördermittels für die Inhibition. Ein durchdachter Aufbau des Buches ermöglichte die Integration dieser verschiedenen Fördermethoden.

Einbindung der Förderansätze soziale Interaktion und Reflexion

Mittels der Onlinebefragung wurde die Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen aus Sicht von 17 pädagogischen Fachkräften ermittelt. Daraus erschlossen sich zwölf Items, die den grössten Häufigkeitswert ergaben. Besonders häufig wurden externalisierende Verhaltensweisen wahrgenommen wie zu lautes Sprechen, unruhig und zappelig sein, Ablenkbarkeit, belästigendes, störendes, albernes und wildes Verhalten (siehe Kapitel 5.3.3). Auf dieser Grundlage wurden zwölf realitätsnahe Szenen entwickelt, die für das Kind typische und herausfordernde Alltagssituationen darstellen (siehe Kapitel 6.4.1). Durch die Verwendung dieser Kurzgeschichten, konnten die Förderansätze *soziale Interaktion* und *Reflexion* in das Bilderbuch integriert werden. Ein reflektiver Austausch wird insbesondere durch die gezielte Einbindung von Gesprächsrunden in die Kurzgeschichten ermöglicht. Dabei werden Themen wie Perspektivenwechsel, Emotionsregulierung, Gefühlsbetrachtung und Lösungsfindung angesprochen. Diese Kompetenzen sind eng mit den inhibitorischen Fähigkeiten verbunden, da sie in

Situationen, in denen Menschen wahrscheinlich die Selbstkontrolle verlieren, entscheidende Faktoren für die Entwicklung positiver Verhaltensmuster darstellen (siehe Kapitel 3.7). Die Gesprächsrunden beginnen stets mit der Erörterung der aktuellen emotionalen Zustände aller Hauptfiguren in der Geschichte. Daraufhin folgen Fragen zum Problem selbst und dessen Ursache. Die dritte Frage befasst sich mit der Thematisierung und Sammlung verschiedener Lösungen für das Problem. Im Anschluss wird einer der verschiedenen Lösungsvorschläge präsentiert, den die Charaktere in der Geschichte gewählt haben, was zu neuen Handlungsalternativen führt.

Einbindung der Förderansätze Spiel, Musik, Bewegung und soziale Interaktion

Die Förderansätze *Spiel, Musik, Bewegung* und erneut *soziale Interaktion* wurden durch speziell konzipierte Kreisspiele integriert, die jeweils im Kontext einer Kurzgeschichte durchgeführt werden. Jedes Kreisspiel ist mit sozialen Interaktionen verbunden, wodurch sich positive Lernerfahrungen im sozialen Miteinander durch die Form des Spieles bilden können. Je mehr Menschen in einer Situation involviert sind, desto mehr bedingt es das erfolgreiche Steuern der eigenen Emotionen und Impulse (siehe Kapitel 3.6). Die Form des Spiels schafft somit optimale Bedingungen zur Förderung inhibitorischer Fähigkeiten und wurde deshalb in das Bilderbuch integriert. Die Zusammenstellung der Kreisspiele wurde nach fünf Kriterien (siehe Kapitel 6.4.4) ausgewählt und angepasst, welche die Frage nach den aufzubauenden Kompetenzen, also das *Was* nach Hollenweger (2018), aufzeigt.

1. Sie sollen eine Vielzahl inhibitorischer Fähigkeiten ansprechen: Aufmerksamkeitslenkung, Impulssteuerung, Störreizhemmung, Emotionsregulation, Vorausdenken)
2. Sie stammen vorzugsweise aus bewährten Spielsammlungen
3. Es sollen musikalische und bewegungsfreundliche Elemente eingebaut sein
4. Sie sind einfach im Kreis umsetzbar, ermöglichen eine schnelle Aktivierung einer grossen Anzahl von Kindern und erfordern nur wenig Material
5. Sie stehen inhaltlich mit der jeweiligen Kurzgeschichte oder der Kernthematik in Zusammenhang

Einbindung der Förderansätze Struktur und Ritualisierung

Wie im Kapitel 3.2 erläutert, bieten wiederkehrende Rituale und Strukturen sowohl auf kognitiver als auch auf emotionaler Ebene Sicherheit. Ein solches wiederkehrendes Muster wurde ebenfalls in die Gestaltung des Bilderbuches einbezogen. Durch die konstante Abfolge der Förderaktivitäten – Erzählung der Kurzgeschichte, Einbindung einer Gesprächsrunde, Vorstellung der Lösung durch die Tierfreunde, Durchführen des Kreisspiels – weist die Verwendung des Bilderbuches eine repetitive Struktur auf. Dies hilft den Kindern, vorherzusehen, was als nächstes passieren wird. Ebenso stellt die vorgeschlagene Einbindung einer Leitfigur, die jedes Mal erscheint, wenn das Bilderbuch verwendet wird und der Klasse nach der Gesprächsrunde das darauffolgende Kreisspiel als Aufgabe präsentiert, eine wiederholende Ordnung dar. Diese empfohlene Einbeziehung und Vorgehensweise wird als Zusatzinformation auf der Einleitungsseite des Bilderbuches festgehalten (siehe Anhang C).

8. Diskussion

Die vorliegende Arbeit befasste sich mit dem Ziel, ein Förderprodukt in Form eines Bilderbuches für den Kindergarten zu entwickeln, welche die inhibitorischen Fähigkeiten der exekutiven Funktionen stärken. In diesem Kapitel werden zunächst alle Erkenntnisse der Fragestellungen noch einmal zusammenfassend präsentiert. Anschliessend erfolgt eine Reflektion über den Prozess und das Endprodukt einschliesslich persönlicher Erkenntnisse aus der Arbeit. Abschliessend werden Perspektiven für das zukünftige Vorgehen und Zielsetzungen präsentiert.

Die Frage nach dem Nutzen einer Förderung der exekutiven Funktionen lässt sich in der Erkenntnis zusammenfassen, dass ohne Steuerungs- und Regulierungsfähigkeiten, welche die Exekutivfunktionen darstellen, kein erfolgreiches Lernen möglich ist. Die Selbstregulation basiert auf funktionalen exekutiven Funktionen. Darüber hinaus ist eine Verbesserung des Lernens ohne Planung, Steuerung und Regulierung nicht möglich, was auch die Metakognition einschliesst. Diese kann ohne Selbstregulation nicht kompetent angewendet werden. Untersuchungen und theoretische Erkenntnisse legen darüber hinaus nahe, dass eine frühzeitige Förderung exekutiver Funktionen einen positiven Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche wie Schule, zwischenmenschliche Beziehungen, Beruf, Gesundheit und persönliche Entwicklung hat. Es ist daher schnell erkennbar, dass funktionierende exekutive Funktionen unverzichtbar sind und frühzeitig gefördert werden müssen (siehe Kapitel 4.1).

Die Frage nach einer gelingenden Förderung der exekutiven Funktionen lässt sich beginnend mit den angepassten äusseren Strukturen beantworten (siehe Kapitel 4.2). Die Förderung dieser Funktionen bedingen wie bei allen zu erlangenden Kompetenzen, Übung und Wiederholungen. Daher müssen viele Lerngelegenheiten geschaffen werden, die ausserdem grundlegende Voraussetzungen für das Lernen erfüllen, wie die Anpassung von Aufgaben an Schüler*innen, die Aufrechterhaltung der Motivation und die zielgerichtete Erfüllung der Anforderungen (siehe Kapitel 3.1). Mit Blick auf weitere Fördermöglichkeiten der Exekutivfunktionen wird deutlich, dass besonders das Spiel eine optimale Förderung für Kinder darstellt (siehe Kapitel 3.5 und 6.4.4). Im Spiel lassen sich so viele weitere förderliche Bedingungen zur Stärkung der Exekutivfunktionen schaffen, wie das Einbauen von Musik, Bewegung und insbesondere die soziale Interaktion, wodurch die sozialen und emotionalen Kompetenzen aufgebaut werden können (siehe Kapitel 7.2).

Zum Kontext effektiver Fördermittel zählt auch das Medium Bilderbuch dazu. Bilderbücher bilden eine gute Fördergrundlage verschiedener Themen, so auch für die Förderung der Inhibition. Es ermöglicht der PFK, sowohl im sprachlichen als auch im handlungsorientierten Bereich eine vorbildliche Funktion einzunehmen (siehe Kapitel 6.4.2 & 3.6). Zusätzlich zur sprachlichen und allgemeinbildenden Wissensvermittlung bieten Bilderbücher in der pädagogischen Arbeit mit Kindern einen weiteren Vorteil: Sie fördern den Dialog und bieten eine ideale Plattform, um über Gefühle, Konflikte und Handlungen zu reflektieren und zu kommunizieren (siehe Kapitel 7.1). Dadurch werden essenzielle Voraussetzungen für die inhibitorischen Fähigkeiten, wie die sozial-emotionalen Kompetenzen gestärkt.

Durch die Onlinebefragung wurden die häufigsten inhibitorischen Defizite aus der Perspektive von 17 PFKs im Kindergarten ermittelt (siehe Kapitel 5.3). Die zwölf häufigsten genannten Verhaltensweisen wurden in zwölf Kurzgeschichten umgewandelt. Darauf aufbauend wurden verschiedene Fördermass-

nahmen in das Bilderbuch integriert. Durch die strukturierte Integration von lebensnahen Kurzgeschichten der Kinder, reflektiven Gesprächsrunden, dargestellten Handlungsmöglichkeiten und Kreisspielen wurden Förderansätze wie soziale Interaktion, Reflexion, Bewegung, Musik, Spiel und Strukturierung erfolgreich eingebaut. Folglich wird ein Lernen im sozialen Miteinander und eine Gestaltung eines gemeinsamen Lerngegenstandes für alle ermöglicht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in das konzipierte Bilderbuch *Das Abenteuer im Reich der Selbstkontrolle* eine breite Palette bewährter Förderansätze eingebaut wurden, die zur Stärkung der Inhibition beitragen.

8.1 Rückblick Prozess

Für uns war schnell klar, dass wir im Rahmen unserer Masterarbeit ein praxisorientiertes Produkt zur Förderung exekutiver Funktionen entwickeln möchten, das in Form einer Entwicklungsarbeit realisiert werden kann. Während unserer Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin an der HfH wurden wir wiederholt mit den Exekutivfunktionen konfrontiert und auf deren Wichtigkeit aufmerksam gemacht. Nach einer Weile wurde uns bewusst, dass dieser für uns neue Begriff eine Thematik umfasst, die in der schulischen Praxis weit verbreitet ist und genau die Herausforderungen anspricht, denen wir täglich in unseren Kindergärten begegnen. Gleichzeitig bemerkten wir, wie wenig Vertrautheit mit dem Konzept der Exekutivfunktionen in unserem beruflichen Umfeld herrschte, obwohl ihre Bedeutung für das Lernen enorm ist. Angesichts der Vielfalt an Förderideen im Bereich der exekutiven Funktionen war es anfangs eine Herausforderung, den Fokus unserer Entwicklungsarbeit zu definieren. Durch die persönliche Einschätzung des primären Förderbedarfs in Bezug auf die drei Komponenten der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und Inhibition) sowie den Austausch mit anderen PFKs und unserer Betreuerin entschieden wir uns, den Schwerpunkt des Förderbuchs auf die Inhibition zu legen.

8.2 Produkt

Durch die Integration theoretischer und empirischer Ansätze ist es uns gelungen, ein Bilderbuch zu konzipieren, das darauf abzielt, die inhibitorischen Fähigkeiten zu fördern. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens war es uns jedoch nicht möglich, das Produkt praktisch zu evaluieren. Daher kann die tatsächliche Wirksamkeit noch nicht bestätigt werden.

Unser Ziel, eine fördernde Lösung für die inhibitorischen Fähigkeiten zu schaffen, die sowohl für Kinder als auch für PFKs ansprechend, handlich und flexibel einsetzbar ist, haben wir durch die Kombination von Kurzgeschichten, reflektiven Gesprächsrunden und Förderaktivitäten im Bilderbuch erreicht. Neben theoretischen Ansätzen war es uns wichtig, einen Bezug zur Lebenswelt der Kinder herzustellen und auf sprachliche sowie visuelle Aspekte zu achten.

Die frühzeitigen Anfragen seit der Befragung *Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklasse* von potenziellen Nutzern des Bilderbuchs verdeutlichen den Bedarf und das Interesse an einer praxisorientierten Förderlösung im schulischen Kontext. Dadurch konnten wir bereits eine anfängliche Sensibilisierung und Wissensvermittlung zum Thema erreichen. Die theoretische Arbeit fungiert als umfassender heilpädagogischer Kommentar zum entwickelten Bilderbuch. Jeder Nutzer kann

sich nach Bedarf in diese Theorie vertiefen, sein Hintergrundwissen erweitern und hilfreiche Inputs für die praktische Umsetzung der Förderung exekutiver Funktionen gewinnen.

8.3 Persönliche Erkenntnisse

Die hohe Relevanz des Themas *Exekutive Funktionen* wurde uns durch die Auseinandersetzung mit dieser Masterarbeit noch einmal mehr vor Augen geführt und bestätigt. Eine Förderung dort anzusetzen, wo die Förderung sichtbar und nötig ist, gelang uns, indem herausfordernde Alltagssituationen, von Mischel (2015, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 76) als Hotspots bezeichnet, aus dem Kindergarten in Kurzgeschichten aufgenommen und integriert wurden. Hotspots sind Situationen, in denen Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kontrolle über sich selbst verlieren (ebd.). Durch diese visuelle Darstellung können alltägliche herausfordernde Situationen im Kindergarten, welche die exekutiven Funktionen betreffen, direkt, realitätsnah und ansprechend behandelt werden. Insbesondere die effektive Einbindung von Kreisspielen in das Bilderbuch war für uns von grosser Bedeutung, da wir im Spiel die grössten Potenziale für eine erfolgreiche Förderung sehen, insbesondere in Verbindung mit reflektiven Gesprächen (siehe Kapitel 3.5 & 3.7). Auch die Identifizierung und Freude seitens der Kinder durch die Protagonisten war für uns ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung des Produktes. Denn wenn Gelerntes mit positiven Emotionen verbunden werden kann, wird es länger und schneller im Gedächtnis gespeichert sein (Walk & Evers, 2013, S. 38). Zusammenfassend zeigt sich, dass kaum eine Entwicklungsstufe so optimale Bedingungen für die Stärkung der exekutiven Funktionen bietet wie die Kindergartenstufe. Dies liegt sowohl auf der kognitiven Ebene, bedingt durch den Reifungsschub der Exekutivfunktionen in diesem Alter, als auch auf der didaktischen Ebene, die durch zahlreiche spielerische Lernaktivitäten geprägt ist.

Die Verwendung des Onlinefragebogens erwies sich als passendes Instrument, um die häufigsten Verhaltensweisen zu ermitteln, die von PFKs in Bezug auf mangelnde Inhibitionsfähigkeiten bei ihren Schüler*innen wahrgenommen werden. Die unkomplizierte Erstellung der digitalen Befragung mittels des Umfrage-Tools Survio, die rasche Erreichbarkeit der Teilnehmenden und die Möglichkeit der Echtzeitauswertung waren Vorteile, die sich aus der gewählten Erhebungsmethode ergaben. Im Kontext der Datenerhebung ist es wichtig zu betonen, dass die Umfrage darauf abzielte, die subjektive Wahrnehmung von PFKs bezüglich inhibitorischer Defizite in ihren Klassen zu erfassen. Es ist daher zu beachten, dass die Ergebnisse der zwölf Items keine Aussage darüber treffen, ob diese, als die am häufigsten genannten inhibitorischen Verhaltensweisen tatsächlich in Klassenzimmern auftreten. Wir legten Wert darauf, das subjektive Empfinden der PFK in die Förderung miteinzubeziehen, was uns durch die Erfassung gelang. Auf der anderen Seite ist anzumerken, dass die meisten Erfassungen der exekutiven Funktionen im Kindesalter ohnehin auf Fremdbeurteilung basieren, was erneut die Subjektivität in den Vordergrund rückt. Eine präzise und klare Kodierung der Items und Antwortkategorien kann dazu beitragen, dass das Ergebnis objektiver wird. Die Auswahl der Items aus der deutschsprachigen Adaption des „Behavior Rating Inventory of Executive Function - Preschool Version“ stellten zwar für die Ermittlung unserer Fragestellung kein Hindernis dar, erschwerten jedoch den Übertragungsprozess von den häufigsten Items in die Kurzgeschichten. Wir erkannten dadurch, dass die Interpretation einzelner Wörter aus den Items nicht sehr klar bestimmt war. Als Konsequenz mussten wir zunächst die Bedeutung

einzelner Items anhand unserer Interpretationen präzisieren. Bei der Analyse der vergleichbaren Items und ihrer Auswertungsergebnisse aus dem BRIEF-P konnten wir eine geringfügige Inkonsistenz im Antwortverhalten feststellen. Dies legt nahe, dass die Items möglicherweise unterschiedlich interpretiert wurden. Da die Befragten einer homogenen Berufsgruppe angehören, vermuten wir jedoch, dass sich die Interpretationen einzelner Wörter und Items nur geringfügig unterscheiden. Eine potenzielle Optimierung für künftige Umfragen besteht darin, spezifische Items, bei denen die Autorinnen potenzielle Interpretationsunterschiede vermuten, bereits im Vorfeld mit einem Hinweis oder sogar mit einem praktischen Beispiel zu versehen, um die Präzision der Antworten zu verbessern. Ein weiterer methodischer Ansatz zur präziseren Erfassung der Inhibitionsfähigkeit in einer Kindergartengruppe könnte die Entwicklung von Screenings in Form von konzipierten Spielen sein, die vor Ort mit den Schüler*innen durchgeführt werden.

Die kollaborative Erarbeitung der gesamten Masterarbeit erwies sich als bereichernd für beide Autorinnen. Die umfassenden Diskussionen bezüglich Fragen und Bedenken trugen zur Qualität und zum Fortschritt der Arbeit bei. Durch den wertvollen Austausch untereinander konnten wir das Thema vertiefen und neue Optimierungen sowie Ideen gewinnen.

8.4 Ausblick

Die unmittelbare Umsetzung unseres entwickelten Produkts in die Praxis und die anschließende Evaluation hätten, wie im Kapitel 8.2 erwähnt, den Umfang unserer Masterarbeit überschritten. Als nächster Schritt beabsichtigen wir daher, das konzipierte Produkt in der Praxis einzuführen und dessen Auswirkungen auf die Schüler*innen mithilfe einer prä- und post-Evaluation zu untersuchen.

Während der Erprobung könnten zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten bezüglich der Kreisspiele, der Hauptcharaktere oder der Handlungsstränge identifiziert und umgesetzt werden. Wir sehen auch beträchtliches Potenzial darin, durch das Bilderbuch gemeinsam mit den Kindern verschiedene Handlungsoptionen zu entwickeln und zu dokumentieren. Da jedes Kind möglicherweise individuelle Präferenzen für Handlungsoptionen in verschiedenen herausfordernden Situationen hat, könnte im Rahmen eines Buchprojekts jedes Kind sein eigenes *Selbstkontrollabenteuer* gestalten. Diese könnten dann, ähnlich einem Coaching, von Kind zu Kind und von Kind zu Eltern weitergegeben werden.

In unserer Funktion als schulische Heilpädagoginnen begleiten wir üblicherweise mehrere Klassen gleichzeitig. Dies ermöglicht es uns, das Bilderbuch in verschiedenen Klassen einzusetzen und das Bewusstsein für die Förderung exekutiver Funktionen zu verbreiten. Ein zusätzlicher vielversprechender und förderlicher Ansatz wäre es, das Bewusstsein der Eltern für die Bedeutung der Förderung exekutiver Funktionen zu schärfen und das Wissen darüber nicht nur auf schulischer Ebene zu belassen, sondern auch in die Elternarbeit einzubeziehen.

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Exekutives System nach Walk und Evers (2013, S. 17). Das Dreieck verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Teilbereiche.	14
Abbildung 2: Mehrebenenmodell zur Förderung metakognitiver Kompetenzen (Götz, 2006, S. 17) ...	15
Abbildung 3: Zusammenhang EF – Selbstregulation – Lernprozesse + Sozial-emotionale Entwicklung (modifiziert nach: Fit für Lernen und Leben o.J. aus Stuber-Bartmann, 2021, S. 19).....	16
Abbildung 4: Exekutiven Funktionen als Grundlage für erfolgreiches Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 30)	17
Abbildung 5: Antwortfenster mit einer dreistufigen Ratingskala und verbaler Skalenbezeichnung aus der Befragung Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen.....	35
Abbildung 6: offenes Antwortfenster aus der Befragung Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen.....	35
Abbildung 7: Entwicklungsphasen der Projektarbeit	44

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Arbeitsphasen und Forschungsmethoden.....	8
Tabelle 2: Übersicht der angepassten Items aus dem BRIEF-P.....	34
Tabelle 3: Aufbau Fragebogen.....	36
Tabelle 4: Ausgewertete Daten des Bereichs Inhibition, geordnet nach dem Häufigkeitswert	38
Tabelle 5: Ausgewertete Daten des Bereichs emotionale Kontrolle, geordnet nach dem Häufigkeitswert.....	39
Tabelle 6: Ausgewertete Daten der verschriftlichten Antworten mit Häufigkeitswert über 50	39
Tabelle 7: Zusammenfassung aller Items mit einem Häufigkeitswert über 50	41
Tabelle 8: Gegenüberstellung ähnlicher Items aus Tabelle 7	42
Tabelle 9: Definition der Autorinnen unbestimmter Items	43
Tabelle 10: Übersicht der Items und der dazugehörigen Szenen	49
Tabelle 11: Übersicht Kreisspiele	53

11. Literaturverzeichnis

- Albers, T. (2017). Förderung von sprachlicher Bildung und Literacy. In F. Petermann & S. Wiedebusch (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Aufl.) (S.217-235). Göttingen: Hogrefe.
- Bauer, D., Evers, W., Otto, M. & Walk, L. (2016). *Förderung exekutiver Funktionen durch Raumgestaltung*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.) (2017). *Lehrplan Volksschule Gesamtausgabe. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*.
- Bodrova, E. & Leong, D.J. (2016). Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte. und erweiterte Aufl.) (S. 267- 272). Bern: Hogrefe Verlag.
- Bruckner, J. (2023). Emotionale und soziale Kompetenzentwicklung begleiten. In J. Bruckner & D. Lindner (Hrsg.), *Elementarpädagogik. Frühkindliche Bildungsprozesse verstehen und begleiten* (S. 78-89). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 337 - 356). Bern: Hogrefe Verlag.
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich. Mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben*. Bern: Haupt Verlag.
- Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 295 – 321). Bern: Hogrefe Verlag.
- Daseking, M. & Petermann, F. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P). Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version (BRIEF-P) von Gerard A. Gioia, Kimberly Andres Espy und Peter K. Isquith*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Deffner, C. & Schenker, I. (2020). *Das Lernen anregen - Exekutive Funktionen fördern*. Weimar: Verlag das netz.
- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*.

Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 27 - 55). Bern: Hogrefe Verlag.

Diamond, A. & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 161 - 177). Bern: Hogrefe Verlag.

Emrich, A. (2016). «Mein Verhalten muss auch in der Niederlage ein positiv konstruktives, ein selbst-reguliertes Verhalten sein». In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 393-400). Bern: Hogrefe Verlag.

Escher, D. & Messner, H. (2015). *Lernen in der Schule. Ein Studienbuch* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: hep der Bildungsverlag.

Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Götz, T. (2006). *Selbstreguliertes Lernen. Förderung metakognitiver Kompetenzen im Unterricht der Sekundarstufe* (1. Aufl.). Donauwörth: Auer-Verlag.

Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Schell, A. (2022). „Lubo aus dem All!“ - Vorschulalter. *Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (3., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen*. Online verfügbar unter: [hfh-broschuere_zusammenarbeit.pdf](https://www.hfh-broschuere_zusammenarbeit.pdf) (peterlienhard.ch)

Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. Skizzierung eines Vorgehens zur gemeinsamen Planung in inklusiven Settings. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2/2018, 22-29.

Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.

Jungmann, T. (2014). Sprache. In A. Lohaus & M. Glüer (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Intervention* (S. 161 – 182). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.

Koglin, U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2019). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten. Vorschule und Eingangsstufe* (5. Auflage.). Dortmund: Borgmann.

- Kubesch, S. (2016). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S.137-160). Bern: Hogrefe Verlag.
- Kubesch, S. (2016). Vorwort. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S.9-18). Bern: Hogrefe Verlag
- Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 21-23). Bern: Hogrefe Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitet und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Michel, E., Söll, L., & Molitor, S. (2022). Die Rolle elternbeurteilter exekutiver Funktionen zur Schulleistungsprognose. *Lernen und Lernstörungen*. S. 43–54. Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000334>.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (1. Auflage.) Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Paier, A. (2023). Impulse für eine gelingende sprachliche Bildung in der Elementarstufe. In J. Bruckner & D. Lindner (Hrsg.), *Elementarpädagogik. Frühkindliche Bildungsprozesse verstehen und begleiten* (S. 115 – 125). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern. Das EMK-Förderprogramm* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Petermann, U. (2018). *Lernen - Grundlagen und Anwendungen*. (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (Hrsg.). (2017). *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Portmann, R. (2023). *Die 50 besten Spiele zur Frustrationstoleranz* (MiniSpielothek) (6. Auflage.). München: Don Bosco Medien.
- Quante, S., F. Evers, W., Otto, M., Hille, K., & M. Walk, L. (2016). EMIL – Ein Kindergarten-Konzept zur Stärkung der Selbstregulation durch Förderung der exekutiven Funktionen. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, Heft 4: S. 417-433.
- Riedener Nussbaum, A. & Storch, M. (2018). *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche* (4., unveränderte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Rietzler, S., Grolimund, F. & Stohler, N. (2023). *Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS Der praktische Ratgeber für Eltern* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.

Roebbers, C.M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1024/86223-000>

Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Prävention, Intervention und Inklusion* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02881-000>

Spitzer, M. (2016). Geld und Glück, Karies und Kriminalität. Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 57 - 66). Bern: Hogrefe Verlag.

Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (6., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3., durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Tarnutzer, R. (2018). Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10/2018, 37-43.

Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderispiele* (1. Aufl.). Wehrfritz GmbH

Wilken, E. (2019). *Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom. Mit ausführlicher Darstellung des GuK-Systems* (13., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Wirth, A., Birtwistle, E., Mues, A. & Niklas, F. (2022). *Kinder spielerisch auf die Schule vorbereiten. Fähigkeitsentwicklung und Förderung im Vorschulalter* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1024/86198-000>

Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (2016): *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz*. Erarbeitet vom Marie Meierhofer Institut für das Kind, erstellt im Auftrag der schweizerischen UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz. Zürich.

12. Anhang

Anhang A: Fragebogen	69
Anhang B: Verschriftlichte Antworten	74
Anhang C: Bilderbuch	79

Anmerkung zu Anhang A

Die Umfrage ist sowohl gedruckt als auch digital im Anhang A verfügbar. Ein QR-Direktlink führt zu einem duplizierten Original.

Anmerkung zu Anhang C

Für eine effiziente Nutzung von Platz und Papier wurden Platzhalterseiten, die im Bilderbuch eigentlich enthalten sind, bewusst aus dem Anhang entfernt. Auch wurden die Bilder jeweils auf einer Seite zusammengeführt, wodurch die Bilder kleiner als sonst wirken.

Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen

Liebe Lehrpersonen und Heilpädagog:innen

Wir freuen uns, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen.

Die Teilnahme dauert ca. 20 min und wird für unsere Masterarbeit anonym und vertraulich behandelt.

Bitte antworten Sie so ehrlich wie möglich und berücksichtigen Sie, dass es keine falschen Antworten gibt. Uns ist lediglich Ihr subjektives Empfinden im Kindergartenalltag von Bedeutung.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe bei der Erhebung der Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen.

Nadine Buchholz

Maria Kistler

Ab hier können Sie nun unten auf "Umfrage starten" klicken.

Die untenstehenden Informationen dürfen Sie bei Interesse ebenfalls gerne durchlesen.

Warum diese Umfrage?

Im Rahmen unserer Masterarbeit untersuchen wir,

welche Verhaltensweisen sich aufgrund von mangelnden inhibitorischen Fähigkeiten im Kindergarten zeigen.

Zur Erstellung eines praxisorientierten Bilderbuches zur Förderung der Inhibition werden wir uns nebst den vorhandenen theoretischen Grundlagen auch auf die Ergebnisse dieser Erhebung stützen.

Die Fragen wurden von der deutschsprachigen Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version (BRIEF-P) übernommen und angepasst.

Hier erläutern wir kurz und bündig die Begrifflichkeiten "exekutive Funktionen" und "Inhibition"

Exekutive Funktionen bilden die Grundlage für die Fähigkeit der Selbstregulation oder Selbstkontrolle, wie sie in der Pädagogik oft genannt wird. Sie helfen uns planvoll, zielorientiert und überlegt zu handeln und beschreiben somit eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten. Die

Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen

exekutiven Funktionen lassen sich in drei Teile untergliedern:

1. das Arbeitsgedächtnis, 2. die Inhibition und 3. die kognitive Flexibilität. Die drei genannten Aspekte arbeiten in ihrer Funktion eng zusammen, sind aber unabhängig voneinander.

Inhibition hilft, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken. Inhibition hat folgende Regel: "erst denken, dann handeln".

(Walk & Evers, 2013)

Kommen die nachfolgenden Verhaltensweisen im Kindergarten "selten", "manchmal" oder "häufig" vor?

Fragesupport: Klicken Sie die passende Antwort an. Die Schülerinnen und Schüler.

	selten	manchmal	häufig
1. ...wissen nicht, wie ihr Verhalten auf andere wirkt oder ob es andere ärgert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. ...hören nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. ...müssen mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. ...benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, im Freispiel).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. ...sind zappelig, unruhig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. ...sind impulsiv.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. ...realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. ...geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. ...sprechen oder spielen zu laut.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. ...verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. ...haben Schwierigkeiten, bei ihren Handlungen "die Bremse zu ziehen", auch wenn sie darum gebeten werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. ...beenden Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen

13...sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.

14...verhalten sich oft zu albern.

15...spielen leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen sie verletzt werden könnten (z.B. Spielplatz, Wald, Turnen, Schwimmbad).

Konkretes Praxisbeispiel 1

Fragesupport: *Schauen Sie in der obigen Tabelle nach, welche Frage Sie mit "häufig" beantwortet haben. Schildern Sie zu einer mit "häufig" beantworteten Frage eine konkrete Situation aus dem Kindergarten. Erwähnen Sie dabei auch die Fragenummer. Falls keine Frage mit "häufig" beantwortet wurde, schildern Sie eine Situation, die mit "manchmal" beantwortet wurde.*

Konkretes Praxisbeispiel 2

Fragesupport: *Schildern Sie zu einer zweiten mit "häufig" beantworteten Frage eine konkrete Situation aus dem Kindergarten. Falls keine Frage mit "häufig" beantwortet wurde, schildern Sie eine Situation, die mit "manchmal" beantwortet wurde.*

Konkretes Praxisbeispiel 3

Fragesupport: *Schildern Sie zu einer dritten mit "häufig" beantworteten Frage eine konkrete Situation aus dem Kindergarten. Falls keine Frage mit "häufig" beantwortet wurde, schildern Sie eine Situation, die mit "manchmal" beantwortet wurde.*

Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen

Kommen die nachfolgenden Verhaltensweisen im Kindergarten "selten", "manchmal" oder "häufig" vor?

Fragesupport: *Klicken Sie die passende Antwort an. Die Schülerinnen und Schüler.*

	selten	manchmal	häufig
16...reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17...haben explosive Wutausbrüche.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18...sind zu schnell aufgeregt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19...haben Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20...haben häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23...reagieren stärker auf Situationen als andere Schülerinnen und Schüler.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24...sind bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Nachdem sie ein Problem hatten, bleiben sie lange Zeit niedergeschlagen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Konkretes Praxisbeispiel 1

Fragesupport: *Schauen Sie in der obigen Tabelle nach, welche Frage Sie mit "häufig" beantwortet haben. Schildern Sie zu einer mit "häufig" beantworteten Frage eine konkrete Situation aus dem Kindergarten. Falls keine Frage mit "häufig" beantwortet wurde, schildern Sie eine Situation, die mit "manchmal" beantwortet wurde.*

Umfrage zur Ausprägung inhibitorischer Defizite in Kindergartenklassen

Konkretes Praxisbeispiel 2

Fragesupport: *Schildern Sie zu einer zweiten mit "häufig" beantworteten Frage eine konkrete Situation aus dem Kindergarten. Falls keine Frage mit "häufig" beantwortet wurde, schildern Sie eine Situation, die mit "manchmal" beantwortet wurde.*

Konkretes Praxisbeispiel 3

Fragesupport: *Schildern Sie zu einer dritten mit "häufig" beantworteten Frage eine konkrete Situation aus dem Kindergarten. Falls keine Frage mit "häufig" beantwortet wurde, schildern Sie eine Situation, die mit "manchmal" beantwortet wurde.*

Danke für die Teilnahme!

Bei Fragen und Rückmeldungen können Sie sich jederzeit per Mail an uns wenden.

Nadine Buchholz

buchholznadine@learnhfh.ch

Maria Kistler

kistler.maria@learnhfh.ch

Anhang B: Verschriftlichte Antworten

Item	Praxisbeispiele der pädagogischen Fachkräfte zu Items mit einem Häufigkeitswert über 50
<p>1. SuS wissen nicht, wie ihr Verhalten auf andere wirkt oder ob es andere ärgert.</p> <p>(6)</p>	Ein Kind berührt beim Vorbeigehen ein anderes Kind und das Kind explodiert und schlägt das Kind.
	K. merkt nicht/nimmt nicht wahr, dass es das andere Kind verletzt und traurig macht, wenn die am Vortag gekauften Schuhe im Gebüsch landen. K. erachtet es als Spiel und findet es weiterhin lustig.
	Kindergartenkinder wissen noch nicht so gut, wie sie auf andere wirken. Sie finden etwas lustig und das gegenüber ist beleidigt. So können Konflikte entstehen. Ich finde es wichtig, dass sie lernen nachzufragen, wie der andere etwas gemeint hat - das ist aber eine sehr hohe Anforderung.
	Bei Aufgaben, welche der gesamten Gruppe gestellt werden, sind die Kinder schnell durch durch visuelle oder auditive Reize von aussen abgelenkt, wenn sie keine Hilfestellungen durch die LP erhalten.
	In der Garderobe wird einem Kind die Kappe weggenommen und weggeworfen. Er findet es lustig, das andere Kind nicht.
<p>3. SuS müssen mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.</p> <p>(6)</p>	Das Kind 2 kann alleine schlecht arbeiten. Wenn jemand bei ihm sitzt, alle Fragen beantwortet und genaue Anweisungen gibt, kommt es vorwärts. Wenn die LP kurz zu einem anderen Kind geht, steht es auf und geht spielen.
	Ein Kind verletzt sich fast jede Pause auf dem Klettergerüst.
	Im Freispiel Draussen kann man ungefähr 1/4 der Kinder im Kiga nicht aus den Augen lassen. Sie bringen sich selbst und/oder andere in Gefahr und fahren mit dem Velo zu zwei (eins kann hinten auf ein Podestchen stehen) fast über die Wiese hinunter (unten Strasse!) oder lassen die Fahrzeuge bei Interessenverlust einfach los, so dass diese über den Hang kullern würden (auf die Strasse!). Weiter schaffen es viele Kinder nicht, konfliktfrei zu spielen, bzw. ihre Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Zum einen fehlen ihnen die Sprachkompetenzen, zum anderen die Erfahrung wie so etwas geht. Sie schlagen sich dann bei der kleinsten Unstimmigkeit ("Ich will dieses Springseil. Jetzt, nicht du! u.ä.) die Köpfe ein, bzw. rupfen an den Gegenständen, bis es Tränen gibt.
	Das Kind schlägt sofort wenn ihm jemand etwas zu nahe kommt, fühlt sich sofort belästigt oder eingeengt. zum Beispiel in der Garderobe beim Umziehen.
	Das Kind braucht in der ersten Lektion am Morgen mehr Lernbegleitung als andere, da es sonst schnell in Konflikte kommt.
	müssen mehr beaufsichtigt werden als andere Spielkameraden; Da das Kind sehr implusiv handelt, kann man es beispielsweise oft nicht alleine in die Garderobe lassen. Es würde sich nicht umziehen, mit anderen Kindern beginnen zu schwatzen oder beginnen gar Blödsinn zu machen und laut zu werden. / Im Freispiel wechselt das Kind oft seinen Spielort und räumt beim Wechsel selten auf.. Ebenso sozial: Das Kind hat eine Weile lang den Mittelfinger gezeigt oder gespuckt; um ihn in diesen Situationen zu sehen um ihn

	zeitnah darauf anzusprechen, braucht es enge Begleitung. Das Kind muss also aufgrund seiner Impulsivität mehr beaufsichtigt werden. Dadurch will ich dem Kind als Lehrperson helfen sich besser selbst zu steuern - für sich und je nachdem seinen Mitmenschen.
4. SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, im Freispiel). (1)	Das Kind 1 wirft anderen Kindern Wäscheklammern ins Gesicht und immer wieder kommt es zu Schlägen. Vor einigen Monaten gab es bei diesem Verhalten auf beiden Seiten Tränen. Jetzt können wir schon viel besser miteinander sprechen und die Einsicht wächst langsam.
5. SuS sind zappelig, unruhig. (6)	In den Kreissequenzen sind viele Kinder bereits nach 5min zappelig und unruhig.
	Können im Kreis nicht ruhig sitzen, z.B. beim Geschichten erzählen, schwatzen ständig drein.
	sind zappelig, unruhig. Besonders in Kreissituationen fallen diese Kinder auf. Sie bewegen sich auf dem Stuhl, wenden ihren Blick in verschiedene Richtungen, scheinen nicht auf den Inhalt konzentriert, können Stopphinweise der Lehrperson nicht einhalten, schwatzen rein, machen Geräusche.
	K. hat in Kreissequenzen Mühe, sich zu konzentrieren/fokussieren. Das Folgen einer sprechenden Person, das Aufnehmen und Wiedergeben fällt schwer.
	Das Problem sehe ich nicht darin, wenn Kinder zappelig und unruhig sind, sondern wenn das Kind sich trotz Massnahmen (z.B. Knet/ Ball in der Hand, viel Bewegung, 5 Min Input) nicht auf den Unterricht einlassen kann und dabei andere Kinder stört. Ein Kind hatte bei mir eine Matte, welche er als Rückzugsort benutzen konnte bzw. wenn er grossen Bewegungsdrang hatte. Obwohl dieses Kind selten bei einem Input/ Geburtstagsritual dabei war (sondern auf der Matte), hat er aktiv zugehört und mitgedacht und auch mal mitgelacht.
	Während dem Morgenkreis sollen die Kinder Lieder singen, Versli aufsagen oder einem Auftrag lauschen. Mehrere Kinder benötigen Unterstützung durch SHP und/oder Assistenz, um die Blickrichtung adäquat zu steuern, sich dann zu bewegen, wenn es verlangt ist und dies dann im Rahmen (z.B. beim Tanzen nicht aus dem Kreis hinaus). Wenn sie die Unterstützung nicht haben, gehen sie ihren Interessen nach, die aufpoppen (z.B. stehen auf, wenn sie etwas hören u.ä.)
6. SuS sind impulsiv. (4)	Das Kind kann seine Gefühle nicht mitteilen. Sein Gesichtsausdruck ist eintönig. Es wird mit ihm stark an Gefühlswahrnehmung gearbeitet. Er reagiert unerwartet mit Gewalt in Situationen, die für ihn unangenehm sind. Andere Kinder haben offensichtlich Angst von ihm, jedoch sind auch verständnisvoll, spielen mit ihm. Als er zu einer Aufgabe Schere holen wollte (welche er nicht gebraucht hätte) und sich lange mit der Arbeitsorganisation beschäftigt hat, bin ich auf ihn zugegangen und ihm auf Augenhöhe gesagt "Die Schere kannst du da lassen, komm, zeichnen wir zuerst, was wir abgemacht haben..." hat er plötzlich mit kräftigen Bewegungen vor meinem Gesicht mit der Schere gewedelt und mich dabei fast verletzt. Intuitiv habe ich seine Hand festgehalten und die Schere aus der Hand genommen. Ab dem Zeitpunkt war er nicht ansprechbar, er ist auf den Tischen gelaufen und auch andere Kinder "unterwegs" geschubst. Weder während, noch nach dem Reflexionsgespräch zeigte er Einsicht.
	Das Kind reagiert in einem Peer-Gespräch sehr stark und zeigt eine schnelle und krasse Emotionsregung (wird plötzlich wütend, für Aussenstehende schwer einzuordnen warum)

	<p>Im Kreis haben viele Kinder Schwierigkeiten damit, Regeln einzuhalten (z.B. aufstrecken). Sie sprechen dann einfach drauf los, obwohl ein anderes Kind oder die LP am Sprechen ist.</p>
	<p>In diesem Alter sind Kinder noch sehr impulsiv, auch hier gibt es eine breite Palette von stark bis schwach. Das schöne ist aber auch, dass sie ihre Gefühle noch sehr offen zeigen und ich schnell weiss, wie sie sich fühlen. Es braucht in diesem Alter noch viel Steuerung von aussen. Bsp. sich an Regeln halten (ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte), warten, wenn die LP mit jemand anderem spricht oder am Telefon ist.</p>
<p>7. SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.</p> <p>(2)</p>	<p>realisieren nicht dass bestimmte Verhaltensweise belästigen/stören; Ein Kind berührt in Kreissequenzen oder Wartezeiten in der Garderobe oft seine Nachbarkinder, welche sich dadurch auch gestört fühlen. Das Kind hört selbst durch Bitte der Lehrperson nicht sofort auf und wiederholt dies auch immer wieder. Womöglich denkt das Kind dabei nur an sich und eben nicht was es beim Anderen auslösen kann.</p>
	<p>Kind breitet ein Spiel auf einem Tisch aus, auf welchem bereits ein anderes Spiel von anderen Kindern gespielt wird.</p>
<p>8. SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.</p> <p>(0)</p>	
<p>9. SuS sprechen oder spielen zu laut.</p> <p>(6)</p>	<p>Die Stimme des Kindes ist immer zu hören. Es geht über den durchschnittlichen Pegel in einem Freispiel. Auch im Kreis ist die Stimme manchmal unangenehm laut.</p>
	<p>Im Freispiel bauen die Kinder aus Tüchern Hütten und Höhlen. Das ganze findet auf einem Holzturm, der im Kigaraum steht, statt. Die Kinder laufen die Treppe zum Turm rauf und runter, werfen die Tücher umher usw. Der Lautpegel steigt jeweils rasch an, sobald es zwei Kinder in der Gruppe hat, die beide bestimmen wollen. Sie finden untereinander schwer Kompromisse, bzw. schreien sich so lange an, bis die LP jeweils klar anleitet. Die Anweisung "in normaler Lautstärke diskutieren" können die Kinder im Kiga schwerlich umsetzen ohne dabei mentoriert zu werden (z.B. durch die SHP).</p>
	<p>Obwohl sie nah nebeneinander sitzen ist das Spiel oft sehr laut und impulsiv. Viele Kinder wollen nur ihre Ideen durchsetzen und das geht oftmals nur mit lauter Stimme.</p>
	<p>Die Kinder sind in der Wohnung am Spielen, es wird mit Dingen geworfen. Es ist lustig und schaukelt sich hoch, bis man eingreift.</p>
	<p>K. fällt im Spiel immer wieder durch die Lautstärke auf. Nimmt auch da die Reaktionen der anderen Kinder (du bist so laut) nicht wahr oder überhört sie.</p>
	<p>LP spricht mit einigen Kinder. Ein Kind schreit daneben im Kindergarten herum.</p>

<p>10. SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.</p> <p>(1)</p>	<p>Im Turnen wird in der Halle Fangis gespielt. Anfangs Schuljahr geschieht es trotz guter Erklärung oft, dass die neuen Kleinen ineinander rennen, weil sie zu schnell rennen, um nicht gefangen zu werden, als dass sie die Bewegungen der anderen Kinder ebenfalls im Blick behalten können.</p>
<p>13. SuS sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.</p> <p>(4)</p>	<p>Kinder im Kindergartenalter haben eher eine kurze Konzentrationsspanne. Einigen gelingt dies besser, aneren weniger. Ich begleite ein Kind das im 1. KG ist. Er steht häufig auf bei Tätigkeiten am Tisch. Es ist auch wichtig, dass nicht allzu viele Dinge im Raum bereit liegen, wirklich nur das, was ich mit ihm brauche - alles andere lenkt ihn ab.</p> <p>Immer mehr Kinder können sich nicht mehr auf ihre Aufgabe konzentrieren/fokussieren, brauchen separate Plätze.</p> <p>Manche Kinder haben Schwierigkeiten, Geräusche und Menschen in ihrer Umgebung auszublenden. Sie lassen sich schnell ablenken und finden es oft zu laut, um sich zu konzentrieren</p> <p>Bei Aufgaben, welche der gesamten Gruppe gestellt werden, sind die Kinder schnell durch durch visuelle oder auditive Reize von aussen abgelenkt, wenn sie keine Hilfestellungen durch die LP erhalten.</p>
<p>16. SuS reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.</p> <p>(9)</p>	<p>Wenn es alltägliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kindern gibt (z.B. sich für ein Spiel entscheiden), können diese oft nicht alleine gelöst werden. Die LP muss den Kindern hier viel Unterstützung bieten.</p> <p>Bei einem Sammelspiel im Kindergarten reagieren 3 Kinder immer sehr stark, wenn ein Kind die Regeln nicht kennt und es deswegen einen Fehler macht.</p> <p>In der Garderobe wenn sie sich fürs Turnen umziehen müssen und es nicht selbständig geht.</p> <p>K. hat Mühe, wenn es nicht nach mitgeteiltem Progrmm läuft - z.B. weil Wetter nicht mitspielt.</p> <p>L. soll im Unterricht beim Thema gesunde Ernährung verschiedene Früchte probieren. Sie hat einen emotionalen Zusammenbruch, weigert sich, weint Tränen, reagiert mit Wut, würgt etc.</p> <p>Ein Mädchen weint oft wegen Kleinigkeiten. Wenn ihre Zeichnungen nicht so aussehen, wie sie es sich vorgestellt hat oder wenn sie Schwierigkeiten hat, ihre Schuhe anzuziehen, weint sie. Auch wenn sie nicht mit dem Kind laufen kann, mit dem sie gerne laufen würde, weint sie.</p> <p>Kind 1. Kl. (hatte aber bereits im KG solche Verhaltensweisen gezeigt). Wenn Kritik an ihn rankommt oder etwas nicht nach Plan läuft, ist er wie eingefroren/erstarrt und macht gar nichts mehr. Dies ist auch bei kleinen Sachen möglich. Die LP sagt, die Kinder müssen zur Türe stehen und sich bereit zu machen, um in einen anderen Raum zu gehen. Er steht an der</p>

	<p>Türe. Ich mache ihn darauf aufmerksam, dass er noch seinen Platz aufräumen muss. Er erstarrt. Auch mehrerer Versuche von mir und der LP nützen nichts - er setzt den Auftrag nicht um.</p>
	<p>Das Kind 3 wurde vom Jungen, der auf dem Bauernhof wohnt, gebeten, das nächste Mal nicht mehr den Hund frei zu lassen. Da begann das Kind gleich zu weinen. Als es sich beruhigt hatte, meinte es, es habe das ja nicht gewusst.</p>
	<p>Als das Kind eine Karotte im Znüni hatte und nicht einen Apfel begann es heftig zu weinen.</p>
<p>21. Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus. (9)</p>	<p>würde aber auch zu anderen Punkten passen: Kind im 1. KG. Sehr geringe Frustrationstoleranz. Bei Regelspielen gibt er teilweise bereits auf, wenn er merkt, er könnte verlieren. Verliert er ist dies für ihn sehr schwierig zu ertragen. Er läuft weg und weint. Er lässt sich dann nicht mehr auf etwas anderes ein.</p>
	<p>Die übertriebenen Reaktionen kenne ich oft mit gleichen Ausdrücken vom TV oder von älteren Kindern abgeschaut. Extra laut singen, aus der Reihe tanzen, immer Extras für sich herausnehmen.</p>
	<p>Wird es im Spiel unterbrochen und zum Aufräumen gebeten, reagiert es über.</p>
	<p>Das Kind 1 hätte für den Schwimmunterricht wie alle anderen Kinder beim Eingang die Schuhe ausziehen sollen. Es weigerte sich und selbst ein Telefongespräch mit der Mutter half nicht weiter. Es musste von der Mutter abgeholt werden.</p>
	<p>Bringt seine Trinkflasche nicht selbst auf. Anstatt zu Fragen weint er.</p>
	<p>Im Kiga findet das Osterfest statt. Mehrere Kinder aus dem 1. Kiga wollen nicht mitmachen, weinen, benötigen Begleitung, sind verunsichert (obwohl Ablauf vorbesprochen ist, Lieder die gesungen werden bekannt sind usw.).</p>
	<p>In der Pause, wenn ein Kind ausversehen an das andere stösst, wird oft geschrien oder sofort geschlagen</p>
	<p>Das Kind schreit und jubelt als der Schulpolizist spontan vorbeikommt, um mit der LP einen Termin zu vereinbaren. Das Kind kann seine Emotionen auch in den weiteren 5 Minuten nicht regulieren, so wie seine Mitschüler:innen.</p>
<p>K. reagiert auf Veränderung in der Tagesstruktur oder z.B. bei einer stellvertretenden Lehrperson</p>	

Anhang C: Bilderbuch

Autorinnen & Entwicklerinnen
Nadine Buchholz & Maria Kistler

Illustratorin
Angelina Hofer

Nadine Buchholz · Maria Kistler
Illustriert von Angelina Hofer

EINLEITUNG

Das vorliegende Bilderbuch wurde im Rahmen der Masterarbeit "Ein Bilderbuch zur Förderung der exekutiven Funktionen im Kindergarten mit Fokus auf die Inhibition" entwickelt und kann für die Anwendung zur Förderung der inhibitorischen Funktionen bei Kindern genutzt werden. Unter Inhibition werden Fähigkeiten zur Impulskontrolle, Aufmerksamkeitslenkung, Hemmung von Störreizen und zum Denken vor dem Handeln verstanden. Durch die Kombination und Vereinigung realitätsnaher Szenen aus dem Leben der Kinder und unmittelbar anwendbarer, förderlicher Spielideen, ermöglicht das Bilderbuch den pädagogischen Fachkräften eine leicht in den Schulalltag zu integrierende Förderung der Inhibition. Dabei nehmen die Identifikationsfiguren das Kaninchen, der Schmetterling und der Bär eine wesentliche Rolle ein.

Die Erstellung des Bilderbuches basiert sowohl auf einem fundierten theoretischen Hintergrund als auch auf einer empirischen Datenerhebung mit dem Verhaltensinventar "Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version" (BRIEF-P) (Peternann & Daseking 2013). Dazu wurden 17 pädagogische Fachkräfte gebeten, die Häufigkeit von Verhaltensweisen, die inhibitorische Defizite aufzeigen, in der Klasse nach selten, manchmal und häufig zu beurteilen. Durch die Erfassung ergaben sich dann die 12 am häufigsten genannten Items, die in Form von Kurzgeschichten nun in dieses Bilderbuch eingebaut und auf der Seite "didaktischer Input" jeweils vermerkt sind. In der Masterarbeit in Kapitel 5 und 6 ist eine detaillierte Analyse der Verknüpfung und Übertragung von Theorie und empirischer Erhebung auf das Bilderbuch zu finden.

Die exekutiven Funktionen, bekannt als Sammelbegriff für Inhibition, kognitive Flexibilität und Arbeitsgedächtnis, bilden eine grundlegende Basis für den schulischen Erfolg und beeinflussen massgeblich den weiteren Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler. (Masterarbeit, Kapitel 2)

VORBEREITUNG

Gefühlskarten Freude, Trauer, Wut, Angst

Die Voraussetzung für die eingebauten Gesprächsrunden bildet das Wissen über Gefühle. Deshalb empfehlen wir den pädagogischen Fachkräften vor der Arbeit mit dem Bilderbuch, den sprachlichen Wortschatz und die Bedeutung der vier Gefühle Freude, Trauer, Wut und Angst mit der Klasse zu erarbeiten. Gefühlskarten und eine gedruckte Version der Tierfreunde sind nötig, um die Zuordnung der Gefühle in der Kreismitte zu ermöglichen.

Leitfigur physisch & Tierfreunde auf Karten

Das Einbeziehen von Leitfiguren bestärkt die Teilnahme und das Interesse der Kinder. Es reicht, wenn 1 Identifikationsfigur der drei Freunde als Leitfigur eingesetzt werden kann. Wir empfehlen diese Leitfigur ritualisiert hervorzuholen, wenn die Geschichte erzählt wird.

NUTZUNG

Grundsätzlich steht die Nutzung des Bilderbuches für Jedermann und Jederfrau offen. Durch die didaktische Anpassung der Förderinhalte an die Klasse oder an das Kind, welches ein Wissen einer pädagogischen Fachkraft bedingt, kann der Fördererfolg mehr gesteigert werden. Die einzelnen Kurzgeschichten verfolgen inhaltlich einen roten Faden, können jedoch unabhängig voneinander erzählt werden.

Das Bilderbuch beinhaltet 12 Kurzgeschichten, wobei jede Kurzgeschichte mit einer reflektiven Gesprächsrunde zum Nachdenken innehält und mit einem Kreisspiel das Kapitel abrundet. Mit einem beispielhaften Ablauf, zeigen wir auf, wie die Handhabung und Struktur des Buches angedacht ist. Der folgende Ablauf wiederholt sich bei jeder Kurzgeschichte.

1. Leitfigur taucht auf und möchte mit den Kinder 1 Kurzgeschichte hören.
2. Die Kurzgeschichte wird erzählt. (Mimisch und gestisch sind Zielwörter hervorzuheben)
3. Die reflektive Gesprächsrunde folgt. Dabei führt die pädagogische Fachkraft die Klasse jeweils durch 3 Fragen.
4. Nach Sammlung aller Lösungen der Klasse, wird die Geschichte zu Ende erzählt. Die Lösung der Tierfreunde wird erzählt.
5. Die Leitfigur taucht auf und bedankt sich bei den Kindern für das tolle Mitdenken, Mitmachen und Mitlösen. Nun hat die Leitfigur ein Kreisspiel mitgebracht und möchte der Klasse dabei zuschauen, ob sie das Spiel meistern können. Die Leitfigur flüstert die Spielanleitung der pädagogischen Fachkraft ins Ohr oder erklärt es der Klasse selbst.
6. Jeweils zum Kreisspiel wird der Klasse das zu erlernende Lernziel von der Leitfigur oder der PFK mitgeteilt. Dies ermöglicht den Kindern genau zu wissen, worauf die Leitfigur achten wird und worauf sie selbst achten sollen.
7. Nach Abschluss des Spieles bedankt sich die Leitfigur für das tolle Mitdenken und Mitspielen.

SYMBOLVERZEICHNIS

Gesprächsrunde

Kurz vor Ende jeder Kurzgeschichte folgen 3 Fragen an die Klasse.

1. Frage: Wie fühlen sich alle Freunde?
-> Die PFK legt die Gefühlskarten aus (jedes Gefühl muss 3x ausgelegt sein) und lässt die Klasse die Gefühle zu den Tierfreunden zuordnen.
-> Hier werden den Tierfreunden passend zur aktuellen Situation in der Geschichte Gefühle zugeordnet.
2. Frage: Was ist das Problem? Wie ist es entstanden?
-> Hier wird nach dem Problem und dem Auslöser der Problematik gesucht.
3. Frage: Welche Lösungen gibt es alles?
-> Hier wird nach verschiedenen Lösungsansätzen gesucht, die für die Situation hilfreich sein können.

Lösungsvorschlag

Eine mögliche Lösung zur Problematik in der Geschichte wird auf folgender Seite vorgestellt.

Kernthematik

Die Items drücken kurz und prägnant die Kernthematik der vorherigen Kurzgeschichte durch die Items aus dem BRIEF-P aus. Dies veranschaulicht, welche Fähigkeiten in der Kurzgeschichte thematisiert werden. Die angezeigten Nummern der einzelnen Items erleichtern das Auffinden und die Orientierung in der Masterarbeit. Sie haben keine numerische Bedeutung und dienen lediglich der Organisation und Übersichtlichkeit.

Kreisspiel

Hier ist ein Kreisspiel beschrieben, welches passend zur vorherigen Kurzgeschichte konzipiert und angepasst wurde. Die Kreisspiele wurden gezielt ausgewählt, um die inhibitorischen Fähigkeiten besonders zu fördern. Die Auswahl der Spiele erfolgte durch theoriebasierte Recherche und Analyse (Buchholz & Kistler, Kapitel...) Dabei bestehen sie entweder in einer thematischen Verknüpfung mit den Kurzgeschichten oder der Kernthematik.

Lernziel

Das Lernziel beschreibt das zu erreichende Ziel des Kindes, um das Kreisspiel erfolgreich zu meistern. Jeweils zum Kreisspiel wird der Klasse das zu erlernende Lernziel transparent aufgezeigt. Dies ermöglicht den Kindern ein klares Verständnis dafür zu haben, worauf sie achten sollen.

LERNZIEL

Notiz

Hier wird in Form einer wissenswerten Notiz ein kurzer theoretischer Fakt präsentiert, der relevante Themen im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen oder der Teilkomponente Inhibition darstellt.

PFK = Pädagogische Fachkraft
SuS = Schülerinnen und Schüler

VORSTELLUNG DER 3 FREUNDE

Der Bär (Braunbär)

Ich bin ein hilfsbereiter Bär. Ich kann sehr gut nachdenken, bevor ich etwas mache. Wenn ich neue Tierfreunde treffe, rede ich am Anfang nicht so viel, weil ich ziemlich schüchtern bin. Wenn es sehr laut ist, fühle ich mich auch nicht wohl. Ich mag es lieber ruhiger.

Das Kaninchen (Das Wildkaninchen)

Ich bin ein sehr fröhliches Kaninchen und habe sehr viel Energie. Ich kann den ganzen Tag hin- und herhüpfen, ohne dass ich müde werde. Manchmal falle ich hin oder springe in einen Freund rein, weil ich nicht richtig nach vorne schaue. Ich kann sehr schnell glücklich sein, aber auch sehr schnell wütend.

Der Schmetterling (Der Bläuling-Schmetterling)

Ich bin ein sehr stolzer und gesprächiger Schmetterling und kann viele interessante Geschichten erzählen. Manchmal rede ich so viel, dass ich gar nicht merke, dass andere auch sprechen möchten. Wenn ich etwas alleine nicht schaffe, nervt mich das.

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL 1	Chaotisches Anziehen	S.6
KAPITEL 2	Ein Weg mit Hürden	S.10
KAPITEL 3	Wilde Mahlzeit	S.14
KAPITEL 4	„Und wann darf ich sprechen?“	S.18
KAPITEL 5	Irgendeinmal ist Schluss mit lustig	S.22
KAPITEL 6	Streit um die Schaukel	S.26
KAPITEL 7	Rasanter Spielortwechsel	S.30
KAPITEL 8	Verlieren ist schwierig	S.34
KAPITEL 9	Zusammen sind wir stark	S.38
KAPITEL 10	Viel zu laut!	S.42
KAPITEL 11	Fehler können passieren	S.46
KAPITEL 12	Wilde Aufräumzeit	S.50
	Literaturverzeichnis	S.54

1. Chaotisches Anziehen

Heute gehen das Kaninchen, der Schmetterling und der Bär auf den Waldspielplatz. „Juhui, ich freue mich so sehr, mit dem Schmetterling und dem Bären zu spielen. Jetzt muss ich mich aber beeilen und mich anziehen.“ Als erstes zieht das Kaninchen die Schuhe an. Zuerst den 1. Schuh und dann den 2. Sch..

„Oh, eine Ameise ist auf dem Boden!“, sagt es und wirft den 2. Schuh wieder auf den Boden. Das Kaninchen beobachtet die Ameise weiter. Dabei vergisst es glatt, den 2. Schuh anzuziehen.

Nach einer Weile beobachten, zieht sich das Kaninchen weiter an. Jetzt kommt die Jacke. Zuerst schlüpf es in den 1. Ärmel und dann in den 2. Ärm...

„Let it go, let it go..“, erklingt es aus dem Radio und das Kaninchen fängt an mitzusingen und lässt den 2. Ärmel wieder hängen. „Let it go, let it go..“, das Kaninchen tanzt einärmig hin und her, ringsherum, auf und ab. Dabei vergisst es glatt den 2. Ärmel anzuziehen.

6

Jetzt noch den Hut und dann bin ich bereit. Das Kaninchen zieht den Hut ganz schnell über den Kopf und öffnet die Türe. Das Kaninchen rennt hinaus, aber merkt: „Hmmm.. irgendetwas stimmt da nicht.“

- Wie fühlt sich das Kaninchen beim Hinausrennen?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles, damit das nicht mehr passiert?

7

Das Kaninchen hat mit der Mutter einen Anzieh-Plan gebastelt. Dieser Plan hilft dem Kaninchen, damit es sich richtig anziehen kann.

Auf dem Anzieh-Plan sieht das Kaninchen Schritt-für-Schritt, was es als nächstes anziehen soll.

Am Schluss darf es dann in den grossen Spiegel schauen, um zu kontrollieren, ob es alles richtig angezogen hat. So kann das Kaninchen ab jetzt immer richtig angezogen aus dem Haus gehen.

DIDAKTISCHER INPUT

- 3. SuS müssen mehr beachtet werden als gleichaltrige Spielkameraden.
- 6. SuS sind impulsiv.
- 13. SuS sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.

Was fehlt?

Ein Kind, begibt sich an einen Ort, der für die Klasse nicht sichtbar ist. Es zieht alle vereinbarten Kleidungsstücke an, lässt jedoch ein Kleidungsstück nach Wahl aus oder zieht es falsch an. Das Kind kommt zurück in den Kreis. Die Klasse versucht nun, den Fehler zu finden.

Erweiterte Version

Um das Kreisspiel zu erschweren, können immer mehr Kleidungsstücke oder Accessoires wie Schirm, Sonnenbrille etc. hinzugefügt werden.

Material

Jacke, Stiefel, Leuchtbänder, Znünitasche,

LERNZIEL

- Ich merke, welches Kleidungsstück fehlt.
- Ich kann das fehlende Kleidungsstück erst benennen, wenn ich dazu aufgefordert werde.

Wo ist der Schuh?

3 Becher liegen vor der PFK. Ein Schuh in Puppengrösse wird für die Klasse ersichtlich unter einem beliebigen Becher versteckt. Die Becher werden nun immer wieder vermischt. Währenddessen wird folgender Spruch gesagt: "1,2,3,4,5,6,7 wo ist bloss der Schuh geblieben?".

Die Klasse versucht herauszufinden, unter welchem Becher sich der Schuh versteckt.

Erweiterte Version

Um das Spiel zu erschweren, können immer mehr Becher dazugegeben werden oder es können 2 Gegenstände versteckt werden, dessen Platzierung herausgefunden werden muss.

LERNZIEL

- Ich kann mich auf den Schuh konzentrieren.
- Ich kann erst, wenn ich aufgefordert werden, den Ort des Schuhs benennen.

2. Ein Weg mit Hürden

Das Kaninchen möchte seinen Freund, den Bären besuchen und macht sich auf den Weg.

Das Kaninchen geht, das Kaninchen hüpf, das Kaninchen rennt, das Kaninchen stampft, das Kaninchen schleicht und das Kaninchen kriecht.

Es schaut beim Hüpfen hin und her, nach oben und nach unten und träumt vor sich hin. Das Kaninchen schaut weiter hin und her, nach oben und nach unten, nach vorne und nach hinten und plötzlich macht es *BUM-PFLÄTSCH* . Das Kaninchen landet in einer Pfütze.

Oh nein, das Fell ist jetzt nass und voller Matsch! Das Kaninchen ist kurz traurig, steht aber nach einer Weile wieder auf.

„Und weiter geht's!“ Das Kaninchen geht, das Kaninchen hüpf, das Kaninchen rennt, das Kaninchen stampft, das Kaninchen schleicht und das Kaninchen kriecht. Es schaut beim Hüpfen hin und her, nach oben und nach unten und träumt vor sich hin. Es schaut weiter hin und her, nach oben und nach unten, nach vorne und nach hinten und *BUM-PFLÄTSCH* macht es plötzlich wieder und es stolpert über einen grossen Stein.

„Oh nein, nicht schon wieder!“, ruft das Kaninchen.

„Autsch!“ Es schaut auf seine Knie runter und sieht eine kleine Wunde. Das Kaninchen weint. Weinend macht es sich weiter auf den Weg zum Bären.

- Wie fühlt sich das Kaninchen?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles, damit das nicht mehr passiert?

Gemeinsam mit dem Bären übt das Kaninchen einige Tage lang den Weg konzentriert und vorsichtig zu gehen. Sie schauen, wo auf dem Weg das Kaninchen besonders gut aufpassen muss.

Sie üben aber nicht nur 1 Mal, nicht nur 2 Mal, nicht nur 3 Mal, nicht nur 4 Mal, nicht nur 5 Mal, nicht nur 6 Mal, sondern 7 Mal. Und plötzlich sagt das Kaninchen zum Bären: „Jetzt kann ich den Weg vorsichtig alleine gehen, ohne dass mir etwas zustößt.“

Der Bär freut sich und schenkt dem Kaninchen ein Leuchtarmband.

Das Leuchtarmband hilft dem Kaninchen an die vielen Übungsstunden zu denken und folgende Regeln nicht zu vergessen:

Immer auf den Weg schauen, langsam und vorsichtig gehen und aufpassen, wo du den nächsten Schritt machst.

„Juhu, vielen Dank, lieber Bär. Das Leuchtarmband ziehe ich sofort an. Und immer wenn ich auf dem Weg bin und auf das Leuchtarmband schaue, denke ich jetzt an das vorsichtige Gehen.“

DIDAKTISCHER INPUT

- 3. SuS müssen mehr beachtet werden als gleichaltrige Spielkameraden.
- 5. SuS sind zappelig, unruhig.
- 13. SuS sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.

Musik-Stopp

In diesem Spiel bewegen sich die Kinder während der Musik oder eines Trommelschlags im Kreis oder durch den ganzen Klassenraum. Sobald die Musik oder das Instrument stoppt, frieren die Kinder in einer beliebigen Körperhaltung ein. Wer sich bewegt, verliert und muss eine kurze Aufgabe, die im Voraus abgesprochen und eingeführt war (Falt-, Zeichnungs-, Aufräumaufgabe) erledigen. Danach darf das Kind wieder am Spiel teilnehmen. Die Aufgabe der Musikwiedergabe kann auch einem Kind zugeeignet werden.

Material

Musik oder Instrument, Farbkarten für die erweiterte Version

Erweiterte Version

Als Erschwerung kann im Voraus mithilfe von Farbkarten (je nach Erschwerungsgrad kann die Anzahl variiert werden) zu jeder Farbe eine Körperhaltung vereinbart werden. Sobald die Musik stoppt, wird die Farbe von der PFK oder einem Kind für alle sichtbar in die Höhe gezeigt. Die zur Farbe zugeordnete Körperhaltung gilt es dann sofort regungslos einzunehmen. Die Aufgabe mit den Farbkarten kann auch einem Kind zugeeignet werden.

LERNZIEL

- Wenn die Musik stoppt, bewege ich mich sofort nicht mehr.

Wo ist das Kaninchen?

Auf dem Boden sind einer Linie entlang eine beliebige

Anzahl (an die Zählkompetenzen der Klasse anpassen) von Häusern (in Form von Bauklötzen), die als Stationen gelten, jeweils mit einem Abstand zueinander ausgelegt. Das Kaninchen (eine Puppenfigur oder Tischfigur) wird an den Startpunkt gesetzt. Pro Klatscher der PFK geht das Kaninchen in Gedanken ein Haus weiter nach vorne. Das Ziel der Klasse ist es herauszufinden, bei welchem Haus sich das Kaninchen nach z.B. 6 Klatschern befindet. Lösung = beim 6. Haus. Dabei darf das Kaninchen nicht handlich mitgeführt werden, sondern wird bei den Kindern nur gedanklich verfolgt.

Erweiterte Version

Als Erschwerung können weitere Stationen wie grüne Wiesen (in Form von grünen Papierkreisen) jeweils zwischen den Häusern gelegt werden. Für den Sprung auf die Wiese wird das Kommando mit einem verbalen *boing* erteilt. Also wäre das Kaninchen bei der Abfolge: klatsch, klatsch, klatsch, boing auf der Wiese zwischen dem 3. und 4. Haus.

Material

Tischfiguren: 1 Kaninchen, 10 Häuser, 9 Wiesen

LERNZIEL

- Ich kann der Figur in Gedanken folgen, indem ich auf die Klatscher höre.

Sowohl fachliche wie auch überfachliche Kompetenzen müssen so oft wie möglich angesprochen und geübt werden. Die exekutiven Funktionen werden somit nur durch Wiederholungen und genügend angebotenen Lernumgebungen gefördert.
"Use it or loose it!"
 (Masterarbeit, Kapitel 3.2)

3. Wilde Mahlzeit

Hier wohnt der Bär mit seinen Eltern. Das Kaninchen ist zum Frühstück eingeladen. Das Kaninchen hüpfte fröhlich rein und setzt sich an den Esstisch. „Frühstückszeit!“, ruft das Kaninchen. Die Freunde haben einen grossen Hunger. „Oh sieht das lecker aus!“, sagt der Bär.

„Pip-pip-pip wir haben uns alle lieb, guten Appetit!“, singen die Freunde und beginnen mit dem Essen. Der Bär schaut auf den Tisch, wartet und überlegt, was er als erstes essen möchte. Erst bindet er sich vorsichtig ein Lätzchen um den Hals, dann nimmt er eine Brotstunde auf den Teller, wartet und überlegt, welche Konfitüre er auf das Brot streichen möchte. Der Bär macht alles langsam Schritt für Schritt.

Schauen wir jetzt zum Kaninchen. Das Kaninchen zappelt herum, wackelt auf dem Stuhl hin und her und nach hinten und vorne.

„Oh ich habe Lust auf 1 Brot, nein 2 Brote, dann möchte ich noch Erdbeerkonfitüre, Schokoaufstrich, Honig und ein Spiegelei.“ Das Kaninchen greift nach allen 6 Sachen gleichzeitig. *Plupp, pflätsch, bum* und schon kippt das Wasserglas um, die Erdbeerkonfitüre kippt um, die Brotstunde fallen dem Kaninchen aus der Hand und landen auf dem Tisch. Auch der Honig und das Spiegelei landen auf dem Boden. Zu guter Letzt fällt auch noch das Kaninchen vom Stuhl.

„Was für ein Chaos“, sagt der Bär und schaut mit grossen Augen zum Kaninchen und der Sauerei rüber.

- Wie fühlen sich das Kaninchen und der Bär?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles, damit das nicht mehr passiert?

Der Bär hat eine Idee. Er holt im Zimmer nebenan ein schweres Schlangen-Sandkissen. Dieses legt er dem Kaninchen beim Sitzen über die Beine.

Es hilft dem Kaninchen, ruhiger auf dem Stuhl zu sitzen, wenn etwas Schweres auf den Beinen liegt.

Der Bär gibt den Kaninchen noch einen guten Tipp: „Liebes Kaninchen, beim Essen musst du immer zuerst überlegen und dann nach etwas greifen. Schau mal bei mir. Ich mache alles langsam und Schritt für Schritt. Wir halten immer nur 1 Sache in der Hand, so ist es einfacher.“

Das Kaninchen findet die Tipps super und wiederholt sie: „Also zuerst überlegen, dann nehmen. Zuerst eine Sache essen, dann die zweite Sache essen. Alles Schritt für Schritt machen.“

DIDAKTISCHER INPUT

- 3. SuS müssen mehr beachtet werden als gleichaltrige Spielkameraden.
- 5. SuS sind zappelig, unruhig.
- 10. SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.

Wisch-Boing-Pow

Im Kreis wird das Wort "Wisch" verbal und physisch herumgespickt. Die PFK startet und sendet das "Wisch" mit den Worten "Klara, wisch" und einer Wischbewegung in Richtung zu Klara weiter. Klara leitet den Befehl an ein beliebiges Kind weiter: "Ammar, wisch" und so geht es immer weiter.

Erweiterte Version

Als Erschwerung können 3 verschiedene Befehle gleichzeitig herumgespickt werden. Dabei starten die 3 Befehle jeweils bei einem anderen Kind. Die Befehle können in einer ersten Erschwerung vorerst mal alle mit der selben Bewegung (Wischbewegung) weitergeleitet werden. Um es noch schwieriger zu gestalten, kann für jeden Befehl eine andere Bewegung im Voraus eingeführt werden.

"Boing": Beide Arme hochhalten

"Pow": Beide Arme nach vorne

LERNZIEL

- Ich kann auf ein Wort rechtzeitig reagieren.

Spür genau

Die Kinder finden sich paarweise zusammen, wobei sich Kind 1 hinlegt und die Augen schliesst. Kind 2 verteilt 3 Sandkissen auf den Rücken von Kind 1. Kind 1 versucht erst nachdem alle 3 Kissen hingelegt wurden, diese zu erspüren und benennt die Körperteile. Dabei kann es die Platzierungen verbal mit Körperteilen benennen oder durch das Zeigen der Körperteile auf einem Körperbild.

Erweiterte Version

Als Erschwerung können die Kinder gewichtsmässig leichtere Materialien auf den Körper verteilen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die korrekte Reihenfolge der zu platzierenden Materialien zu erfragen.

LERNZIEL

- Ich kann mit dem Antworten warten, bis alle Sandsäcke verteilt wurden.
- Ich kann spüren, wo die Sandsäcke liegen.

Nach Bewegungspausen können Stömeze besser ausgehend werden. Eine Kombination aus kognitivem und körperlichem Training ist besonders vorteilhaft für die Verbesserung der exekutiven Funktionen. Untersuchungen zeigen, dass Weibchen, dass gerade die musikalischen Fächer wie Sport, Musik und Spiel, welche von den Lehrpersonen häufig auf dem Stundenplan reduziert werden, viel mehr dazu beitragen, die EF zu fördern und folglich die Schulleistungen der Kinder zu steigern als die fachlichen Fächer" (Moser-Waibel, Kapitel 3.4)

4. "Und wann darf ich sprechen?"

Das Kaninchen und der Bär warten auf den Schmetterling. *Ding-Dong*, es klingelt an der Türe. Endlich ist der Schmetterling da. Die 3 Freunde möchten zum Waldspielplatz gehen. Gemeinsam und Hand in Hand machen sie sich auf den Weg. Auf dem Hinweg erzählt der Bär seinen Freunden, was er in den Ferien mit seiner Bärenfamilie alles erlebt hat.

18

„Ich war mit meiner Schwester und meinem Vater in diesem riesigen Bä..“ - „Oh, ich möchte auch was erzählen“, platzt der Schmetterling plötzlich rein.

Das Kaninchen sagt zum Schmetterling: „Aber Schmetterling, der Bär war doch zuerst mit Erzählen an der Reihe. Warte kurz und nachher darfst du auch etwas erzählen.“ Der Bär erzählt weiter: „Also, nochmal, wir waren in einem riesigen Bärenpark und dort hatte es eine Regenbogen-Rutschbahn mit ganz viel...“ - „Oh, ich habe auch mal eine Regenbogen-Rutschbahn gesehen. Ich war mal mit meinem Bruder in einem Blumenpark!“, ruft der Schmetterling wieder rein und erzählt immer und immer weiter. Das Gesicht vom Bären wird immer trauriger.

- Wie fühlen sich das Kaninchen, der Bär und der Schmetterling?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es, damit das nicht mehr passiert?

19

Der Bär findet auf dem Boden einen schönen Stein und hat eine super Idee. Dieser Stein verwandelt sich jetzt in einen Erzählstein. Immer das Tier, welches den Erzählstein in der Hand hält, darf etwas erzählen. Wenn man fertig erzählt hat, gibt man den Stein an einen anderen Freund weiter. Dann darf der Nächste etwas erzählen. So dürfen alle einmal den Erzählstein in der Hand halten und tolle Geschichten erzählen.

DIDAKTISCHER INPUT

- 1. SuS wissen nicht, wie ihr Verhalten auf andere wirkt oder ob es andere ärgert.
- 6. SuS sind impulsiv.
- 7. SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belastigen/stören.

Hör genau hin

Mit der Klasse wird ein Zauberwort und eine dazugehörige Bewegung/Handlung vereinbart. Immer wenn das Zauberwort von der PFK gesagt wird, soll die Klasse die vereinbarte Handlung durchführen. Die PFK erzählt nun eine Geschichte (kann erfunden sein).

Erweiterte Version

Als Erschwerung können 2-3 verschiedene Zauberwörter vereinbart werden. Sobald eines dieser Wörter genannt wird, müssen die entsprechenden Handlungen ausgeführt werden.

LERNZIEL

- Ich kann mit einer Handlung warten, bis ich in der Geschichte das *Zauberwort* höre.
- Ich kann das Zauberwort aus ähnlich klingenden Wörtern raushören.

Verrate nichts!

Es ist Nacht und die Klasse schläft ein (alle schliessen die Augen). Die PFK oder ein Kind platziert die Leitfigur an einem nicht deutlich zu sehenden Ort im Raum. Die Leitfigur muss aus Sicht der Klasse jedoch ohne Wühlen und Öffnen von Schubladen zu sehen sein. Es wird Tag und die Klasse wacht auf. Das Ziel der Klasse ist es, die Leitfigur im Raum zu finden, ohne es jemanden zu verraten. Wenn ein Kind die Leitfigur entdeckt hat, kehrt es unauffällig zum Kreis zurück. Alle Kinder, die sich im Kreis befinden, haben die Leitfigur bereits gefunden, die anderen Kinder dürfen weiterhin suchen.

LERNZIEL

- Ich kann das Versteck für mich behalten, auch wenn ich es gefunden habe.
- Ich kann mein Gesicht und meinen Körper kontrollieren, damit niemand bemerkt, dass ich das Versteck gefunden habe.

5. Irgendeinmal ist Schluss mit lustig

Die drei Freunde sind auf dem Weg zum Waldspielplatz. Der Schmetterling fliegt fröhlich um seine beiden Freunde herum. Immer wieder nimmt er als Spass den Hut des Kaninchens weg und fliegt damit umher. „Hihihi, fangt mich doch, fangt mich doch“, ruft der Schmetterling dem Kaninchen und dem Bären zu. Am Anfang hat das Kaninchen noch mitgelacht und fand es witzig. Aber jetzt möchte das Kaninchen seinen Hut wieder zurückhaben und sagt: „Gib mir meinen Hut zurück.“ Der Schmetterling hat riesen Spass und fliegt weiter umher und ruft lachend: „Fang mich doch, fang mich doch!“

- Wie fühlen sich das Kaninchen, der Bär und der Schmetterling?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles?

Der Bär merkt, dass es dem Kaninchen keinen Spass mehr macht. Er macht sich gross und sagt laut und deutlich: „STOPP Schmetterling, hör auf“ und zeigt mit dem Kaninchen zusammen die STOPP-Hand.

Der Schmetterling erinnert sich an die STOPP-Regel:

“WENN jemand das STOPP-Zeichen macht, DANN muss ich sofort aufhören.“

Der Schmetterling gibt die Mütze wieder zurück und sagt: „Danke, dass ihr mir das STOPP-Zeichen gezeigt habt. Jetzt weiss ich, dass ihr das Mützenfangis nicht mehr lustig findet.“

DIDAKTISCHER INPUT

- 4. SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe.
- 7. SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.
- 8. SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.

Ich denke so, du denkst so

Die Kinder verteilen sich im Raum. Es wird eine fröhliche Musik ausgewählt, zu der durch den Raum gegangen oder getanzt werden darf. Wenn die Musik endet, bleiben die Kinder stehen und wenden ihre Aufmerksamkeit der PFK zu. Danach wirft die PFK ein Wort oder Aktivität in den Raum (z.B. Spaghetti oder zeichnen), welche die Kinder nach persönlicher Präferenz beurteilen sollen. Die Klasse erhält 5 Sekunden Bedenkzeit. Erst wenn die PFK ein auditives Signal auslöst, dürfen die Kinder durch das Hinaufstrecken der Arme (ich mag das) oder Hinsetzen auf den Boden (ich mag das nicht) zeigen, wie sie den Begriff bewerten. Es werden pro Runde 2 Kinder gewählt, die sich dazu noch äussern möchten. Danach beginnt die Musik und die nächste Runde startet.

Material

Gong, Musik

LERNZIEL

- Ich kann mit der Bewegung warten bis ich den Gong höre.
- Ich kann meine Meinung zeigen und sehe und akzeptiere, dass andere eine andere Meinung haben.

Gefühlssack weitergeben

Ein undurchsichtiger Sack voller Gefühlskarten (Wut, Trauer, Angst, Freude) wird im Kreis während der Musik herumgegeben. Wenn die Musik stoppt, zieht das Kind, das den Sack gerade in der Hand hat, eine Gefühlskarte heraus, so dass es niemand sieht. Das Kind drückt das Gefühl mit Mimik und Gestik aus. Die Klasse versucht, das gesuchte Gefühl zu erraten. Sobald das Gefühl erraten wurde, startet die nächste Runde mit der Musik und der Gefühlssack wird erneut weitergereicht.

Erweiterte Version

Als Erschwerung soll das Kind zum gezogenen Gefühl jeweils einen Begriff oder Aussage äussern, welcher das Gefühl in ihm auslöst. Z.B. beim Gefühl "ängstlich" könnte ein Kind den Begriff "Gespenst" nennen oder bei "glücklich" den Begriff "Spielzeug".

Material

Gefühlskarten, Sack, Musik

LERNZIEL

- Ich kann das abgebildete Gefühl erkennen und pantomimisch nachahmen.

6. Streit um die Schaukel

Der Bär, das Kaninchen und der Schmetterling sind auf dem Waldspielplatz. „Spielzeit!“, rufen die Freunde. Der Bär möchte mit den Bauklötzen spielen und geht in die Bauecke. Das Kaninchen und der Schmetterling möchten beide zur Schaukel. Der Schmetterling mit seinen Flügeln fliegt so schnell wie der Blitz zur Schaukel und das Kaninchen hüpf gleich hinterher. Als Erstes kommt der Schmetterling bei der Schaukel an und fängt an hin und her zu schaukeln.

Das Kaninchen wird so wütend, weil es nicht als Erstes schaukeln kann und schreit: „Du blöder Flügelkopf!“ Dazu zeigt das Kaninchen dem Schmetterling seine Faust und streckt ihm die Zunge raus. Der Schmetterling schaut schockiert und macht sich ganz klein vor Angst.

- Wie fühlen sich das Kaninchen und der Schmetterling?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles, damit es nicht mehr passiert?

Der Bär bemerkt den Streit bei der Schaukel und rennt zum Kaninchen. Der Bär hat den Wutsack dabei. Er gibt dem Kaninchen den Wutsack und zeigt ihm, dass man böse Wörter und die Wut in diesen Sack rufen kann. Das Kaninchen nimmt den Sack und lässt die Wut an dem Sack aus.

„Der Wut-Sack hat mir ein Bisschen geholfen, danke Bär. Aber ich möchte immer noch gerne schaukeln“, sagt das Kaninchen in einem ruhigen Ton.

Plötzlich kommt der Schmetterling auf eine gute Idee. „Wir können die 5-min- Sanduhr nehmen und jeder darf immer so lange schaukeln, bis die Sanduhr abgelaufen ist. Nachher wechseln wir immer wieder ab.“ Das Kaninchen findet das eine gute Idee und sagt: „Das ist eine gute Idee. Jetzt weiss ich, dass ich bald auch schaukeln kann. Tut mir leid, dass ich so böse Sachen zu dir gesagt und gezeigt habe. Ich war wütend und hatte Angst, dass ich nie schaukeln kann.“ Das Kaninchen holt die Sanduhr und legt sie so auf den Tisch, damit sie alle gut sehen können.

- 6. SuS sind impulsiv.
- 10. SuS verhalten sich zu wild oder ausser Kontrolle.
- 16. SuS reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.

Gefühlstischtheater

An jeder Raumwand wird ein Gefühlsbild (Wut, Trauer, Angst, Freude) angebracht. Die PFK führt in einem Tischtheater verschiedene kurze Szenen (konfliktive/konfliktfreie) auf. Nach jedem Tischtheater fragt die PFK, wie sich eine im Tischtheater vorkommende Figur gerade fühlt. Mit einem 1. Signal werden die Kinder dazu aufgefordert zu der passenden Gefühlswand zu gehen.

Bsp: Beim Tischtheater nimmt Lola dem Flavio ein Spielzeug weg. Der Gefühlszustand von Flavio wird erfragt. Im Voraus der Aktivität werden zwei auditive Signale eingeführt. Ein 1. Signal, das den Kindern das GO gibt, zum passenden Gefühl im Raum zu gehen. Ein 2. Signal, das den Kindern das GO gibt, wieder zurück in den Kreis zu kommen.

Material

A3 Gefühlsbilder (Wut, Trauer, Angst, Freude), Tischtheater-Materialien, zwei verschiedenen klingende Instrumente

LERNZIEL

- Ich merke, wie sich eine Person fühlt und kann es dem passenden Gefühlsbild zuordnen.
- Ich kann warten, bis ich ein Signal höre.

Alle dürfen mal

Die Klasse erhält die Aufgabe sich mit begrenztem Material innerhalb begrenzter Zeit abzuwechseln. Dabei können verschieden kleine Aufgaben gestellt werden.

Bsp: Die Klasse erhält die Aufgabe, im Kreis eine Baulandschaft zu erschaffen. Dabei erhält die Klasse 3-5min Zeit, welche für die ganze Klasse ersichtlich auf einem Timer gestellt werden. Das Ziel ist, dass jedes Kind innerhalb dieser Zeit mindestens einmal im Kreis bauen konnte. Es darf immer nur 1 Kind in den Kreis kommen. Die Abfolge verläuft im Kreis herum.

Weitere Ideen für Abwechsel-Aufgaben: Trampolin springen, Bild ausmalen, Surli drehen, Puzzle lösen

LERNZIEL

- Ich kann auf andere Rücksicht nehmen und meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen.
- Ich kann mit anderen abwechseln.

666666
 Rituale in Form von wiederkehrenden Aktivitäten helfen uns Menschen nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene. Misserfolge und Rückschläge können durch Rituale die nötige Orientierung, Sicherheit und Halt geben (Masterarbeit, Kapitel 3.2).

7. Rasanter Spielortwechsel

Der Bär, das Kaninchen und der Schmetterling lieben den Waldspielplatz. Hier gibt es so viel zu entdecken. Es gibt den Bauplatz, wo man mit Bauklötzen Türme bauen kann, es gibt den Tannenzapfenplatz, wo man wunderschöne Waldketten machen kann, es gibt den Malplatz und es gibt den Kletterbaum, wo man bis hoch hinaus hinaufklettern kann.

Der Bär möchte zuerst eine Pause machen und setzt sich auf die Pausenbank. Er möchte dem Schmetterling und dem Kaninchen beim Spielen zuschauen. Der Schmetterling geht zum Malplatz und zeichnet ein Bild.

Das Kaninchen geht zum Tannenzapfenplatz und beginnt, eine Kette zu machen. „Ich möchte eine riesig grosse Kette mit 10 Tannenzapfen basteln“, sagt das Kaninchen begeistert. Es nimmt den ersten Tannenzapfen und fädelt es auf die Schnur, dann den zweiten Tannenzapfen, dann den dritten Tannenzapfen und plötzlich hört das Kaninchen auf zu fädeln. „Oh, dort hinten sehe ich den Bauplatz. Ich möchte einen Turm bauen!“, sagt das Kaninchen. Es hüpf zum Bauplatz und lässt alle Tannenzäpfe und die Schnur einfach auf dem Boden liegen. Das Kaninchen spielt für kurze Zeit mit den Bauklötzen und plötzlich hört das Kaninchen auf zu bauen. „Oh, dort hinten sehe ich den Malplatz. Ich möchte ein Bild zeichnen!“ Es hüpf zum Malplatz und lässt alle Bauklötze einfach auf dem Boden liegen.

Der Bär, der auf der Pausenbank sitzt, schaut mit grossen Augen zu und denkt sich: „Oh nein, der ganze schöne Spielplatz ist jetzt ein riesen Chaos!“

- Wie fühlen sich der Bär und das Kaninchen?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles, damit es nicht mehr passiert?

Der Bär hat eine Idee. Damit das Kaninchen auf dem Spielplatz nicht immer so ein Chaos macht und ständig den Spielort wechselt, gibt der Bär dem Kaninchen eine Kette mit 3 Nüssen. Das Kaninchen darf an einem Tag immer an 3 verschiedenen Spielorten spielen. Wenn das Kaninchen den Spielort wechseln möchten, muss es eine Nuss abgeben. So sieht das Kaninchen an der Kette immer, wie oft es noch den Spielort wechseln darf. Das Kaninchen muss also vor dem Wechseln ganz gut überlegen, wo es überall spielen möchte.

Der Bär erklärt dem Kaninchen die Nussregel nochmal: „Wenn du beim Tannenzapfenplatz bist und dort nicht mehr spielen möchtest, dann musst du zuerst den Tannenzapfenplatz aufräumen. Nachher kommst du zu mir und gibst mir eine Nuss. Ich komme dann zum Tannenzapfenplatz und schaue, ob du ihn wirklich gut aufgeräumt hast. Wenn der Platz gut aufgeräumt ist, darfst du zum nächsten Spielort wechseln.“

DIDAKTISCHER INPUT

- 3. SuS müssen mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.
- 6. SuS sind impulsiv.
- 13. SuS sind bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.

Gib den Klopf herum

Alle Kinder legen die Hände auf die eigenen Oberschenkel. Nun wird das Klopfzeichen der Reihe nach im Uhrzeigersinn herumgegeben. Dabei beginnt die PFK und klopft zuerst mit der rechten Hand auf die rechte Oberschenkel und dann mit der linken Hand auf die linke Oberschenkel. Anschliessend ist das benachbarte Kind links von der PFK an der Reihe und führt die gleichen Klopfbewegungen in gleicher Reihenfolge aus: zuerst ein rechter Klopf, dann ein linker Klopf. Und so wird die Klopfkette fortgeführt. Wer einen Fehler macht und zuerst mit der falschen Hand klopft, verwandelt sich für 1 Runde in eine Blume und setzt sich auf den Boden. Danach darf es wieder mitmachen. Das Ziel ist es, die Klopfkette 3 Runden lang ohne Fehler im Kreis herumzugeben.

Erweiterte Version

Eine Erschwerung entsteht durch ein Überkreuzen mit den Armen des rechten und linken Nachbarn. Aus Sicht eines Spielers liegen also von links nach rechts, zuerst die eigene linke Hand, dann die rechte Hand des linken Nachbarn, dann die linke Hand des rechten Nachbarn, dann die eigene rechte Hand.

Eine weitere Erschwerung kann durch zweimaliges Klopfen hinzugefügt werden. Dies bedeutet eine Richtungsänderung.

LERNZIEL

- Ich kann warten, bis das Kind vor mir seine Bewegungen ausgeführt hat.
- Ich kann die Klopfkette in richtiger Klopfreihenfolge weitergeben.

Verzauberte Zahl

PFK bestimmt eine verzauberte Zahl, z.B. 5. Diese Zahl darf nie gesagt werden, sonst verwandelt man sich in eine Blume. Die Kinder zählen im Kreis immer wieder von 1 bis 5. Jedes Kind nennt dabei nur eine Zahl. Wenn ein Kind bei der Zahl 5 vergisst zu klatschen und die Zahl benennt, wird es eine Blume und setzt sich hin. Die Runde beginnt erneut. (1, 2, 3, 4, *klatsch*, 1, 2, 3, 4 *klatsch*)

Erweiterte Version

Als Erschwerung können zwei verzauberte Zahlen bestimmt werden.

LERNZIEL

- Ich kann mich auf das Zählen konzentrieren.
- Ich kann bei der verzauberten Zahl wortlos klatschen.

66666

Kaum eine Entwicklungsstufe bietet so optimale Bedingungen für die Stärkung der exekutiven Funktionen wie die Kindergartenstufe. Dies liegt sowohl auf der kognitiven Ebene, bedingt durch den Reifungsschub der exekutiven Funktionen in diesem Alter, als auch auf der didaktischen Ebene, die durch zahlreiche spielerische Lernaktivitäten geprägt ist (Masterarbeit, Kapitel 2.4, 3.5).

8. Verlieren ist schwierig

Der Bär, der Schmetterling und das Kaninchen möchten zusammen Tannenzapfen-Boccia spielen. Boccia ist ein Spiel, bei dem du bunte Kugeln wirfst, um sie so nah wie möglich an den Tannenzapfen zu bekommen. Die Kugel, die am nächsten beim Tannenzapfen landet, gewinnt. Der Schmetterling hat das Spiel bereits häufig gespielt und gewinnt deshalb die Spielrunde. Er freut sich sehr, dass er gewonnen hat.

Doch das Kaninchen macht es rasend wütend und traurig zu gleich. Es wollte unbedingt gewinnen. Das Kaninchen schreit, weint und legt sich auf den Boden.

Dann steht das Kaninchen wieder auf und kickt alle Boccia Bälle und den Tannenzapfen wild herum.

Der Bär und der Schmetterling springen zurück und schauen mit grossen Augen zum Kaninchen.

- Wie fühlen sich der Bär, der Schmetterling und das Kaninchen?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles?

Schnell kommt der Bär, steht gross vor dem Kaninchen hin und zeigt mit seinen Händen das Stopp-Zeichen. Er nimmt die Gefühlsbilder hervor und fragt das Kaninchen, wie es sich fühlt. Das Kaninchen zeigt wütend auf das wütende Gefühl.

„Oh, dann habe ich eine gute Idee, wie wir die Wut langsam wieder weg-bekommen.“ Der Bär nimmt das Kaninchen an der Hand und geht mit ihm zum schön eingerichteten Entspannungsplatz.

Der Entspannungsplatz hilft, die Wut und die Trauer besser los-zuwerden. Der Bär und das Kaninchen setzen sich auf die kuscheligen Kissen.

In der Entspannungsecke gibt es auch eine Zauberbox, die man öffnen kann, wenn man wütend oder traurig ist. Dort sind ganz viele Sachen drin, die dem Kaninchen helfen können, wieder glücklich zu sein. „Such dir etwas aus“, sagt der Bär. Das Kaninchen holt einen Seifenblasenpuster hervor. Der Bär sagt: „Die Seifenblasen helfen uns, die wütenden und traurigen Gefühle in den Himmel zu schicken. Du darfst 5 mal pusten.“ Das Kaninchen pustet ganz begeistert 5 mal und kommt langsam zur Ruhe. Das Kaninchen sagt: „Danke Bär, dass du mir diesen Entspannungsplatz gezeigt hast. Jetzt weiss ich: Immer wenn ich mal wütend oder traurig bin, dann gehe ich zum Entspannungsplatz und nehme etwas aus der Zauberbox, um mich zu beruhigen.“

DIDAKTISCHER INPUT

- 6. SuS sind impulsiv.
- 8. SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.
- 21. Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.

Kinder-Memory

Zwei oder mehr Kinder, die Memo-Meister*innen, gehen vor die Tür. Der Rest der Klasse geht paarweise zusammen und vereinbart eine identische Bewegung. Haben sich die Paare auf eine Bewegung geeinigt, kehren sie wieder in den Kreis zurück. Die Memomeister*innen werden hereingerufen. Alle Kinder führen ihre vereinbarten Bewegungen zeitgleich fortlaufend aus. Nun sollen die Memomeister*innen jeweils die gleichen Paare finden. Haben die Memo-Meister*innen ein Paar entdeckt, setzen sie beide zueinander (1 Kind sitzt auf dem Stuhl, 1 Kind direkt davor auf dem Boden). Die zusammengeführten Paare, bleiben ruhig und führen keine Bewegungen mehr aus.

Erweiterte Version

Anstelle von Bewegungen können als Erschwerung auch nur paarweise Geräusche ausgeführt werden. Noch schwieriger kann eine vorgegebene Zeit darstellen, in der alle Paare gefunden werden sollen.

LERNZIEL

- Ich kann die gleichen Bewegungen erkennen und zusammenführen.
- Ich kann die vereinbarte Bewegung fortlaufend gleich ausführen.

Wer fliegt raus?

In der Kreismitte steht ein Kind mit geschlossenen Augen. Die Kinder im Kreis geben eine Bocciakugel von Hand zu Hand weiter. Das Kind in der Kreismitte sagt irgendwann: „Stopp!“ Wer dann die Bocciakugel in der Hand hat, scheidet aus und setzt sich in die Kreismitte und löst das vorherige Stopp-Kind ab. Das ausgeschiedene Kind setzt sich danach zurück an seinen Platz auf dem Boden und bleibt ausgeschieden. Die PFK gibt jedem ausgeschiedenen Kind direkt eine positiv formulierte Rückmeldung, wie es mit dem Verlieren umgegangen ist. Z.B. „Ich habe gesehen, wie toll du verlieren konntest und dich ruhig hingesetzt hast.“ Dann beginnt die nächste Runde.

Erweiterte Version

Es können 3 verschiedene Kugeln herumgereicht werden. Jedoch bestimmt jeweils das Stopp-Kind nach dem „Stopp“, welche der 3 Kugeln dazu führt, dass ein Kind ausscheidet.

Material

Bocciakugel

LERNZIEL

- Ich kann ruhig verlieren und absitzen, wenn mich die Zahl trifft.

9. Zusammen sind wir stark

Die drei Freunde sind auf dem Waldspielplatz. Sie haben so viel gespielt, dass sie Hunger bekommen haben. Alle holen ihr Znünitäschli und setzen sich an den kleinen Tisch. Sie singen noch ein Znünilied. Danach packen sie ihr Essen aus und geniessen es in vollen Zügen.

Nur der Schmetterling beginnt nicht zu essen. Er probiert sein Znüniböxli zu öffnen. Aber es ist gelingt ihm einfach nicht. Er versucht es nochmal mit aller Kraft, doch seine feinen Hände schaffen es wieder nicht. Der Schmetterling wird deswegen kurz so wütend, dass er das Znüniböxli packt und es in weitem Bogen wegwirft.

- Wie fühlen sich der Bär, das Kaninchen und der Schmetterling?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles?

Der Schmetterling merkt, dass es das Znüniböxli alleine nicht öffnen kann. Plötzlich hüpf das Kaninchen der weggeworfenen Znünibox hinterher und holt es an den Tisch. Das Kaninchen sagt zum Schmetterling: „Ich bin doch heute das Helfertier, hast du das vergessen? Wenn ein Tierfreund Hilfe braucht, dann helfe ich. Du musst mich nur fragen und dann weiss ich, dass ich dir helfen darf.“

Der Schmetterling bittet das Kaninchen um Hilfe: „Kaninchen, kannst du mir bitte helfen?“ Das Helfer-Kaninchen springt auf und freut sich sehr, dass es dem Schmetterling helfen kann und öffnet das Znüniböxli. Nun freuen sich alle zusammen und essen gemeinsam.

DIDAKTISCHER INPUT

- 6. SuS sind impulsiv.
- 16. SuS reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.
- 21. Kleine Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.

Komplimentenstunde

Es wird eine Lobrunde gestartet, in der jedes Kind einem anderen Kind eine positive Aussage in Form von Rückmeldung oder Kompliment ausspricht. Die PFK fängt an: Ein Lobbällchen wird einem Kind zugeworfen, wobei die PFK das Kind z.B. dafür lobt, was das Kind heute gut gemacht hat. Das Kind bedankt sich und wirft das Lobbällchen einem anderen Kind zu und spricht ein Lob aus. Die PFK achtet dabei drauf, dass alle Kinder an die Reihe kommen.

Erweiterte Version

In dieser Lobrunde spricht jedes Kind ein Lob an sich selbst aus. Es kann eine positive Bemerkung über das eigene Verhalten von heute sein oder eine positive Fähigkeit. Wenn es an der Reihe ist, darf es sich einen bunten Stern aus dem Kreis holen, in die Hand nehmen und das Selbstkompliment laut äussern. Anschliessend legt es den Stern auf ein Herztuch in der Kreismitte. Das Hinlegen des Selbstkomplimentes auf das Herz symbolisiert das Einprägen des Selbstkomplimentes im eigenen Herzen, damit es nicht vergessen geht. Wenn ein Kind Mühe hat etwas Gutes an sich zu finden, kann die Klasse mithelfen und Anregungen bieten.

Material

Lobbällchen, herzförmige Schachtel oder Tuch, Sterne

LERNZIEL

- Ich kann einem anderen Kind ein Kompliment machen.
- Ich erkenne, dass ich Stärken habe und kann mir selbst ein Kompliment machen.
- Ich kann warten, bis ich an der Reihe bin.

Jepo i tai tai je

1. Runde: Gemeinsam wird das Lied mit den dazugehörigen Bewegungen gesungen:

-Jepo i= 2x auf Oberschenkel patschen

-tai tai= 2x in Hände klatschen

-je= Arme überkreuzen & auf die Schulter patschen

2. Runde: Die Klasse wird in die Hälfte aufgeteilt (linke Kreisseite/ rechte Kreisseite). Die PFK dirigiert jeweils mit einem Handzeichen, welche Hälfte bei welcher Singsequenzen zum Einsatz kommt. Z.B. Handzeichen zur linken Hälfte (jepo i), zur rechten Hälfte (tai tai), zur linken Hälfte (je), usw.

LERNZIEL

- Ich kann das Lied mit den dazugehörigen Bewegungen singen.
- Ich kann auf Kommando an einer beliebigen Stelle im Lied weitersingen.

¹ <https://youtu.be/nmt3170H8?si=pqbd1WwIJSdas7G>

10. Viel zu laut!

Das Kaninchen und der Schmetterling sind in der Bauecke. Sie möchten gemeinsam einen riesigen Turm bauen. Das Kaninchen und der Schmetterling türmen einen Bauklotz nach dem anderen aufeinander. Er ist bereits höher als das Kaninchen. Plötzlich fängt der Turm an zu wackeln und fällt zusammen. „Aaaah“, schreien die beiden, „war der Krach laut! Das hat Spass gemacht!“ Und schon bauen sie nochmals einen hohen Turm. Dabei lachen, rufen und singen sie herum. Immer wieder kracht der Turm zusammen und immer wieder schreien die Tierfreunde vor Freude.

42

Nebenan sitzt der Bär in der Leseecke und möchte ganz in Ruhe sein Bilderbuch anschauen. Doch der Schmetterling und das Kaninchen spielen so laut in der Bauecke, dass der Bär sich nicht auf die Geschichte und die Bilder im Buch konzentrieren kann. Seine Ohren tun ihm weh.

- Wie fühlen sich der Bär, das Kaninchen und der Schmetterling?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles, damit das nicht mehr passiert?

43

Der Bär nimmt seinen ganzen Mut zusammen und geht in die Bauecke zu seinen Tierfreunden rüber. „Kaninchen und Schmetterling, ich habe ein Problem. Ich kann mein Buch in der Lesecke nicht gut anschauen, weil ihr in der Bauecke so laut spielt. Meine Ohren tun weh.“ Das Kaninchen und der Schmetterling haben nicht bemerkt, dass sie so laut waren und entschuldigen sich beim Bären. „Danke, dass du uns gesagt hast, dass wir so laut sind. Wir wollen dich nicht stören“, sagt das Kaninchen. Der Schmetterling hat eine Idee. Er holt 3 kleine Steine und einen Gehörschutz.

„Wir haben hier 3 kleine Steine. Immer, wenn wir viel zu laut sind, kannst du einen Stein wegnehmen. Dann merken wir, dass wir zu laut sind. Wenn wir keine Steine mehr haben, heisst es, dass wir nicht ruhig in der Bauecke spielen können. Dann wechseln wir den Spielort und suchen uns ein ruhigeres Spiel aus. Und wenn du gar nichts mehr hören möchtest, kannst du ihn mal aufsetzen. Ein Gehörschutz fühlt sich manchmal richtig toll an.“ Alle sind mit den Lösungen einverstanden und gehen glücklich wieder in ihre Spielecken.

DIDAKTISCHER INPUT

- 4. SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe.
- 7. SuS realisieren nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.
- 9. SuS sprechen oder spielen zu laut.

geheime*r Dirigent*in

Ein Kind verlässt den Raum. Die Klasse entscheidet sich für eine*n Dirigent*in. Das dirigierende Kind sollte möglichst unauffällig Bewegungen vorgeben, welche die Klasse nachahmen soll. Das Kind, das den Raum verlassen hatte, versucht nun herauszufinden, wer das geheime dirigierende Kind ist.

LERNZIEL

- Ich kann ohne reden, Bewegungen vom dirigierenden Kind nachmachen.
- Ich kann meinen Blick steuern und unauffällig das dirigierende Kind anschauen.

Finde das Glöckchen

Ein Kind sitzt mit verbundenen Augen in die Kreismitte. Ein Glöckchen wird im Kreis von Kind zu Kind weitergereicht. Auf ein Zeichen der PFK verstecken alle Kinder ihre Hände hinter dem Rücken. Auch das Kind mit dem Glöckchen in der Hand. Nun darf das Kind in der Mitte die Augen öffnen und herausfinden, bei wem das Glöckchen versteckt ist. Das suchende Kind kann das Glockenkind insgesamt 3x bitten, das Glöckchen klingeln zu lassen.

LERNZIEL

- Ich kann das Glöckchen ruhig annehmen und weitergeben.
- Ich kann dem Glockenklang folgen.

Damit es Kindern gut geht, gehören in einen Raum Möglichkeiten zum Toben aber auch Orte, die zur Ruhe führen. Diese gegensätzlichen Bedürfnisse können mithilfe von Stellwänden, Spielgegenständen, halbhoher Möbeln oder mit durchsichtigen Stoffbahnen räumlich getrennt werden (Masterarbeit, Kapitel 3.3).

11. Fehler können passieren

Der Spieltag auf dem Waldspielplatz geht langsam zu Ende. Doch ein bisschen Zeit haben die drei Freunde noch. Der Schmetterling, das Kaninchen und der Bär möchten noch ein Bild zeichnen und mit nach Hause nehmen. „Ich zeichne einen grossen Baum“, sagt der Schmetterling. „Ich zeichne eine leuchtende Sonne“, sagt das Kaninchen. „Ich zeichne ein riesiges Gesicht“, sagt der Bär. Alle drei Freunde zeichnen ruhig und ungestört vor sich hin.

Auf einmal surrt eine Fliege hin und her und ringsherum. Da landet die Fliege direkt auf der Zeichnungshand des Kaninchens.

Das Kaninchen probiert die Fliege wegzuschütteln und wischt mit der Hand einmal zur Seite, damit die Fliege wegfliegt. „Ooohh nein!“, schreit das Kaninchen. Als das Kaninchen die Fliege wegzujagen wollte, hat es mit der Zeichnungshand einen dicken Strich quer durch die Zeichnung gemacht. Dem Kaninchen läuft eine Träne über die Wange: „Oh nein, meine schöne Zeichnung ist kaputt! Jetzt kann ich sie gleich in die Mülltonne werfen!“

- Wie fühlt sich das Kaninchen?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles?

„Nein!“, ruft der Schmetterling. „Diese schöne Sonne darfst du doch nicht wegen eines kleinen falschen Strichs in die Mülltonne werfen.“

Der Schmetterling fliegt zur Korrigier-Box und zeigt sie dem Kaninchen. In der Korrigier-Box gibt es tolle Materialien, womit man Fehler korrigieren kann. Es gibt Radiergummis, weisse kleine Blätter, Tipp-Ex-Roller, Klebebänder und vieles mehr.

„Stimmt, wir können den falschen Strich mit einem dünnen weissen Stück Papier überkleben oder mit dem Tipp-Ex-Roller übermalen“, sagt der Bär. „Wie möchtest du deine Sonne korrigieren?“, fragt der Schmetterling. Das Kaninchen greift nach dem Tipp-Ex-Roller und überdeckt den falschen Strich. Und schon ist der dicke schwarze Strich verschwunden. Der weisse Tipp-Ex-Strich kann jetzt ganz einfach übermalt werden. Das Kaninchen atmet vor Erleichterung tief aus und zeichnet sein Bild fertig.

DIDAKTISCHER INPUT

- 6. SuS sind impulsiv.
- 16. SuS reagieren bei kleinen Problemen übertrieben.
- 21. Ereignisse lösen grosse Reaktionen aus.

Zauberladen

In Form eines Rollenspiels eröffnet die PFK einen Zauberladen im Kreis. Hier können die Kinder für einen Kindergartenmorgen ein ansprechendes, für die Kinder normalerweise nicht zugängliches, Spielmaterial einkaufen. Gezahlt wird mit einem eigenen Talent. Jedes Kind kommt einzeln zur PFK und sagt, was es für den Kindergartenmorgen einkaufen möchte. Danach sagt das Kind mit welchem Talent es das Spielzeug einkaufen möchte. Sobald das Kind sein Talent vorgezeigt/ausgeführt hat, bekommt es ein positivorientiertes Feedback und das bezahlte Spielmaterial. Der Zauberladen bleibt den ganzen Morgen erhalten. Kinder, die Bedenkzeit brauchen oder sich nicht vor der ganzen Klasse getrauen, ein Talent zu zeigen, können es auch während einer anderen Sequenz der PFK zeigen.

Material

Ansprechende Spielmaterialien (Bastelsachen, Leitfiguren, Ketten, Glitzer, Springbälle etc.)

LERNZIEL

- Ich finde ein Talent von mir und kann dieses vorzeigen.
- Ich kann warten, bis ich an der Reihe bin.

Dies oder Das

Mit Kreide zeichnet die PFK einen grossen Kreis auf den Boden. In diesem Spiel wirft die PFK abwechselnd die Begriffe "ja" und "nein" (es können auch zwei andere Begriffe genutzt werden) in den Raum. Bei "nein" springen die Kinder aus dem gezeichneten Kreis, und bei "ja" in den Kreis. Wer in die falsche Richtung springt oder zu lange an Ort und Stelle bleibt, scheidet aus oder muss eine kurze Aufgabe außerhalb des Kreises erledigen (z.B. eine Form ausschneiden oder eine Figur abzeichnen) und darf dann wieder teilnehmen.

Material

Kreide

LERNZIEL

- Ich höre das Wort und kann schnell in die richtige Richtung springen.
- Ich kann bei einem Fehler ruhig bleiben und an den Platz sitzen.

12. Wilde Aufräumzeit

Der Bär schaut auf seine Uhr und merkt, dass es schon bald Mittag ist und die Tierfreunde nach Hause gehen müssen. „Es ist Aufräumzeit!“, ruft der Schmetterling.

Der Bär und der Schmetterling räumen schnell und vorsichtig die Bauklötze auf.

50

Doch beim Kaninchen geht es wilder zu und her. Es ist zwar schnell, aber die Bauklötze fliegen quer durch die Luft und landen nicht in der Kiste, wo sie eigentlich hingehören. Die Bauklötze fliegen hin und her und ein Bauklotz hätte fast den Kopf des Bären getroffen.

- Wie fühlt sich das Kaninchen, der Schmetterling und der Bär?
- Was ist das Problem?
- Welche Lösungen gibt es alles, damit das nicht mehr passiert?

51

Der Bär und der Schmetterling reden mit dem Kaninchen und zeigen ihm, wie das Aufräumen geht. Das Vormachen hilft dem Kaninchen sehr. Als Hilfe kleben der Bär und der Schmetterling an jedem Spielort ein Foto hin, auf dem das Kaninchen sieht, wie alles fertig aufgeräumt aussehen soll. Auch verwandeln sie sich alle zusammen in eine Putz-Lokomotive, die in einer Reihe durch den ganzen Raum hindurchfährt und alle Klötze auf dem Boden aufhebt und dann in Richtung Bauklötz-Kiste zurückfährt. Jetzt macht es dem Kaninchen viel Spass sorgfältig aufzuräumen.

DIDAKTISCHER INPUT

- 3. SuS müssen mehr beachtet werden als gleichaltrige Spielkameraden.
- 4. SuS benehmen sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe.
- 8. SuS geraten mehr als ihre Spielkameraden ausser Kontrolle.

Farbensalat

Die Kinder werden in die 4 Grundfarben (rot, blau, gelb, grün) aufgeteilt. Die Zuteilung der Farben erfolgt im Wechsel. Die Kinder behalten ihre Farben für das ganze Spiel. Die PFK mischt Farb- und Aktionskarten miteinander. In jeder Runde zieht die PFK eine Karte auf. Die Spielregeln sind wie folgt:

- Farbkarte: alle Kinder mit der besagten Farbe rutschen im Uhrzeigersinn einen Platz weiter. Sitzt dort bereits ein Kind, sitzt das Kind sanft auf dessen Schoss. Sitzen dort bereits 2 Kinder, rückt das Kind nicht weiter und bleibt am Platz.
- Aktionskarte: alle Kinder führen die Aktion aus, egal wo sie sich gerade befinden. Gewonnen hat das Kind, welches als erstes wieder am eigenen Platz sitzt.

Material

Farbkarten, Aktionskarten (z.B. Löwe: brüllen, Maus: pipsen, Pups: Pups-Geräusch, Becher: Trinkgeräusch etc.)

LERNZIEL

- Ich kann warten und auf Kommando den Platz wechseln oder die Aktivität ausführen.

Was hörst du?

Es wird Nacht und alle Kinder schlafen ein. Ein ausgewähltes Kind geht durch den Raum und macht 2 laute Geräusche mit Materialien/Möbeln (auf Tisch klopfen, Buch blättern, Ball prellen, Wasserhahn öffnen etc.). Es kehrt zurück in den Kreis und es wird wieder Tag. Alle öffnen die Augen und raten, was sie in der Nacht gehört haben und was sie denken, wie die Klänge erzeugt wurden.

LERNZIEL

- Ich kann genau hinhören und eine Idee entwickeln, wie das Geräusch gemacht wurde.

Gerade Kinder, die verträumt sind und sich nicht gut und gerne auf Aufgaben konzentrieren, die ihnen nicht gefallen, können ideal mit Rollenspielen abgeholt werden. Hat das Kind keine Lust, aufzuräumen? Infolgedessen verwandelt man sich mit dem Kind in eine Putzkolonie oder in eine*n Zoowärter*in und aus der langweiligen und mühsamen Aufgabe wird plötzlich ein Rollenspiel (Masterarbeit, Kapitel 3.5).

LITERATURVERZEICHNIS

Daseking, M., & Petermann, F. (2013). *Brief-P - Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Hillenbrand, C., Hennemann, T., Schell, A. & Breuer, F. (2022). „Lubo aus dem All!“ - *Vorschulalter: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (3., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Koglin, U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (2. Aufl.). Erscheinungsort nicht ermittelbar: Hogrefe Verlag.

Krowatschek, D., Albrecht, S., & Krowatschek, G. (2013). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe* (4. Aufl.). Dortmund: Borgmann publishing.

Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern: das EMK-Förderprogramm* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Portmann, R. (2023). *Die 50 besten Spiele zur Frustrationstoleranz (MiniSpielothek)* (6. Auflage.). München: Don Bosco Medien.

Roebers, C. M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule; mit 14 Abbildungen und 3 Tabellen: mit 12 Kopiervorlagen als Online- Zusatzmaterial* (3., durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfritz.

Das Abenteuer im Reich der Selbstkontrolle

Die Tierfreunde der Bär, der Schmetterling und das Kaninchen erleben gemeinsam viele lustige Abenteuer. Gelegentlich entstehen auch Konflikte und Probleme, die für Kinder typische Herausforderungen in Alltagssituationen darstellen. Für diese gilt es gemeinsam gute Lösungen zu finden.

„Aufräumzeit! Der Bär und der Schmetterling räumen alles ordentlich auf. Doch beim Kaninchen fliegt alles wild umher und am Ende sieht es ganz und gar nicht ordentlich aufgeräumt aus...“

„Der Schmetterling kann seine verschlossene Zünnibox nicht öffnen. Vor lauter Verzweiflung schmeißt er es in hohem Bogen weg...“

„Die Tierfreunde spielen ein Spiel. Das Kaninchen verliert und vor lauter Wut wirbelt es alle Spielsachen durcheinander...“

„Das Abenteuer im Reich der Selbstkontrolle“ dient pädagogischen Fachkräften als Werkzeug zur Förderung verschiedener inhibitorischer Fähigkeiten bei Kindern. Durch die Kombination und Vereinigung realitätsnaher Szenen aus dem Leben der Kinder und unmittelbar anwendbarer, förderlicher Spielideen für den Kreis, ermöglicht das Bilderbuch den pädagogischen Fachkräften eine leicht in den Schulalltag zu integrierende Förderung. Dabei werden Kompetenzen wie Impulskontrolle, Lenkung der Aufmerksamkeit, Unterdrückung von Störreizen, Emotionsregulierung und vorausschauendes Denken gefördert.